

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Familie im Fokus – Schule in der Pflicht

Zum Beitrag heilpädagogischer Schulen zur famili-
ären Belastungsbewältigung

Alma, 8J.

eingereicht von: Linda Bastian-Korn

Begleitung: Markus Born

Datum der Abgabe: Juni 2021

Abstract

Die Arbeit ‚Familie im Fokus – Schule in der Pflicht‘ beantwortet anhand der Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur die Frage, was die heilpädagogische Schule zur familiären Bewältigung von Belastungen beitragen kann. Dazu wird anhand von Unterfragestellungen untersucht, welchen Belastungen Betroffene ausgesetzt sein können, und auf welche Bewältigungsstrategien sie zurückgreifen. Sinn und Gestaltung der Kooperation zwischen Elternhaus und Schule werden untersucht, speziell durch die Schule generierte Belastungen herausgearbeitet. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die Schule insbesondere bzgl. der Belastungen, die sie selbst generiert, einen Beitrag zu deren Bewältigung leisten kann, und gibt Empfehlungen dazu, wie dies machbar ist. Als Konglomerat aus der Arbeit ist eine Zusammenstellung entstanden, anhand derer Schulen einen individuellen Leitfaden erstellen können. Ausserdem sind darin eine Auflistung wichtiger Informationen für die Eltern und Literaturempfehlungen enthalten.

1 Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Vorgehen	2
1.2	Begriffsklärung.....	3
1.2.1	Behinderung.....	3
1.2.2	Familie.....	4
1.2.3	Empowerment.....	5
1.2.4	Belastung, Stress und Stressor.....	6
1.3	Neue Sichtweise auf Familien und ihre Bewältigungsleistung	6
2	Modelle der Stressverarbeitung	7
2.1	Phasenmodelle.....	7
2.1.1	„Krisenverarbeitung als Lernprozess“ nach Schuchardt	8
2.1.2	„Trauerprozess und Autonomieentwicklung“ nach Jonas	10
2.2	ABCX – und Doppeltes ABCX Modell	13
3	Belastungen.....	15
3.1	Diagnose	15
3.2	Diagnoseeröffnung	16
3.3	Wunsch nach Information und Prognose	17
3.4	Fachleute und Therapieanspruch.....	17
3.5	Zeitlicher, körperlicher und finanzieller Mehraufwand	19
3.6	Wertevorstellungen in der Gesellschaft.....	19
3.7	Untersuchung der Situation verschiedener Familienmitglieder	20
3.7.1	Die Mutter.....	20
3.7.2	Der Vater	22
3.7.3	Die Geschwister	23
3.7.4	Die Grosseltern	24
3.8	Zur Situation von Familien mit Migrationshintergrund	25
3.9	Zusammenfassung	26
3.9.1	Emotionale Belastung	26
3.9.2	Soziale Belastung	26
3.9.3	Materielle Belastung.....	27

3.9.4	Organisatorische Belastung	28
4	Bewältigung	28
4.1	Ressourcen	28
4.1.1	Personale Ressourcen	28
4.1.1.1	Kohärenzgefühl	29
4.1.2	Familieninterne Ressourcen	30
4.1.2.1	Emotionale Verbundenheit	30
4.1.2.2	Kommunikative Verbundenheit.....	31
4.1.2.3	Zeitlich- organisatorische Verbundenheit (zwischen Partnern)	31
4.1.3	Familienexterne Ressourcen	32
4.1.3.1	Kulturelle und materielle Ressourcen.....	32
4.1.3.2	Zeitliche Ressourcen	33
4.1.3.3	Soziale Ressourcen.....	34
4.1.4	Soziale Netzwerke	34
4.1.4.1	Kleinfamilie	36
4.1.4.2	Erweiterte Familie.....	37
4.1.4.3	Freunde	38
4.1.4.4	Nachbarschaft und Arbeit	39
4.1.4.5	Selbsthilfegruppen.....	39
4.1.4.6	Professionelle Angebote.....	41
4.2	Zusammenfassung	42
5	Kooperation zwischen Schule und Elternhaus.....	43
5.1	Warum kooperieren?	43
5.2	Wie kooperieren?	44
5.2.1	Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit	44
5.2.1.1	Grundlagen.....	44
5.2.1.2	Gestaltung	45
5.2.1.3	Inhalte	45
5.2.1.4	Haltung	46
5.2.2	Die Eltern als Experten ihrer Kinder anerkennen	47
5.2.3	Umgang mit divergenten Meinungen	47
5.3	Zusammenfassung	49

6	Belastungen im Zusammenhang mit der Schule	50
6.1	Schulpflicht	50
6.2	Vorgaben und deren Auswirkung auf Familien.....	50
6.2.1	Schulwahl	50
6.2.2	Eintrittsalter und Einschulungsverfahren.....	51
6.2.3	Pensum und Stundenplan	51
6.2.4	Förderziele	52
6.2.5	Klassenwechsel/Übertritte.....	52
6.2.6	Kooperation	52
6.3	Neuralgische Phasen in der Schullaufbahn.....	53
6.3.1	Übertritte	54
6.3.1.1	Unterstufe	54
6.3.1.2	Oberstufe	54
6.3.1.3	Berufswahl und Schulaustritt	55
6.4	Zusammenfassung	56
7	Diskussion.....	57
7.1	Beantwortung der Hauptfragestellung	60
7.1.1	Beitrag zu allgemeinen Faktoren der Belastung und Bewältigung.....	60
7.1.2	Beitrag zur Bewältigung von schulspezifischen Belastungen	61
8	Ausblick.....	64
9	Literaturverzeichnis.....	66
10	Anhang.....	74
10.1	Zusammenstellung für Schulen	74
10.2	Dank	87

1 Einleitung

Im professionellen Alltag einer Heilpädagogischen Schule sind der Kontakt und die Kooperation mit den Eltern ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Handelns.

Einerseits konzeptionell verankert, andererseits in der Praxis erlebt, bildet die Zusammenarbeit mit den Eltern eine relevante Aufgabe von Lehrpersonen. *„Unter allen Beteiligten scheint grosse Einigkeit darüber zu bestehen, dass die produktive Gestaltung der Zusammenarbeit sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirkt und anzustreben ist“* (Eckert, 2014, S.118).

Folgt man einem systemischen Ansatz und untersucht das Handeln der Schülerinnen und Schüler (SuS) in einen Kontext eingebettet, wird klar, dass Familie und Schule sich gegenseitig beeinflussende Systeme der Lebenswelt des Kindes sind. *„Das Kind kann nicht mehr als Individuum für sich, sondern nur als ein in zwei Systeme eingebundenes Mitglied beurteilt werden“* (Speck, 2008, S.481). Wechselwirkungen zwischen den Systemen müssen demnach in der Förderplanung berücksichtigt werden, was das ‚System Familie‘ vermehrt in den Fokus rückt. Dabei spielen die Eltern zweifelsohne eine tragende Rolle. *„Der behinderte Mensch ist wie jeder Mensch das Kind seiner Eltern, erfährt eine besondere emotionale Bindung zu diesen, verbringt vor allem in der Zeit des Heranwachsens zumeist viel Zeit im familiären Umfeld und sammelt Erfahrungen, die auf seine individuelle Entwicklung massgeblich Einfluss nehmen“* (Eckert, 2002, S. 9).

Bezüglich der Förderplanung einer/eines SuS sind die Wechselwirkungen, welche zwischen den verschiedenen Systemen entstehen, von hoher Relevanz. Mit dem durch die WHO (2017) verfassten Modell der ‚Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY)‘ wurden neue Standards für die heilpädagogische Arbeit gesetzt, welche eine systemische Sichtweise untermauern. *„Seine systemische Grundhaltung und die Tatsache, dass Behinderungen letztlich nur relativ zu bestimmten Situationen und anderen Personen zu verstehen sind, entspricht den heute geforderten Veränderungen in Theorie und Praxis“* (Hollenweger, 2006, S. 34).

Kooperation ist nicht zu verwechseln mit der nach wie vor weit verbreiteten Erwartungshaltung der Lehrpersonen, dass Eltern die Förder- und Erziehungsvorschläge der Schule unhinterfragt umsetzen. Ein solcher Ansatz lässt sowohl die systemische Sichtweise als auch die individuelle familiäre Lebenswelt und das Elternexpertenwissen ausser Acht. Für eine zielführende Förderung sollte *„[...] die Entstehung eines hierarchischen Gefälles aufgrund des Glaubens an die primäre Gültigkeit fachlichen Wissen vermieden werden“* (Eckert, 2002, S.104).

Erst wenn die individuelle Lebenswelt der Familien berücksichtigt wird, kann demnach eine sinnvolle und real umsetzbare Förderung stattfinden.

Wird der Alltagsrealität der Familien von Kindern mit Behinderung in der Förderplanung Rechnung getragen, muss die Frage nach vorhandenen Belastungen und Ressourcen gestellt werden. Lehrpersonen brauchen grundlegendes Wissen über die vielfältigen Herausforderungen, vor welche Eltern von Kindern mit Behinderung gestellt werden. So gelingt es, die Eltern besser zu verstehen und damit verbunden auch die Tragweite allfälliger Belastungen durch die Schule zu erkennen. In einem weiteren Schritt können sodann Ressourcen und Bewältigungsstrategien erkannt und Handlungsmöglichkeiten seitens der Schule zur Unterstützung solcher Strategien festgelegt werden. Ob Eltern überhaupt die Kapazität haben, sich auf den Austausch mit und Anliegen von schulischer Seite einzulassen, hängt massgeblich

von Belastungsfaktoren und deren Bewältigung ab. *„Die Zusammenarbeit mit ihnen [den Eltern, Anm. d. Verf.] ist eine diffizile Angelegenheit, setzt bei den Fachpersonen eine fundierte Kenntnis der Situation von Familien mit behinderten Kindern ebenso voraus wie kommunikatives Fingerspitzengefühl – sonst können fachliche Bemühungen unversehens zu Belastungen für die Familie werden“ (Jeltsch-Schudel, 2014, S.93).*

Familiäre Aspekte, die nicht direkt mit der Förderung des jeweiligen Kindes zu tun haben, tangieren somit auch die Schule. Ziel soll sein, die allgemeine Handlungsfähigkeit der Eltern zu erweitern, um dadurch eine positive Entwicklung des Kindes zu begünstigen. *„Auch wenn die Entwicklungsförderung ein wesentliches Thema der Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen und in der Elternbildung ist, ist es nicht das einzige, weder aus Sicht der Eltern noch aus Sicht der Fachpersonen“ (ebd., S.96).* Lehrpersonen werden also Ansprechpartner für diverse Anliegen, sei es zur Klärung der Wohnsituation, Freizeitbeschäftigung oder auch für Fragen zu administrativen oder medizinischen Belangen. Daraus ergibt sich die Frage nach der Klärung der Rolle der Schule in Bezug auf die familiäre Unterstützung. Obige Erläuterungen haben gezeigt, dass möglichst erfolgreiche Bewältigungsleistungen der Familie im Interesse der Schule liegen, da sie der Förderung des Kindes dienen. Doch inwieweit muss und kann sie diese beeinflussen, ohne ihre Verantwortlichkeit zu überschreiten?

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welchen Beitrag kann die Schule zur Bewältigung spezifischer Belastungen der Familien von Kindern mit einer Behinderung leisten?

Um diese Frage beantworten zu können, muss Klarheit darüber herrschen, mit welchen Belastungen betroffene Familien konfrontiert werden und anhand welcher Faktoren es ihnen gelingt, diese zu bewältigen. Ausserdem muss untersucht werden, welche Rolle die Schule für das Elternhaus und die familiäre Belastung spielt.

Daraus ergeben sich folgende Unterfragestellungen, aus deren Erläuterung sich die Beantwortung der Hauptfragestellung ergibt:

- 1) Welche spezifischen Belastungsfaktoren bestehen für Familien von Kindern mit Behinderung?
- 2) Welche Faktoren unterstützen den Bewältigungsprozess?
- 3) Warum und wie sollen Elternhaus und Schule kooperieren?
- 4) Welche Rolle spielt die Schule in Bezug auf die familiäre Belastung?

1.1 Vorgehen

Kapitel 1 ist die Einleitung der Arbeit. Hier werden die Thematik eingeführt, die Fragestellungen erläutert sowie Begriffe erklärt. Ein Blick auf die neue Sichtweise auf Familien von Kindern mit Behinderung und deren Bewältigungsleistung schliesst das Kapitel ab. Die Fragestellungen vorliegender Arbeit werden eingeteilt in Unterfragestellungen und Hauptfragestellung, wobei die kapitelweise Beantwortung der Unterfragestellungen den Leser/die Leserin zur Beantwortung der Hauptfragestellung hinführt. Zur Beant-

wortung der Unterfragestellungen dienen in den Kapiteln 3 bis 6 abschliessende Kurzzusammenfassungen der aus dem jeweiligen Kapitel gewonnenen Erkenntnisse.

Kapitel 2 befasst sich mit unterschiedlichen Modellen der Stressbewältigung. Daran anschliessend wird in Kapitel 3 die Belastung der Familien von Kindern mit Behinderung aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit der Bewältigungsleistungen der Familien, indem nach Ressourcen gefragt und die Bedeutung sozialer Netzwerke untersucht wird. In Kapitel 5 wird zunächst der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Kooperation von Elternhaus und Schule nachgegangen, um in einem zweiten Schritt Gestaltungskriterien einer gelungenen Kooperation zu erörtern. In Kapitel 6 werden mögliche Belastungen und neuralgische Phasen, welche durch die gesetzlich eingeforderte Erbringung der Schulpflicht für die betroffenen Familien entstehen, untersucht.

In Kapitel 7 werden schliesslich die Erkenntnisse diskutiert und die Hauptfragestellung beantwortet. Ein Ausblick in Kapitel 8 rundet die Arbeit ab.

Aus der vorliegenden Arbeit soll eine Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse entstehen, anhand derer Schulen ein für ihre Institution passendes Konzept zur elterlichen Entlastung erstellen können.

Die Zusammenstellung ist dem Anhang zu entnehmen. Folgende Aspekte darin enthalten sein:

- Allgemeine Informationen zu Belastungen und Bewältigungsstrategien
- Informationen zur Kooperation zwischen Schule und Elternhaus
- Belastungsfaktoren durch die Schule
- Auflistung der Möglichkeiten, anhand derer die Schule zur Bewältigungsleistung der betroffenen Familien beitragen kann
- Zusammenstellung relevanter Informationen für die Eltern (z.B. über administrative Belange oder Entlastungsangebote)
- Literaturempfehlungen

1.2 Begriffsklärung

1.2.1 Behinderung

In einem sozialtheoretischen Verständnis gilt der Begriff der Behinderung nicht mehr als ein unveränderbares Merkmal eines Menschen, sondern ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen Faktoren wie Zuschreibungen, personalen Faktoren und Umweltbedingungen (vgl. Eckert, 2002, S.77). *„Behinderung wird weniger als ein Merkmal einer Person verstanden, sondern als ein komplexer wechselseitiger Zusammenhang von Beeinträchtigungen, die in konkreten Lebenssituationen die Handlungsfähigkeit und Teilnahmemöglichkeiten einschränken“* (Seidel, 2014, S.84). Es handelt sich demnach um das Resultat aus den Wechselwirkungen unterschiedlicher Faktoren, wie sie in der bereits erwähnten ICF-CY zu finden sind (vgl. Kapitel 1). *„Der Schwerpunkt liegt nun einerseits nicht mehr auf der einlinearen kausalen Genese, sondern auf deren Komplexität, und andererseits nicht mehr auf der Defektbezogenheit, sondern auf den sozialen Folgen“* (Speck, 2008, S.196).

Die multiplen Faktoren wirken auf die gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten eines Individuums ein und beeinflussen also den Grad der Behinderung. *„Also sind nach diesem Verständnis Behinderung-*

en nicht absolut, sondern auf Lebensbereiche bezogen. Mit einer solchen Definition können die Fachdisziplinen auf den Status von Behinderung Einfluss nehmen, indem zum Beispiel Umweltfaktoren verändert werden“ (Seidel, 2014, S.84).

‚Behinderung‘ wird somit relativ und ist nur im Bezugsrahmen der Lebenswirklichkeit des einzelnen Menschen bestimmbar (vgl. Speck, 2008, S.244).

Hinsichtlich des Studienschwerpunkts der Autorin liegt der Fokus in vorliegender Arbeit auf Kindern mit einer geistigen Behinderung, allenfalls kombiniert mit einer Körperbehinderung. Von einer genaueren Definition der Diagnose wird bewusst abgesehen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Dennoch ist gerade im Hinblick auf die Wechselwirkungen im Hinterkopf zu behalten, dass die unterschiedlichen Diagnosen auch verschiedene Auswirkungen auf die Belastung der Familien haben können, gerade hinsichtlich des kindlichen Verhaltens oder des Pflegebedarfs (vgl. Heckmann, 2004, S.25).

1.2.2 Familie

Dass der Begriff der Familie im alltäglichen Gebrauch zunächst relativ eindeutig erscheint (vgl. Eckert, 2002, S.17) hat mit dessen gesellschaftlicher Prägung zu tun, auf deren Basis mehr oder weniger ein kollektiver Konsens darüber besteht, was unter Familie zu verstehen sei. Dies weist darauf hin, dass der Familienbegriff stark durch die Wertevorstellungen und Kulturgeschichte einer Gesellschaft geprägt, und somit auch wandelbar ist. Je nach Herangehensweise kann Familie aus unterschiedlichen Perspektiven definiert werden. *„Wenn Familie von der Gesellschaft her begriffen wird, wird ihre Funktion definiert, z.B. als Reproduktion oder Sozialisation. Wird Familie als gruppendynamisches System gesehen, werden Partnerschafts- und Kind-Eltern-Beziehungen in den Vordergrund gestellt“* (Meyer Rey, 2014, S.5). Konträr zu der biologischen Perspektive wird damit die soziologische Sichtweise angesprochen, in der Personen zu einer Familie gezählt werden können, ohne dieselben Gene zu teilen. Mit anderen Worten verändert sich die Definition von Familie je nach der betrachtenden Wissenschaftsdisziplin (vgl. Eckert, 2002, S. 17).

Die Wandelbarkeit des Begriffes findet ausserdem ihren Ausdruck in den sich im Laufe der Zeit verändernden Familienstrukturen. Seit den 60-er Jahren erfuhren diese in der mitteleuropäischen Gesellschaft mit fortschreitender Industrialisierung, Liberalisierung und Emanzipation der Frau einen signifikanten Wandel, die Pluralität der Familienformen nahm zu (vgl. Diewald, 1991; Eckert, 2002; Meyer Rey, 2014; Onnen-Isemann, 2002). *„Die Zunahme anzutreffender Familienformen bildet unabhängig von der Diskussion um eine ‚neue‘ oder ‚wiederkehrende‘ Pluralität ein zentrales Charakteristikum gegenwärtiger gesellschaftlicher Lebensverhältnisse“* (Eckert, 2002, S.19).

Der Begriff ‚Familie‘ zeigt sich demnach bei genauerer Betrachtung als hochkomplex, eine einheitliche Definition ist gemäss Familienforscher*innen unmöglich. *„Dennoch halten sie an der Kleinfamilie fest, wenn Themen empirisch erforscht werden oder generell von ‚Familie‘ die Rede ist“* (Tazi-Preve, 2018, S.23). Unter Kleinfamilie versteht man in der Regel die zwei Generationen umfassende, in einem Haushalt zusammenwohnende Familie, meist bestehend aus den Eltern (leiblich oder nicht) und Kind(-ern) (Engelbert, 2002; Tazi-Preve, 2018). Von dieser Annahme soll auch in vorliegender Arbeit ausgegangen werden. Des Weiteren wird in Kapitel 4.1.4.2 der Begriff ‚erweiterte Familie‘ verwendet, welcher all diejenigen Personen umfasst, welche mit den Personen der Kleinfamilie verwandtschaftlich verbunden sind.

1.2.3 Empowerment

Der Begriff des Empowerments rückt die Übertragung der Verantwortung für die eigenen Belange von Menschen in gesellschaftlich „*marginalen Positionen*“ (Theunissen & Garlipp, 1999, S.54) in den Vordergrund. Meist übersetzt mit dem Begriff ‚(Selbst-)Ermächtigung‘ soll der/den betroffenen Person/en ein möglichst hoher Grad an Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung zur Bewältigung des eigenen Lebens ermöglicht und dadurch ein Weg aus einem Abhängigkeitsverhältnis eröffnet werden. Das verändert die Beurteilung von Personen in schwierigen Lebenslagen.

Bis vor Kurzem war es in der Heilpädagogik oder Behindertenhilfe Gepflogenheit, die Kultur des Helfens ausschliesslich an Defiziten, Mängeln, Schwächen oder Problemen auszurichten. Behinderte Menschen und ihre Angehörigen (Eltern) wurden vorrangig im Lichte von Hilflosigkeit, Versagen, Ohnmacht oder Inkompetenz wahrgenommen und nicht selten in eine ‚pathologische Ecke‘ gedrängt. (Kulig & Theunissen, 2006, S.276)

Mit dem Konzept des Empowerments verändert sich nun die defizitorientierte Bittsteller-Rolle zu einer Wahrnehmung kompetenter Akteure, welche über Ressourcen zur Bewältigung von Herausforderungen verfügen. Aufgabe der Fachpersonen ist in diesem Sinne die Schaffung von Voraussetzungen, unter welchen die Betroffenen auf ihre Potentiale zugreifen können. *„Im Sinne des Empowerments wird es zentral, sich selbst als Fachmann und Fachfrau zurückzunehmen, die Kompetenzen von Eltern wahrzunehmen, zu nutzen und auf natürlich gewachsene Potenziale der Eltern zurückzugreifen“* (Eckert, 2008a, S.285). Der Empowerment-Ansatz ist demnach für Eltern von einem Kind mit Behinderung der Weg in eine möglichst selbstverantwortliche Bewältigung der Herausforderungen des Alltags. *„Kern des Ansatzes ist, Eltern darin zu stärken, ihre eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ressourcen zu entdecken, damit sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten und sich wirksam für ihre Rechte und die ihrer behinderten Angehörigen einsetzen können“* (Seifert, 2011, S.202).

Kulig & Theunissen (2006) sprechen von Empowerment als *„Philosophie, Leitidee, Programm oder theoriegestütztem Konzept“* und arbeiten vier Zugänge aus:

1. Empowerment als *„individuelle Selbstverfügungskräfte“*, welche zur Krisenbewältigung und Selbstbestimmung eingesetzt werden
2. Empowerment als *„politisch ausgerichtete Durchsetzungskraft“*, welche für bestimmte Gruppen auf politischer Ebene mehr Mitbestimmung und Rechte einfordert
3. Empowerment als *„Lern- und Handlungsprozess im reflexiven Sinne“*, durch welchen die Betroffenen sich ihrer Ressourcen bewusst werden und diese zu nutzen beginnen
4. Empowerment im *„transitiven Sinne“*, indem Betroffene zur Erkennung und Nutzung eigener Stärken angeregt und ermutigt werden

(vgl. S. 243)

Somit umfasst der Begriff des Empowerments nicht nur eine innere Haltung, sondern ein Handlungsmodell auf verschiedenen Ebenen.

1.2.4 Belastung, Stress und Stressor

In vorliegender Arbeit werden die Begriffe ‚Belastung‘ und ‚Stress‘ – wie in der einschlägigen Literatur üblich – synonym verwendet (Eckert, 2008a; Heckmann, 2004). Dabei wird die Belastung als ein Faktor gesehen, der – ausgelöst durch einen Stressor (Ereignis) – aus dem Umfeld auf ein Individuum bzw. eine bestimmte Personengruppe einwirkt und von ihr eine Anpassungsleistung – eine Bewältigung – erfordert (Eckert, 2008a; Heckmann, 2004). Die Faktoren ‚Belastung‘ und ‚Bewältigung‘ sind eng miteinander verknüpft. *„Da jedem Bewältigungsvorgang ein Belastungserleben vorausgeht, sind ‚Belastung‘ und ‚Bewältigung‘ konzeptionell nur schwer voneinander zu trennen“* (Heckmann, 2004, S.72).

1.3 Neue Sichtweise auf Familien und ihre Bewältigungsleistung

Mit dem Wandel der Sichtweise auf den Begriff der Behinderung, der Pluralisierung des Familienbegriffes und der Einführung des Empowerment-Konzepts geht eine Veränderung der Sichtweise auf die Familien von Kindern mit einer Behinderung einher. Sowohl in der Fachliteratur als auch durch Betroffene selbst werden negative Rollenzuschreibungen hinterfragt (Eckert, 2008a; Engelbert, 1999). Die pauschalisierende Etikettierung der ‚behinderten Familie‘, wie sie lange Zeit verwendet wurde, wird ungültig. *„Familien mit einem behinderten Kind sind zunächst Familien wie andere auch“* (Eckert, 2008a, S.5).

Wird Behinderung zu einem wandelbaren Begriff, welcher aus einem Zusammenspiel multipler Faktoren entsteht, rücken ebendiese in den Fokus und es wird deutlich, dass jede Familie individuell betrachtet werden muss.

Zugleich weist eine erweiterte Sichtweise auf den Begriff der Familie auf die nötige Individualisierung hin. Denn in einer pluralen Gesellschaft, in welcher diverse Formen von Familien nebeneinander bestehen können und in welcher sich eine Familie auch verändern und neu definieren kann, rücken individuelle Lebensentwürfe in den Vordergrund. *„Diskurse über die Familie in der modernen Gesellschaft sind unvermeidlich in ein schwer zu entwirrendes Geflecht alltagsweltlicher, politischer, normativer und ideologischer Dispositive verwoben“* (von Kardorff & Ohlbrecht, 2014, S.13).

Um die Lebensumstände einer Familie also zu verstehen, müssen zwingend deren Eigenwahrnehmung und die individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Die Behinderung des Kindes muss [...] nicht dem Familienmerkmal entsprechen, das die einzelne Familie in einer möglichen Selbstbeschreibung als vorrangig bezeichnen würde. So kann dieses Merkmal vielmehr einem von vielen Attributen entsprechen, wie dem der ‚christlich orientierten Familie‘, der ‚Patchworkfamilie‘, der ‚sportlichen Familie‘ etc., die eine Familie sich selbst zuspricht oder extern zugeschrieben bekommt (Eckert, 2008a,S.5).

Im Zuge des Empowerment-Konzepts werden Familien und ihre Mitglieder nicht mehr als passive Hilfspfänger gesehen, sondern als eigeninitiative, kompetente Individuen, welche ihren Alltag steuern und sich selbst einschätzen und positionieren können.

Mütter und Väter mit einem behinderten Kind sind nicht als blosse ‚Hilfsbedürftige‘ (etwa gar hilflos oder unmündig?) zu sehen, sondern als Bürger(innen) und kompetente Erwachsene, denen es oft

gelingt, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, mit der besonderen Lebenssituation, ein behindertes Kind zu haben, zurechtzukommen (Klingshirn, 2002, S.134).

Um die komplexe Situation von Familien mit einem behinderten Kind adäquat einschätzen und allfällige Unterstützungsleistungen festlegen zu können, ist also eine individualisierte Herangehensweise wie auch die Berücksichtigung der Selbsteinschätzung der Betroffenen notwendig. Eckert (2008a) spricht diesbezüglich von einer „Zusammenführung von Selbstdarstellungen der Familien und primär analytisch vorgehenden wissenschaftlichen Beobachtungen“ (ebd.).

Es zeigt sich demnach, dass die Einschätzung der Situation, in welcher sich eine Familie befindet, von komplexen Faktoren abhängt und in ein Bedingungsgefüge eingeflochten ist.

2 Modelle der Stressverarbeitung

2.1 Phasenmodelle

Ein erster Versuch, sich der Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung zu nähern, etablierte sich in den sogenannten ‚Phasenmodellen‘. Diese definieren die Geburt eines Kindes mit Behinderung als einschneidendes Ereignis, zu dessen Bewältigung die Eltern einen in idealtypischen Phasen verlaufenden Prozess durchlaufen (Eckert 2002, 2008a). Trotz bestehender Kritik an den Phasenmodellen, zu wenig individualisierend vorzugehen und der subjektiven Sichtweisen und Lebenswirklichkeiten der Betroffenen zu wenig Beachtung zu schenken (Eckert, 2002, 2008a; Heckmann 2004; Hintermair & Lehmann-Tremmel & Meiser, 2000; Hinze 1999) wird ihnen nach wie vor viel Beachtung zuteil. Hinze (1999) sieht darin mehrere Gründe: „Es [das Phasen-Modell, Anm. d. Verf.] ist psychoanalytisch bzw. tiefenpsychologisch orientiert; es ist primär aus der klinischen Beobachtung und Erfahrung entstanden; es beschreibt und erklärt den Coping-Prozess in stark vereinfachter, anschaulicher und damit gut verständlicher Form“ (S. 168). Eckert (2002) weist in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf hin, dass Phasenmodelle den Beobachtenden unter Berücksichtigung einer kritisch reflektierenden Sichtweise zu einem relativ einfachen Einstieg in eine komplexe Thematik verhelfen können (S.56).

Im deutschsprachigen Raum finden insbesondere die Konzepte ‚Krisenverarbeitung als Lernprozess‘ von Schuchardt (1993) sowie ‚Trauerprozess und Autonomieentwicklung‘ von Jonas (1990, basierend auf dem Trauermodell nach Kast, 1984) Beachtung (vgl. Eckert, 2008a). Beide Autorinnen beschreiben idealtypische Phasen der Verarbeitung, weisen aber auch darauf hin, dass deren Verlauf nicht zwingend linear und deren Abschluss nicht endgültig sein muss. „Die Phasen sind als nicht abgegrenzt voneinander zu begreifen, sondern gleichsam als Markierungssteine in einem dynamischen Prozessgeschehen“ (Jonas, 1990, S. 85). Jonas (1990) spricht dabei von der ‚zirkulierenden Trauer‘, Schuchardt (1993) von ‚Spiralphasen‘, wobei die Form der Spirale die mögliche Wiederholung und Überlappung der Phasen symbolisieren soll (vgl. S.112).

„Beiden Modellen gemeinsam ist eine differenzierte Beschreibung von Charakteristika des Verhaltens von Müttern bzw. Eltern behinderter Kinder in den einzelnen Phasen des jeweiligen Konzeptes“ (Eckert, 2008a, S. 19).

2.1.1 ‚Krisenverarbeitung als Lernprozess‘ nach Schuchardt

Anhand der Auswertung einer Vielzahl von Biographien Betroffener geht Schuchardt (1993) der Frage nach, welche Faktoren zu sozialer Isolation bzw. Integration führen. Auf der Basis ihrer Erkenntnisse entwickelte sie das Spiralphasenmodell, welches acht Phasen der Entwicklung in jeweils 3 Stadien unterteilt: Eingangsstadium, Durchgangsstadium und Zielstadium (vgl. S. 113).

(ebda)

Unter der Annahme, dass die Geburt eines Kindes mit Behinderung bei allen Eltern eine Krise auslöse, beschreibt Schuchardt (1993) den Durchlauf der verschiedenen Phasen als sowohl kognitiven als auch affektiven Lernprozess (vgl. S. 95). Die Erreichung der letzten Phase gelingt gemäss der Autorin nur selten. Hier zeigt sich ein weiterer Kritikpunkt am Phasenmodell, der in der von extern vorgegebenen Zielerreichung eine unangemessene Fremdbestimmung sieht, welche die Eltern unter zusätzlichen Druck setze (Eckert, 2008a; Wagner Lenzin, 2007). In Bezug auf die ‚Akzeptanz der Behinderung‘ als zu erreichende Zielvorgabe weisen Hintermair et al. (2000) darauf hin, dass eine Behinderung akzeptiert, gleichzeitig aber auch insbesondere in Übergängen zu neuen Lebensabschnitten immer wieder Phasen der Trauer auslösen könne (vgl. S.23).

Im Folgenden sollen die Hauptmerkmale der Phasen beschrieben werden.

Die 1. Phase ‚Ungewissheit‘ initiiert den Verlauf der Krisenverarbeitung. Betroffene nehmen die Abweichung einer Norm wahr, sind aber noch nicht in der Lage, diese zu erfassen bzw. versuchen, diese zu verdrängen. *„Da nicht sein kann, was nicht sein darf, mobilisiert die Person Abwehrmechanismen; das ‚uneingestandene Mitgedachte‘ wirkt im Untergrund“* (Hinze, 1999, S. 171). Im Verlauf der Phase wird es für die Betroffenen immer schwieriger, die Anzeichen zu verleugnen, bis schliesslich die Spannung so gross wird, dass der Wunsch nach Gewissheit überwiegt und die nächste Phase eingeleitet wird (vgl. Schuchardt, 1993, S.100). Aussenstehende Personen können auf die Verarbeitung dieser Phase Einfluss nehmen, indem sie das Verdrängte thematisieren.

Einer unterstützenden Begleitung während dieser Erkennungsphase im Sinne des Ansprechens von bereits latenten Vermutungen kommt für den weiteren Verlauf der Krisenverarbeitung eine wesentliche Bedeutung zu. Ansonsten könnte der Prozess unverhältnismässig lange

hinausgezögert werden, wodurch auch die Gefahr der sozialen Isolierung aufgrund eines Abbruchs grösser ist (Zuckriegel, 2010, S. 34).

Die 2. Phase ‚Gewissheit‘ ist geprägt von der Ambivalenz zwischen ‚verständnismässigem Ja und gefühlsmässigem Nein‘ (Schuchardt, 1993, 101). Das Vermutete wird gewiss, muss aber zur emotionalen Entlastung immer wieder negiert werden. Auch hier helfen klärende Gespräche, um Kognition und Emotion in Einklang zu bringen. Laut Schuchardt (1993) ist dabei jedoch die Bereitschaft zum Gespräch des Betroffenen selbst Voraussetzung, welche nicht zuletzt abhängig ist von der Art der Beziehung zwischen Betroffenen und Vermittelnden (vgl. S. 101f).

Während in den ersten beiden Phasen die Emotion weitgehend unterdrückt wurde, kommt diese in der **3. Phase ‚Aggression‘** zum Tragen. Die rationale Erkenntnis der Krise wird nun emotional realisiert, erschüttert diese in ihren Grundfesten und löst regelrechte Gefühlsstürme aus (vgl. ebd., S.103). Da sich diese meist nicht gegen den Krisenauslöser selbst richten können, werden sie auf die Aussenwelt projiziert. *„So entlädt sich die Aggression für den Aussenstehenden ohne jeden sichtbaren Anlass in alle Richtungen und gegen alles und nichts“* (ebda). Hierbei ist für Bezugspersonen essentiell, die Gefühlsäusserungen der Betroffenen nicht als Provokation oder Ablehnung aufzufassen. *„Aggressive Gefühlsäusserungen können in diesem Kontext als notwendiges Ventil zur Bewältigung verunsichernder Ereignisse gesehen werden und eine Basis für ein anschliessendes Übertragen emotionaler Kräfte in aktives Handeln bilden“* (Eckert, 2002, S. 57). Somit ist die Äusserung der Gefühle als hilfreiches Mittel zu begreifen, und weder deren Ablehnung noch deren Unterdrückung anzustreben.

In der 4. Phase ‚Verhandlung‘ werden die durch die emotionalen Ausbrüche freigesetzten Kräfte gebündelt und in Aktionen umgesetzt. *„Es werden ungesteuert fast wahllos alle nur erdenklichen – zum Teil sich wechselseitig aufhebenden – Massnahmen eingeleitet, um aus der Ohnmacht angesichts der ausweglosen Situation herauszukommen und ihrer mit aller Macht Herr zu werden“* (Schuchardt, 1993, S. 104).

In der 5. Phase ‚Depression‘ beschreibt Schuchardt (1993) die Erkenntnis der Betroffenen, dass ihre angestrebten Massnahmen die Krise nicht verhindern konnten, was zu Verlustgefühlen, Resignation und Depression führt. *„Es wird jetzt nicht nur rational, sondern auch emotional anerkannt, was nicht mehr da ist, es wird ihm abgesagt, es wird verlassen, und es wird das erkannt, was noch da ist“* (ebd., S.106). In diesem Zusammenhang weist die Autorin darauf hin, dass durch die Erkenntnis dessen, was ‚noch da ist‘, irrealer Hoffnungen und Verleumdungen losgelassen werden und dadurch Betroffene ‚frei‘ sein können, um sich auf die nächste Phase einzulassen (S.107).

In der 6. Phase ‚Annahme‘ befinden sich die Betroffenen in einem Übergang. *„Aus der durch die vorher beschriebenen Widerstände im emotionalen und rationalen Bereich bedingten Erschöpfung erwächst nun die Bereitschaft, Grenzen bewusst anzuerkennen und sich neuen Perspektiven zu öffnen“* (Zuckriegel, 2010, S.35). Dabei betont Schuchardt (1993), dass es bei der Annahme noch nicht um einen

Zustand des Glücks bzw. der Bejahung handle, sondern um die neu erlernte Fähigkeit, das Unvermeidliche anzunehmen und somit neue Kräfte freizusetzen (vgl. S.107).

In der 7. Phase ‚Aktivität‘ werden die besagten Kräfte für die Gestaltung des Lebens mit den neu angenommenen Umständen eingesetzt. *„Die Lösung der Krise, das Los-sein von fremd- und ungesteuerten Kognitionen und Emotionen, entfaltet sich zur selbstbestimmenden Gestaltung unter Einsatz der Ich-, Sozial- und Sach-kompetenz mit dem ‚Was noch da ist!‘“* (ebd., S. 108). Normen und Werte werden unter einem veränderten Blickwinkel wahrgenommen.

In der 8. Phase ‚Solidarität‘ wird der Blick geöffnet auf die eigene Position in der Gesellschaft mit dem Ziel zur sozialen Integration. *„Die individuelle Besonderheit wird nicht mehr nur in Bezug auf die eigene Lebenssituation betrachtet, sondern wird als ein Teil des gesellschaftlichen Verantwortungsbereiches wahrgenommen“* (Zuckriegl, 2010, S.36).

2.1.2 ‚Trauerprozess und Autonomieentwicklung‘ nach Jonas

Während sich Schuchardt (1993) hauptsächlich mit intrapsychischen Prozessen der Betroffenen befasst, bezieht Jonas (1990) sozio-kulturelle Aspekte in ihre Überlegungen mit ein (Eckert, 2008a; Zuckriegl, 2010).

Jonas (1990) weist darauf hin, dass es sich bei ihrem Modell um ein theoretisches Konstrukt handle und daher die Möglichkeit einer Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis zu berücksichtigen sei. Da sie ihr Modell jedoch auf Aussagen von Müttern basiere und dieses also aus ‚*lebenspraktischen Vorannahmen entstanden*‘ sei, geht sie von einer hohen Übereinstimmung aus (vgl. S. 85). Wenngleich sich Jonas (1990) der Kritik bezüglich der mangelnden Individualisierung bewusst ist und reflektiert, so kann sie sich *„aufgrund der Beibehaltung des phasenspezifischen Verlaufs [...] nur begrenzt von dem Charakteristikum eines idealtypischen Entwicklungsprozesses lösen“* (Eckert, 2007, 47f).

Basierend auf wissenschaftlichen Diskussionen und empirischen Untersuchungen zur Lebenssituation betroffener Mütter entwickelte Jonas (1990) das Modell des ‚Trauerprozess und Autonomieentwicklung‘ (Eckert, 2002; Zuckriegl, 2010; Kolb, 2012). Sie geht davon aus, dass die Diagnose der Behinderung des eigenen Kindes bei der Mutter das Gefühl der Trauer auslöst, welches einen vierstufigen, Bewältigungs-Prozess initiiert. *„Das Trauermodell erscheint mir deshalb geeignet, da es hilfreich ist, in dem komplexen Geschehen nach der Geburt eines behinderten Kindes einen sinnverstehenden Überblick zu gewinnen“* (Jonas, 1990, S.85). Gemäss der Autorin sind die Phasen dynamisch und können sich überschneiden, kommen jedoch in jedem Trauerprozess vor. Jonas (1990) richtet sich in ihrem Modell nach dem Trauermodell von Kast (1984) und legt folgende Phasen fest:

In der Phase ‚Nicht-Wahrnehmung und Suche‘ werden die Betroffenen mit der Diagnose konfrontiert, was sie in einen Schockzustand versetzt. Dieser ist gezeichnet von einem Wechsel der emotionalen Betäubung, Wut und extremen Schmerz (vgl. Jonas, 1990, S. 91). *„Die Realität und die eigene Person werden wie hinter einer Glaswand wahrgenommen. Ebenso können Reaktionen wie Überaktivität, Reizbarkeit, Verletzbarkeit und Misstrauen auftreten“* (ebda). Gleichzeitig beginnt die Suche nach

dem, was verlorenging' (ebda). In der Hoffnung, die Diagnose und damit den Verlust ungeschehen zu machen, wird alles Erdenkliche unternommen, um die Behinderung ‚wegzutherepieren‘. *„Die betroffene Mütter befinden sich in einem enormen Angstzustand, der dazu führt, dass Fremdbestimmung von Seiten der Fachleute akzeptiert wird. Jede eingeleitete Therapie oder Behandlungsmassnahme ruft bei ihnen die Hoffnung hervor, dass das behinderte Kind doch noch geheilt werden könnte“* (Kolb, 2012, S.38). Hierbei weist Jonas (1990) auf die Gefahr des elterlichen Kompetenzverlustes hin. Die Mütter fühlen sich den Fachpersonen unterlegen, vertrauen nicht mehr auf ihr eigenes Urteil in Bezug auf ihr Kind. Sie wagen nicht, einer Fachperson zu widersprechen, in der Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Die Autorin wirft in diesem Zusammenhang den Fachpersonen vor, einem angemessenen Beziehungsaufbau zwischen Mutter und Kind im Wege zu stehen, indem sie immer neue Therapieanordnungen an diese herantragen würden und damit den Wunsch nährten, *den Verlust rückgängig machen zu wollen'* (vgl. ebd., S.95ff).

Wird nun der Fokus der Mutter stets auf eine mögliche Abwendung der Diagnose gerichtet, diese jedoch nicht eintritt, so erlebt sie immer wiederkehrende Versagensgefühle. Die Mangelnde Aufarbeitung führt zu psychischen Problemen. *„Wenn aber die Trauer nicht zu irgendeinem Zeitpunkt in die eigene Verantwortung genommen und gelebt wird, kann dies bei den Müttern zu einem dauerhaften Gefühl der inneren Leere, der Depression, der Resignation und einer dauerhaften Störung der sozialen Beziehungen führen“* (ebd., S. 102).

In der Phase ‚Aufbrechende chaotische Emotionen‘ werden sich die Mütter der Unabwendbarkeit ihres Verlustes gewahr und beginnen, sich emotional auf die veränderte Situation einzulassen. Obwohl schwer zu ertragende Gefühle wie Wut, Ohnmacht und Verzweiflung vorwiegen, ist deren Zulassen ein erster und wichtiger Schritt in Richtung Bewältigung (vgl. Jonas, 1990, S.103). Die Mütter empfinden wellenartig eine ganze Bandbreite von Emotionen, darunter auch Eifersucht gegenüber Müttern von Kindern ohne Behinderung - was zu vermehrter sozialer Isolation führen kann – sowie gemischten Gefühlen gegenüber dem eigenen Kind. *„Ambivalente Gefühle gegenüber dem behinderten Kind können in dieser Phase von besonderer Relevanz sein, die Liebe zum Kind wird dabei häufig aufgrund der schwierigen Situation begleitet von Schuldgefühlen, Aggression und Zukunftsängsten“* (Eckert, 2002, S.61). Wie Schuchardt (1993), so beschreibt auch Jonas (1990), dass sich die Wut der Mütter ungesteuert auf Fachpersonen richten könne und empfiehlt ebenso, diese Aggression verständnisvoll zu begleiten, anstatt die Beziehung abubrechen (S.112ff).

In der Phase ‚Suchen, Finden und Sich-Trennen‘ werden die Mütter wieder aktiv, sie begeben sich erneut auf eine Suche. *„Im Unterschied zur ersten Phase des Suchens, die sich aufgrund des Nicht-Wahrnehmens der Behinderung ziellos nach aussen richtet, findet die Suche dieser Phase im Sinne der realistischen Anerkennung des Verlustes, des Findens und Sich-Trennens, des Loslassens und entschiedenen Handelns statt“* (Zuckriegel, 2010, S.41).

Die Mütter nehmen die Behinderung ihrer Kinder bewusster wahr, schätzen sie realistischer ein und setzen sich mit der ‚neuen Realität‘ auseinander. Sie machen innerlich einen Abgleich mit dem Bisherigen und verabschieden sich davon, wobei dabei immer wieder Phasen der chaotischen Emotionen auftreten können (vgl. Jonas, 1990, S.120).

Indem die Mütter die Grenzen und Möglichkeiten ihrer Kinder klarer erkennen und auch annehmen können, erleben sie eine Emanzipation von der Experten-Gebundenheit. *„Die Abgrenzung gegen Fremdbestimmung wird deutlicher. Die Mütter entscheiden selbst, was ihrem Kind und ihnen guttut“* (ebd., S.127). Die neue Perspektive der Mütter beeinflusst nicht nur ihre Sichtweise auf das Kind, sondern löst auch eine Neuorientierung in der eigenen Identität als Mutter eines Kindes mit Behinderung aus. In der Findung der eigenen Identität befinden sich die Mütter in einem Spannungsfeld zwischen dem ‚Ich‘ als Mutter und demjenigen als Frau, welches nach der Geburt des Kindes vorerst aufgegeben wurde. Jonas (1990) spricht dabei von einem ‚Ambivalenzkonflikt‘, welcher sich durch die vermutete lebenslange Abhängigkeit des Kindes verstärkt (vgl. ebd., S. 124f).

„Die Phase ‚Autonomieentwicklung als neuer Selbst- und Weltbezug‘ ist stark von individuellen Umständen geprägt und hängt sowohl von subjektiven Erlebnisweisen wie auch von sozialen Unterstützungsmöglichkeiten ab (vgl. Eckert, 2002, S. 61). Im Allgemeinen jedoch nehmen die chaotischen Gefühle ab, die Mütter nehmen die Realität und sich selbst als eigenständige Person besser wahr.

Für die Mütter kann in der Phase des neuen autonomen Selbst- und Weltbezuges das realisiert werden, was in der Phase des Suchens, Findens und sich Trennens vorbereitet wird. Sie handeln und empfinden nicht mehr zwangsläufig, sondern sie haben die Wahlmöglichkeit und Entscheidungsfreiheit (Jonas, 1990, S. 128).

Die Mütter erlangen mehr Autonomie, finden sich besser in ihren Lebensumständen zurecht und werden handlungsfähiger. Damit verbunden ist die Wahrnehmung und Berücksichtigung eigener Interessen und Bedürfnisse. *„Es ist eine Lebens- und Alltagsplanung möglich, in der das behinderte Kind nicht mehr ausschliesslich Mittelpunkt ist“* (ebd., S.129). Gefühle der Trauer bleiben zwar bestehen, doch nehmen diese nicht mehr Überhand sondern werden zu einem ‚Begleiter im Hintergrund‘. Im Gegensatz zu Schuchardt (1993) beschreibt Jonas (1990) die letzte Phase der Trauerverarbeitung nicht als ‚Ziel‘, sondern als eine *„schöpferische Pause, in der der neue, autonomere Selbst- und Weltbezug in die Persönlichkeit integriert und die Veränderung erprobt wird“* (vgl. Jonas, 1990, S. 131).

Die eingangs erwähnten Kritikpunkte an den Phasenmodellen im Blick, kann eine Auseinandersetzung mit ihnen dennoch zu einem besseren Verständnis für Eltern von Kindern mit Behinderungen führen. *„Besonders im Kontext konkreter Begegnungen von Eltern und Fachleuten kann die Reflexion der in den Phasenmodellen als ‚normal‘ beschriebenen Verhaltensweisen von Eltern, z.B. dem Ausdruck intensiver Gefühle im Bewältigungsprozess, das Verständnis und das Einfühlungsvermögen der Fachleute erweitern“* (Eckert, 2008a, S.20).

Um die Situation einer Familie jedoch adäquat zu erfassen, bedarf es eines individuellen Zugangs zu deren Lebenssituation und Perspektiven. Dies geht Hand in Hand mit der in der Forschung erweiterten Sichtweise auf potentielle Stressauslöser und deren Auswirkung auf Individuen und Gruppen. Neuere Stressdefinitionen tragen zu einem individualisierten Bild bei, indem sie die Perspektive der betroffenen Personen berücksichtigen. *„Sie beziehen in ihre Definitionen zusätzlich die subjektive Bewertung der Umweltstimuli durch die beteiligten Personen ein“* (Heckmann, 2004, S.73).

Damit wird die Auswirkung eines Stressors auf die jeweilige Familie und ihre Individuen nicht als gegeben festgelegt, sondern hängt ab von deren Wahrnehmung und Einschätzung durch die Betroffenen in ihrer jeweiligen Lebenssituation. So betont Eckert (2008a) die Relevanz der subjektiven Perspektive der Eltern von Kindern mit Behinderung und verweist in diesem Zusammenhang auf Erfahrungsberichte, welche darauf hindeuten, dass die Betreuung eines Kindes mit Behinderung nicht zwangsläufig als Familienstress erlebt werden muss (vgl. S.15). Somit ist die Bewältigung einer Krise eng verknüpft mit deren Wahrnehmung durch die Betroffenen. *„Die subjektive Deutung eines Stressors durch die Familie stellt somit bereits eine wesentliche Voraussetzung für seine Bewältigung dar“* (Schneewind, 1999, S.101).

Um die Grenzen der Phasenmodelle zu überwinden und einer differenzierteren Sichtweise gerecht zu werden, welche die Perspektive der Betroffenen berücksichtigt und nicht nur Belastungen, sondern auch Ressourcen in ihre Überlegungen mit einbezieht, wird in der neueren Literatur häufig das aus der Familienstressforschung entwickelte doppelte ABCX Modell herangezogen (Eckert, 2002, 2007, 2008a; Engelbert, 1999; Schneewind 1999).

2.2 ABCX – und Doppeltes ABCX Modell

Ausgehend von dem ursprünglich durch Hill (1958) entwickelten ABCX-Modell entwarfen McCubbin und Patterson (1983) das doppelte ABCX-Modell, welches anhand von multiplen, durch die Individualität der Familien beeinflussten Faktoren familiäre Bewältigungsprozesse untersucht (vgl. Eckert, 2008a, S.21). Als Grundlage übernehmen McCubbin & Patterson (1983) Hills (1958) Konzept. In diesem wirkt ein Stressor (a) auf eine Familie ein, interagiert dabei mit den bestehenden Ressourcen (b) und der Wahrnehmung des Stressors durch die Betroffenen (c). Aus dieser Korrelation entsteht dann die Krise (x) (Eckert, 2008a; Engelbert, 1999; Schneewind, 1999).

„Wesentlich für diesen Ansatz ist die konzeptionelle Trennung zwischen dem Stressor, der im Prinzip zunächst nur als Anpassungserfordernis gesehen wird, und einer Krise in der Familie, die als die eigentlich problematische Situation gelten muss“ (Engelbert, 1999, S. 80). Aufgrund der multifaktoriellen Veranlagung wird demnach die Krise nicht zu einer festen Grösse, sondern zeigt sich je nach individuellen Voraussetzungen in unterschiedlichem Ausmass.

ABCX-Modell nach Hill (1958)

„Bezüglich der Betrachtung von Bewältigungsprozessen im Leben mit einem behinderten Kind verschiebt sich somit die Sicht von einer reinen Wahrnehmung phasentypischer Reaktionsformen der Eltern hin zu einem Blick auf die jeweiligen familiären Ressourcen und persönlichen Bewertungen“ (Eckert, 2007, S.48).

Die Erweiterung durch das *doppelte* ABCX-Modell durch McCubbin & Patterson (1983) besteht in der dynamischen Weiterentwicklung der familiären Ressourcen und Wahrnehmungen, die durch eine durchlebte Krise entstehen, welche dann wiederum das Gleichgewicht der innerfamiliären Prozesse verändern.

Der Begriff der Krise wird durch die betrachtete Option des Entstehens neuer Ressourcen und veränderten Wahrnehmung gleichzeitig relativiert, da die Krise nicht einen zu vermeidenden Endzustand eines Bewältigungsprozesses darstellt, sondern vielmehr als mögliche Zwischenstufe auf dem Weg zu einer gelungenen Anpassung gesehen werden kann (Eckert, 2008a, S.22f).

Ausserdem ist laut den Autoren zu berücksichtigen, dass im Zuge einer Krise meist mehrere, oft voneinander abhängige Stressoren vorhanden sind. Diese können sich neu ergeben, oder aus vorherigen Krisen stammen und in Zusammenhang mit dem aktuellen Stressor erstarken.

Because family crises evolve and are resolved over a period of time, families seldom are dealing with a single stressor, but rather, our longitudinal data suggest they experience a pile-up of stressors and strains (i.e., demands), particularly in the aftermath of a major stressor, such as a death, a major role change for one member, or a natural disaster (McCubbin & Patterson, 1983, S. 11).

McCubbin & Patterson (1983) unterscheiden fünf Formen von Stressoren und Belastungen: 1. Der ursprüngliche Stressor und die damit verbundenen Nöte; 2. Voraussehbare Übergänge (wie bspw. Pubertät); 3. Vorhergehende Belastungen; 4. Konsequenzen für die Familie aufgrund der Bewältigungsleistungen und 5. Intrafamiliäre und soziale Unsicherheiten (vgl. ebd., S.11).

Das doppelten ABCX-Modell ist dementsprechend durch den Faktor Zeit sowie durch die 'Ansammlung' (pile up) weiterer Stressoren und die sich daraus entstehende Weiterentwicklung des Bewältigungsprozesses dargestellt.

FIGURE 1. The double ABCX model

(McCubbin & Patterson, 1983, S.12)

Die Mehrdimensionalität des doppelten ABCX-Modells, die Berücksichtigung zeitlicher Dynamik sowie der Blick auf Individualität und Ressourcen der betroffenen Familien erlauben eine differenzierte und auf die jeweilige Familie angepasste Betrachtungsweise. Dies wiederum kann hilfreich sein bei der Festlegung von Hilfsmassnahmen und der Aufdeckung noch fehlender Ressourcen (Eckert 2007, 2008a).

3 Belastungen

Auch wenn Familien individuell betrachtet werden müssen und die Auswirkungen der Stressoren je nach Bedingungsgefüge unterschiedlich ins Gewicht fallen, werden in der Fachliteratur und in Elternberichten spezifische, mit der Behinderung des Kindes zusammenhängende Stressoren definiert. Diese sollen im folgenden Kapitel untersucht werden, um dann in einem nächsten Schritt die Thematik der Ressourcen zu erläutern.

3.1 Diagnose

Die erste Konfrontation mit der (potentiellen) Behinderung des eigenen Kindes ist für die meisten Eltern ein Schock (vgl. Eckert 2002, S.54). Während üblicherweise bei der (bevorstehenden) Geburt eines Kindes Gefühle wie Freude und Glück überwiegen, werden diese mit der Diagnose durch Ängste, Sorgen und Unsicherheiten abgelöst (Baldus, 2002; Eckert, 2002, 2008a; Engelbert, 1999; Heckmann, 2004; Raila, 2012; Seidel, 2014; Ziemen, 2002). Die Eltern sehen sich damit konfrontiert, eigene Wünsche, Wertevorstellungen und Lebenspläne neu denken zu müssen. *„Für die Eltern stellen sich Fragen nach Schuld und Ursachen der Behinderung, und sie machen sich Sorgen um die Zukunft, um die eigenen Lebensplanung und um jene des Kindes“ (Jeltsch-Schudel, 2014, S.94).* Dabei verunsichert und erschwert ein trotz inklusiver Bemühungen meist mangelnder Erfahrungsschatz mit Menschen mit Behinderungen die Auseinandersetzung der Eltern mit ihrer Haltung und die Entscheidungsfindung (Eckert, 2007; Lotz, 2004; Seifert, 2014; Zuckriegel, 2010). Zudem erleben die Eltern eine Situation, in der sie nicht auf bestehende Erfahrungen oder weitverbreitete Leitsätze zurückgreifen können. *„Weder für die Entscheidungssituation nach einem abweichenden fötalen Befund per se noch für die sich aus der potenziell ergebenden Optionen – Leben mit einem ‚behinderten‘ Kind oder Entscheidung gegen dieses Leben – existieren abrufbare Erfahrungswerte“ (Baldus, 2002, S.117).*

In einer normativen und leistungsorientierten Gesellschaft, welche Behinderung nach wie vor weitgehend als negativ und mangelhaft bewertet, erfahren Eltern in ihrem Umfeld meist wenig Akzeptanz ihrem Kind gegenüber (Eckert, 2002, 2008a; Hinze, 1999; von Kardorff & Ohlbrecht, 2014; Seidel, 2014). Sie stossen insbesondere im Kontext der heutigen Mittel der Pränataldiagnostik auf Unverständnis, wenn sie sich bewusst für ihr Kind entscheiden und erhalten selten die Chance, ihrem Kind vorbehaltlos zu begegnen (vgl. Seifert, 2011, S.205). Raila (2012), selbst betroffene Mutter, beschreibt:

Am 28.Februar 1992 änderte sich mein Leben schlagartig. Am Vortag, es war der 27.Februar 1992, wurde um 8.25 Uhr mein erstes und einziges Kind geboren. 36 Stunden nach der Geburt teilte man meinem Mann und mir technokratisch und lapidar mit, dass Veronika einen epileptischen Anfall bekommen hatte und wahrscheinlich auch kein Gehirn besässe. Mir wurde empfohlen, diese Mangelgeburt am besten zur Seite zu legen (ebd., S. 10).

Gemäss Ziemen (2002) befinden sich Ärzte in einer Machtposition. Diese würden durch ihre häufigen Empfehlungen zum Schwangerschaftsabbruch bzw. zur Abgabe des Kindes in ein Heim Eltern unter enormen Druck setzen. „Eltern, die das Kind wünschen, müssen unter Aufgebot all ihrer Kräfte und Argumente dieser Macht entgegensteuern (‘Nein‘ zur Macht sagen)“ (S. 165).

Die normalerweise erlebte Zuwendung, das Wohlwollen und die Freude des Umfeldes über die Geburt eines Kindes wandelt sich in Abwehr und Herabwertung bis hin zum ‚Tötungswunsch‘ (vgl. Ziemen, 2002, S.164f). Die in der Gesellschaft tief verankerte Grundeinstellung gegenüber Behinderung als ‚nicht lebenswertem Leben‘ kann sich zu einem späteren Zeitpunkt - im Falle eines frühzeitigen Todes des Kindes – wieder offenbaren. Von Jonas (1990) interviewte Mütter berichten über die Äusserung bzgl. dem Tod ihres Kindes, es sei ‚vielleicht besser so‘. „Die Mütter spüren den Bedeutungsgehalt dieser Worte. Sie erleben sie als Herabsetzung der Lebensform ihres Kindes“ (ebd., S.138).

Diese Ausführungen machen deutlich, dass Eltern bei der Diagnose doppelt belastet sind. Einerseits müssen sie innere Konflikte bewältigen, andererseits werden sie durch die meist ablehnende Haltung in ihrem Umfeld zusätzlich unter Druck gesetzt. Der zwanglose Beziehungsaufbau zu ihrem Kind wird – vor allem bei einer frühen Diagnose – empfindlich gestört. Eine späte Diagnose kann hier den Vorteil haben, dass sich bereits eine unbelastete Beziehung zwischen Eltern und Kind etablieren konnte. „Man kann vermuten, dass bei später liegenden Zeitpunkten [der Diagnose, Anm. d. Verf.] die Bindung zum Kind schon so gross und gut ist, dass sich diese durch fast nichts mehr erschüttern lässt“ (Raila, 2012, S.123). Gleichzeitig erleben die Eltern den Bruch zwischen dem Leben vor und nach der Diagnose. Oft verstreicht zwischen der ersten Vermutung einer Behinderung und der definitiven Diagnose eine Zeit der Ungewissheit und Verunsicherung (vgl. Ziemen, 2002, S. 168f). Erschwerend kann dazu kommen, dass sich Eltern, welche auf Auffälligkeiten aufmerksam werden, ihre Befürchtung gegenüber Ärzten äussern, von diesen jedoch beschwichtigt werden und sich somit nicht ernst genommen fühlen (Lotz, 2004; Raila, 2012; Ziemen, 2002). In diesem Zusammenhang kann eine Diagnose teilweise als Erleichterung empfunden werden, da sich die Eltern einerseits bestätigt fühlen, andererseits eine Erklärung erhalten für bestimmte Verhaltensweisen ihres Kindes (vgl. Seidel, 2014, S.89).

3.2 Diagnoseeröffnung

Die Art und Weise, wie den Eltern eine Diagnose übermittelt wird, beeinflusst deren Wahrnehmung der Situation massgeblich (Lotz, 2004; Wilken, 2014; Zuckriegel, 2010). Seidel (2014) legt eine ganze Reihe von Kriterien fest, welche eine gelungene Diagnoseeröffnung erfüllen sollten. Unter anderem sind dies:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- ein wertschätzendes und empathisches Vorgehen- eine angemessene sowie gut verständliche Sprache- angemessene Räume sowie ausreichend Zeit- Vermeidung von Defizitorientierung, Hervorhebung der Ressourcen von Familie und Kind |
|--|

(vgl. ebd., S.88)

Diverse Erfahrungsberichte (Lotz, 2004; Raila, 2012; Wilken, 2014; Ziemen, 2002) beschreiben jedoch ein anderes Bild. Häufig werden Diagnosemitteilungen nüchtern, direkt und vor allem als ‚Hiobsbot-

schaft' überbracht. *„Die meisten Ärzte überbrachten die Diagnose neutral, sachlich, oder sogar kalt, herzlos“ (Raila, 2012, S. 131).* In diesem Sinne wird bereits eine negative Bewertung des Kindes vorgenommen, die Eltern erleben eine erste Stigmatisierung. Im Gegensatz zur sozialwissenschaftlichen bleibt die medizinische Perspektive häufig in einem Wertebild von ‚Krankheit und Funktionsstörung‘ verhaftet und bietet den Eltern somit eine einseitige, defizitorientierte Sichtweise auf ihr Kind (Seidel, 2014; Zuckriegel, 2010). *„Das ausschliesslich ‚technisch-fachliche Wissen‘ der Ärzte um ‚Krankheit‘ oder ‚Behinderung‘ bewirkt letztlich, ohne die psychologischen und soziologischen Aspekte zu berücksichtigen, dass Eltern insbesondere durch die Art und Weise der Diagnosemitteilung unterschiedlichste soziale Regelverletzungen erfahren müssen“ (Ziemen, 2002, S.170).* Einerseits wird ihr Kind als ‚mangelhaft‘, beschrieben, andererseits werden ausgelöste Ängste und offene Fragen zu wenig aufgefangen oder beantwortet (vgl. ebda).

3.3 Wunsch nach Information und Prognose

In Kapitel 3.1 wurde die meist mangelnde Erfahrung der Eltern mit Menschen mit Behinderung angesprochen. Dieser Umstand weist darauf hin, dass Eltern auf Informationen der Fachpersonen über die Behinderung ihres Kindes angewiesen sind, welche sie jedoch häufig nur unzulänglich oder in unverständlicher Sprache erhalten (Eckert, 2002; Lotz, 2004; Raila, 2012; Ziemen, 2002). *„Diese von den Eltern wahrgenommenen Phänomene (Kurzdiagnosemitteilungen; keine hinreichenden Erklärungen; Fachtermini etc.) enthalten auf der Basis von zu viel Unbekanntem Bedrohliches“ (Ziemen, 2002, S.172).*

In ihrer Untersuchung stellte Raila (2012) fest, dass sich nur ein kleiner Teil der Ärzte auf Prognosen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes einliessen (vgl. S.130). Die Zukunftssorgen und die Gedanken über die veränderte Familienplanung machen jedoch deutlich, dass gerade in diesem Bereich bei den Eltern ein grosser Informationsbedarf besteht, um sich ein besseres Bild über die Zukunft machen zu können. (Lambeck, 1992, Lotz, 2004). *„Ziel einer angemessenen ärztlichen Intervention muss es sein, den Eltern in ihrer neuen Lebenssituation ein Höchstmass an Kontrolle und überschaubaren Perspektiven zu geben, die ihnen eine konstruktive Bewältigung dieses Lebensereignisses erlauben bzw. erleichtern“ (Lambeck, 1992, S. 16).*

3.4 Fachleute und Therapieanspruch

Eltern von Kindern mit Behinderung sehen sich meist sehr früh in ein enges Netzwerk von therapeutischen, medizinischen und pädagogischen Angeboten eingebunden (Eckert, 2002, 2008a; Jonas, 1990; Ziemen, 2002). Lotz (2004) beschreibt, dass sich betroffene Mütter nicht auf allgemeingültige Ratgeber oder Erfahrungen berufen können und sich daher früh selbst zu Expertinnen machen müssen.

Das bedeutet, dass sie sich kundig machen müssen, was die medizinische, therapeutische, soziale Versorgung und Betreuung des Kindes angeht. Sie müssen die verschiedenen zuständigen Institutionen kennenlernen, mit denen sie es nun zu tun haben werden, und sich in deren verschiedenen Organisationsstrukturen zurechtfinden, um in diesen Bereichen agieren zu können (ebd., S.44).

Der Alltag mit einem Baby muss zunächst erlernt werden; die Eltern brauchen Zeit, Signale ihres Kindes richtig zu deuten. Dies betrifft in besonderem Mass Eltern eines Kindes mit Behinderung, da dessen Betreuung, Pflege und Verständnis meist ein Mehr an Aufwand und Wissen bedeutet (vgl. Lotz, 2004, S. 45). Sich dieses ‚Expertenwissen‘ anzueignen, gestaltet sich nicht einfach. Sowohl die Informationsbeschaffung als auch der Kontakt mit und die Abhängigkeit von Fachpersonen nimmt viel Zeit in Anspruch. Sie schränkt die flexible Alltagsgestaltung wie auch die Autonomie der Familie ein (Eckert, 2002, 2008a; von Kardorff & Ohlbrecht, 2014). Aufgrund der Fülle des Angebots und dem Wunsch der Eltern, ihren Kindern eine möglichst gute Entwicklung angedeihen zu lassen (vgl. Kapitel 2.1.1), sind mehrere Termine in der Woche nicht unüblich. *„Dabei sind das natürlich nicht einfach Termine, sondern sie sind mit komplexen psychischen Eindrücken verbunden, die wenigsten davon können positiv abgespeichert werden“* (Wagner Lenzin, 2007, S.179). Selbst wenn aus den Angeboten positive Effekte resultieren, kann deren Wahrnehmung ambivalente Gefühle auslösen, da sie die Eltern stets mit der Behinderungen ihres Kindes konfrontieren.

Informationen über finanzielle Ansprüche oder Unterstützungsleistungen sind schwierig zu beschaffen und die Eltern sind auf das Wohlwollen der betreffenden Ämter angewiesen. *„Eltern behinderter Kinder müssen zumeist die Position des ‚Bittstellers‘ oder des ‚Ohn-Mächtigen‘ einnehmen und nur aus dieser Position heraus können entsprechende Hilfen gewährt werden“* (Ziemen, 2002, S.195). Eltern empfinden häufig sowohl einen inneren wie auch einen äusseren Druck, alles Erdenkliche zu versuchen, um ihre Kinder zu fördern, wobei sie sich selbst und das Kind oft überfordern (Müller-Zurek, 2002, S.31). Dies betrifft nicht nur Termine mit Fachpersonen, sondern auch die gemeinsame Zeit von Eltern und Kind, in der die Eltern versuchen, therapeutische Massnahmen umzusetzen und dabei der Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind in der Hintergrund rückt. *„Es wird nicht darauf geachtet, dass Mutter und Kind in Beziehung zueinander treten und dass es für Mutter und Kind der Erfahrung bedarf, es sich miteinander gutgehen lassen zu können. Mütter werden noch allzu oft als Adressatinnen für Therapieanweisungen begriffen“* (Jonas, 1990, S.95f).

Eltern werden sodann zu sogenannten ‚Ko-Therapeuten‘ gemacht. *„In dem Präfix ‚Ko-‘ steckt eine eigentlich gute Absicht: Ko-operation, zugleich aber auch eine Nachordnung (vergleichbar der des ‚Ko-Piloten‘)“* (Speck, 2008, S.455). Dabei wird häufig dem Wissen der Eltern über ihr Kind, ihren Alltagsbeobachtungen und ihrem intuitiven Erkennen seiner Bedürfnisse wenig Beachtung geschenkt. Vermeyntlich zur bestmöglichen Förderung werden Fachpersonen zu den hauptsächlichen Entscheidungsträgern (Jonas, 1990; Lotz, 2004; Ziemen, 2002).

Therapien und Fördermassnahmen werden von Kindern nicht per se positiv aufgenommen, da diese teilweise mit grosser Anstrengung und unter Umständen mit Schmerzen verbunden sind. Für Eltern ist dies mitunter schwer auszuhalten und löst einen inneren Konflikt aus. Einerseits wollen Eltern die bestmöglichen Fördermassnahmen umsetzen, andererseits wollen sie Leid vermeiden (vgl. Engelbert, 2002, S.40). *„Aus dieser grundsätzlichen Ambivalenz resultiert für die Eltern eine Situation, die in fast jeder Variante durch Schuldgefühle geprägt ist, wie dies in vielen Studien eindrucksvoll beschrieben worden ist“* (ebda).

3.5 Zeitlicher, körperlicher und finanzieller Mehraufwand

„Kompetenzen im familiären Zeitmanagement spielen für Eltern in der heutigen Gesellschaft zunehmend eine wichtige Rolle“ (Eckert, 2008a, S.6). Um den Bedürfnissen und Pflichten der einzelnen Familienmitglieder gerecht zu werden, müssen Zeitfenster eingeplant, Termine vereinbart und Absprachen getroffen werden, deren Einhaltung eine gewisse Verbindlichkeit fordert. „Es handelt sich hier nicht um ein additives, sondern um ein potenziertes, weil systemisches Problem, da in der Regel die Interessen aller beteiligten Parteien austariert werden müssen“ (Müller-Zurek, 2002, S.30).

Familien mit einem Kind mit Behinderung sind davon besonders betroffen, da die Pflege und Betreuung des Kindes häufig mit einem zeitlichen und körperlichen Mehraufwand verbunden ist (Eckert, 2002, 2007, 2008a; Engelbert, 1999; Heckmann 2004; von Kardorff & Ohlbrecht 2014). Dies betrifft sowohl innerhäusliche Aufgaben als auch die Wahrnehmung medizinischer und therapeutischer Termine.

Zwischen zwei und fünf Terminen (Frühtherapie, Physiotherapie, Beratung, Kinderarzt, spezielle entwicklungsneurologische Abklärungen, Ergotherapie, Motopädie, Logopädie, spezielle Spielgruppen, Abklärungen zum Eintritt in eine Institution, Elterninformationsveranstaltungen, Selbsthilfegruppen, Behördengänge, das Kind zum Freund begleiten, weil es nicht allein geschickt werden kann, usw.) pro Woche gelten für die betroffenen Eltern als normal (Wagner Lenzin, 2007, S.179f).

Nicht zu vernachlässigen ist dabei die Schwierigkeit, berufliche Verpflichtungen mit dem zeitlichen Mehraufwand in Einklang zu bringen, wobei die Eltern häufig ihre Urlaubstage für Arzt- und Therapietermine aufwenden müssen (vgl. Ziemen, 2002, S.196).

Ausserdem sind Angebote der Fremdbetreuung sowohl informeller als auch formeller Art eingeschränkt und schwieriger zu organisieren bzw. die Eltern scheuen sich davor, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen (vgl. Eckert, 2007, 2008a).

Müller-Zurek (2002) beschreibt den hohen Stellenwert der Entlastung durch Grosseltern, fügt jedoch an, dass diese eingeschränkt wird durch die meist grosse Distanz zwischen den Wohnorten, die Arbeitstätigkeit der Grossmütter und die schwindenden Kräfte der Grosseltern (vgl. S.33).

Der finanzielle Mehraufwand ergibt sich aus Auslagen für medizinische und therapeutische Aufwände, wie teilweise auch durch Pflege- und Therapiematerial. Ausserdem aus Anforderungen an die Wohnsituation und Transport wie z.B. eine rollstuhlgängige Wohnung, ein grösseres Auto oder Spezialnahrung (Hinze, 1999; Ziemen, 2002).

3.6 Wertevorstellungen in der Gesellschaft

In Kapitel 3.1 wurden im Zusammenhang mit der Diagnose bereits die Herausforderung durch die Wertevorstellungen in der Gesellschaft bzgl. Behinderung angesprochen. Eltern von Kindern mit Behinderung sehen sich jedoch nicht nur bei der Schwangerschaft und Geburt mit einer meist negativen Haltung konfrontiert, sondern müssen sich immer von neuem damit auseinandersetzen.

Unangemessene Reaktionen von Freunden, Verwandten oder der Aussenstehenden auf die Behinderung des Kindes – in Form von Mitleidsäusserungen, unangenehmen Blicken oder der Vermeidung von persönlichen Begegnungen – können eine grosse Diskrepanz zwischen eigenen

Erfahrungen und Wertvorstellungen, die sich möglicherweise auch erst im gemeinsamen Leben mit dem behinderten Kind entwickelt haben und den anderen Personen herstellen (Eckert, 2008a, S.8).

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der eigenen Lebenswelt und der Diskrepanz zur allgemeinen Haltung in der Gesellschaft weist Ziemer (2002) darauf hin, dass sich Eltern einerseits als kompetent in ihrer Elternrolle und der Bewältigung ihres Alltags erleben, die Gesellschaft sie andererseits jedoch abwertend beurteilt (vgl. S. 54). Als Eltern von Kindern mit Behinderung werden sie in eine Nische gedrängt.

Als normale Eltern eines anormalen Kindes fallen sie zwangsläufig aus der Norm, zumal sie an dessen normaler Erziehung gehindert werden. Die Andersartigkeit des behinderten Kindes leistet negativen Einstellungen und Vorurteilen Vorschub, durch welche die Sonderfamilie in Gefahr ist, zu einer Quasi-Randgruppe der Gesellschaft zu werden (Hinze, 1999, S.13f).

Negative Einstellungen werden ausserdem durch die Ideale der Leistungsgesellschaft zusätzlich gefördert. Von ihren Mitgliedern wird erwartet, dass sie dem Staat möglichst wenig ‚auf der Tasche liegen‘, so rücken Menschen mit Behinderung, welche meist ihr Leben lange auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, in ein unvorteilhaftes Licht. Im Zuge der Pränataldiagnostik und Genetik wird das Menschenbild bereits vorgeburtlich beeinflusst. *„Immer feinere Methoden werden entwickelt, Behinderungen bereits pränatal zu erkennen, mit dem erklärten Ziel, den Betroffenen frühzeitig Hilfen geben zu können. Solange Therapiemöglichkeiten fehlen, hat pränatale Diagnostik jedoch im Wesentlichen eine selektive Funktion“* (Seifert, 2011, S.204). Somit müssen die Eltern immer wieder die Daseinsberechtigung ihres Kindes verteidigen und werden mit Schuldzuweisungen konfrontiert, ein Kind mit Behinderung in die Welt gesetzt zu haben (Seifert, 2011; Engelbert, 1999, 2002).

3.7 Untersuchung der Situation verschiedener Familienmitglieder

Im Folgenden werden spezifische Herausforderungen für die einzelnen Familienmitglieder untersucht, wobei auch hier die Individualität von Familien und ihren Mitgliedern im Hinterkopf behalten werden muss. Neben der individuellen Eigenart ihrer Mitglieder werden Familien zudem beeinflusst durch Faktoren wie dem kulturellen und sozialen Umfeld, materiellen Mitteln oder der Wohnsituation (Engelbert, 1999; Seifert, 2014). Grundsätzlich können dennoch spezifische Herausforderungen für die einzelnen Familienmitglieder im Allgemeinen festgestellt werden.

3.7.1 Die Mutter

Im Zuge der Emanzipation veränderte sich das Rollenverständnis von Frauen innerhalb der vergangenen Jahrzehnte deutlich (Lotz, 2004; Schneewind, 1999; Seifert, 2014; Zuckriegel, 2010). Während Heirat und Familie nicht mehr das einzige Ziel im Leben einer Frau sind, rücken eine selbstbestimmte Lebensplanung sowie die berufliche Verwirklichung in den Vordergrund (vgl. Seifert, 2014, S.25). *„Dass Frauen heutzutage besser qualifiziert und in grösserer Zahl berufstätig sind, trifft ebenso auf Mütter zu“* (Schneewind, 1999, S.68). Diese Entwicklung weist zwar auf eine bessere Gleichstellung zwischen Mann und Frau hin, schliesst jedoch das Bestehen von traditionellen Rollenbildern gerade in Bezug auf

Elternschaft nicht aus. Engelbert (1999) erläutert, dass sich der Wandel zwar in der Berufsarbeit, nicht aber in der Hausarbeit vollzogen habe (vgl. S.136). Sowohl Schneewind (1999, S.69) als auch Lotz (2004, S.29) beschreiben eine Rückkehr in traditionelle Rollenverteilungen insbesondere bei der Geburt eines Kindes, die sich durch die grössere Belastung der Frau an haushalt- und kinderbezogenen Arbeiten zeigt. Was die Erziehung des Kindes betrifft, haben sich ausserdem die Ansprüche an die Mutter verändert. Sie soll einerseits liebevolle Betreuerin sein, andererseits dem Kind eine bestmögliche Förderung zukommen lassen. *„In den letzten Jahrzehnten ist die soziale Verantwortung der Mütter für die Entwicklung ihres Kindes in einer zunehmenden Psychologisierung und Pädagogisierung der Kindheit zu bemerken“* (Zuckriegel, 2010, S.51).

Mütter sind in diesem Sinne auf mehreren Ebenen belastet. Einerseits sollen sie dem Bild einer emanzipierten Frau gerecht werden und berufliche Ziele verfolgen, andererseits werden sie zurück in tradierte Rollen gedrängt bei gleichzeitig hohem Erwartungsdruck, dem Kind die ideale Entwicklung zu ermöglichen (Eckert, 2008b; Lotz, 2004; Schneewind, 1999; Seifert, 2014). Der Druck, inner- und ausserfamiliären Ansprüchen genügen zu müssen und die unterschiedlichen Verpflichtungen organisatorisch zu bewältigen, erhöht sich enorm (vgl. Lotz, 2004, S.34). Dies betrifft Mütter von Kindern mit Behinderungen besonders stark (vgl. Heckmann, 2004, S.38).

Die Bedürfnisse des Kindes bestimmen den Alltag der Mütter in noch stärkerem Mass und weit über die Kleinkindphase hinaus. Die bedingungslose Übernahme der kindbezogenen Verpflichtungen entspricht den gesellschaftlichen Erwartungen und führt in der Konsequenz zu einer Zementierung der traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenverteilung (Seifert, 2014, S. 26f).

Retzlaff (2010) berichtet von einer grösseren Belastung der Mütter durch ablehnende Reaktionen des Umfeldes, da sie aufgrund der Rollenzuteilung öfter mit ihrem Kind unterwegs seien (S.60).

Aufgrund des in Kapitel 3.5 bereits erwähnten zeitlichen und kräftemässigen Mehraufwandes im Leben mit einem Kind mit Behinderung gestaltet sich die Vereinbarung von kindbezogenen und beruflichen Aufgaben als grosse Herausforderung. Cloerkes (2007) beschreibt, dass insbesondere Mütter von Kindern mit schwerer Behinderung den Beruf zugunsten der Kinderbetreuung aufgeben würden (vgl. S. 290). Auch der berufliche Wiedereinstieg stellt sich für betroffene Mütter als schwierig heraus. Seifert (1997) begründet dies mit der *„nie enden wollenden Mutterrolle“* (S.239). Dieser Umstand trifft auf allein erziehende Mütter besonders zu. *„Besonders belastet sind allein erziehende Mütter mit einem behinderten Kind. Ihre Lebenslage ist überwiegend durch schlechte finanzielle Bedingungen und unzureichende Wohnverhältnisse gekennzeichnet“* (Seifert, 2014, S.26).

Im Hinblick auf die Alltagsbewältigung zeigte eine Befragung von Eckert (2008b) insgesamt ein im Vergleich zu den Vätern deutlich höheres Stresserleben bei Müttern sowie ein niedrigeres Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 4.1.1.1), und höhere Bedürfnisse in Bezug auf die spezifische Lebenssituation, wie beispielsweise Beratung (vgl. S. 6).

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Kind kann bei den Müttern zu einem sehr hohen Stresserleben führen. Andererseits bietet die daraus entstehende Vertrautheit mit dem Kind, das wachsende Expertenwissen und die stete Auseinandersetzung mit der Behinderung auch Chancen für die Mütter, diese zu verarbeiten und sich als wirksam zu erleben (vgl. Hinze, 1999, S.18).

3.7.2 Der Vater

Auch auf Väter wirken traditionelle Rollenvorstellungen ein und ihr Verhalten wird dementsprechend beurteilt (Eckert, 2008a; Lotz, 2004). Da die Rollenvorstellungen von Mann und Frau sich gegenseitig beeinflussen, müssen in Bezug auf deren Entwicklung immer beide Seiten beachtet werden. *„So sind gegebenenfalls die so wenig an die Veränderungen angepassten Rollenbilder des Mannes mit Grund dafür, dass Frauen in alte Rollenmuster zurückfallen“* (Lotz, 2004, S.32). Damit wird deutlich, dass in der wissenschaftlichen Diskussion nicht nur dem Verhalten der Mütter, sondern auch demjenigen der Vätern von Kindern mit Behinderung Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, um ein ganzheitliches Bild zu erlangen.

Im Zusammenhang mit den tradierten Rollenbildern von Mann und Frau standen jedoch mehrheitlich die Mütter von Kindern mit Behinderung im Fokus der Untersuchungen, während den Vätern wenig Beachtung geschenkt wurde (Cloerkes, 2007; Eckert, 2002; Kallenbach, 1997; Retzlaff 2010). Seit den 80-er Jahren rückten Väter - parallel zum sich wandelnden Rollenbild der Mütter - in das Interessensfeld von Untersuchungen (vgl. Eckert, 2002, S.41). Dabei wurde auch die Auseinandersetzung der Vätern mit der Behinderung des Kindes neu belichtet: *„Entgegen landläufigen Erwartungen muss davon ausgegangen werden, dass Väter von der Behinderung grundsätzlich genauso betroffen sind wie Mütter“* (Hinze, 1999, S.17). Die dem Mann zugeordnete Rolle als Ernährer der Familie, welcher durch die außerhäusliche Tätigkeit kaum in die Erziehung der Kinder involviert ist und der Probleme vor allem sachlich-logisch bewältigt, erschwert es den betroffenen Vätern, sich mit der Behinderung des Kindes auseinanderzusetzen und Hilfe einzufordern bzw. anzunehmen. *„So kann die mit der männlichen Rolle verknüpfte Erwartung der Sachlichkeit und Selbstkontrolle zu einer Verdrängung der Gefühle führen und ein ‚nicht perfektes‘ Kind als Bedrohung der gesellschaftlichen Anerkennung erlebt werden“* (Seifert, 2014, S.27). Obwohl die Väter also ebenso von Gefühlen wie Angst, Unsicherheit und Trauer betroffen sind, werden ihnen diese weniger zugestanden und es fällt ihnen schwerer, diese zu äussern (vgl. Kallenbach, 1997, S.15). Die Hürde, sich aktiv an der Erziehung und Förderung ihrer Kinder zu beteiligen, ist für Väter höher gelegt, da sie ihren Wunsch nach Beteiligung erkämpfen müssen (vgl. Kallenbach, 1994b, S.211). Sowohl im medizinischen, therapeutischen als auch schulischen Umfeld gelten häufig die Mütter automatisch als Hauptansprechperson. Vätern wird wenig Beachtung geschenkt. *„Eine vernachlässigende Haltung gegenüber den Vätern seitens der Fachleute kann dazu beitragen, dass sich Väter in ihrer Rolle als kompetentes Elternteil in den Bereichen der Erziehung und Pflege des Kindes kaum wahrgenommen fühlen“* (Eckert, 2008a, S.133). Hinze (1999) beschreibt die Schwierigkeit der von ihm befragten Väter, die Behinderung des Kindes zu ‚bejahren‘, dadurch dass sie sich durch die zugeschriebene ‚periphere Elternrolle‘ weniger mit ihr auseinandersetzen konnten. In diese werden die Väter seines Erachtens vor allem durch die Einstellung der Fachpersonen, aber auch von Freunden und Bekannten und nicht zuletzt durch die Mütter gedrängt (vgl. S. 141). Aufgrund des Ungleichgewichts in der Beteiligung an der Erziehung und Pflege des Kindes kann es passieren, dass zwischen Mutter und Kind eine symbiotische Beziehung entsteht und sich der Vater nicht nur weniger beteiligt, sondern ganz ausgeschlossen fühlt, was nicht nur die Beziehung zum Kind, sondern auch diejenige zur Partnerin beeinflusst (Kallenbach, 1997; Heckmann, 2004).

Abschliessend wird an dieser Stelle die Belastung für die Partnerschaft der betroffenen Mütter und Väter erwähnt. Die Herausforderungen, welche die Beziehung beeinflussen, liegen auf der Hand, was zu

einem vorschnellen Schluss führen kann, die Beziehungen gingen aufgrund der Behinderung des Kindes und den damit verbundenen Belastungen häufiger in die Brüche. Dieser Annahme stellen sich diverse Autor*innen entgegen und konstatieren, dass Trennungen vor allem in Partnerschaften vorkommen, die bereits vor der Geburt des Kindes belastet waren (Eckert, 2002, 2008a; Kallenbach, 2007; Müller-Zurek, 2002; Seifert, 1997, 2014). *„Sehr häufig war die Partnerbeziehung schon vorher nicht mehr intakt, und die Behinderung des Kindes hat den letzten Anstoss für die Trennung gegeben“* (Seifert, 1997, S. 241). Ganz im Gegenteil wird die Partnerschaft als eine Ressource zur Bewältigung der Belastungen genannt, worauf in Kapitel 4.1.4.1 weiter eingegangen wird.

3.7.3 Die Geschwister

„Die Beziehung zu Geschwistern ist die am längsten währende Familienbeziehung, sie überdauert in der Regel die Beziehung zwischen Eltern und Kindern“ (Retzlaff, 2010, S.68). Der Befindlichkeit der Geschwister von Kindern mit Behinderung wurde in der Fachliteratur seit den 90-er Jahren vermehrt Beachtung geschenkt (vgl. Eckert, 2002). Dabei wurden sowohl negative als auch positive Faktoren für deren Entwicklung herausgearbeitet, wobei deren Einwirkung durch komplexe Bedingungsgefüge wie die sozioökonomischen Bedingungen, der Erziehungsstil oder die Einstellung der Eltern zur Behinderung des Kindes beeinflusst werden (Achilles, 2013, 2014; Hackenberg, 2008; Seifert, 1997; Wagner Lenzin, 2007). *„Eltern befürchten oft, dass die Geschwister von behinderten Kindern im Familiensystem zu kurz kommen und unter der Belastung leiden könnten“* (Retzlaff, 2010, S.68).

Als potenzielle negative Faktoren für die Entwicklung werden in der Fachliteratur insbesondere folgende genannt (vgl. Achilles, 2013):

- Gesellschaft: Auch Geschwister von Kindern mit Behinderung erleben die Diskrepanz zwischen der in der Familie gelebten Wirklichkeit und den gesellschaftlichen Normen.
- Selbständigkeit und Rücksichtnahme: Da das Geschwister mit Behinderung viel Zeit und Hilfe der Eltern benötigt, wird von den Kindern ohne Behinderung früh viel Selbständigkeit, Geduld und Rücksicht verlangt.
- Schuldgefühle: Mögliche negative Gefühle dem Geschwister gegenüber werden als falsch empfunden und unterdrückt. Statt die Gefühle zu äussern und so zu verarbeiten, lösen sie Schuldgefühle aus.
- Geschwisterrivalität: Die in allen Geschwisterbeziehungen normalerweise vorkommende Rivalität kann nicht ausgelebt werden. Statt auf eigene Erfolge stolz zu sein, können diese ebenfalls Schuldgefühle auslösen.
- Freundschaftsbeziehungen: Da die Organisation des Familienalltags oft erschwert ist, kann es schwierig sein, Freundschaften zu pflegen. Dazu kommen Hemmungen, Freunde nach Hause einzuladen, da die Geschwister den gesellschaftlichen Druck spüren. Der Kreis möglicher Freunde ist eingeschränkt, da die Geschwister häufig nur Freundschaften mit Kindern pflegen, die die Behinderung akzeptieren.
- Angst: Ähnlichkeiten mit dem Geschwister mit Behinderung werden als Bedrohung empfunden. Sie nähren die häufig vorkommende Angst, selbst eine Behinderung zu haben oder später ein Kind mit Behinderung zu bekommen.
- Geschwisterfolge: Die Identifikation mit der eigenen Stellung in der Geschwisterfolge kann erschwert sein, wenn jüngere Geschwister mehr Selbständigkeit entwickeln als ihre älteren Geschwister mit Behinderung.

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass sich mögliche Belastungsfaktoren in jeder Familie unterschiedlich stark auswirken. Ausserdem hat das Aufwachsen mit einem Geschwister mit Behinderung auch positive Effekte auf die Entwicklung der Geschwisterkinder (Achilles 2013, 2014; Eckert, 2002; Hackenberg 2008; Heckmann, 2004; Retzlaff, 2010; Seifert, 1997; Wagner Lenzin, 2007). *„Die zahlreichen positiven Bewältigungsstrategien der Geschwister deuten auch auf zugewonnene Kompetenzen, z.B. ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein, ein besseres Konfliktverhalten oder mehr Toleranz gegenüber Minderheiten hin und verdienen mehr Beachtung“ (Eckert, 2002, S.47).*

3.7.4 Die Grosseltern

Die Diagnose ‚Behinderung‘ hat meist nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf die Grosseltern eines Kindes tiefgreifende Auswirkungen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2020, S.35). *„Auch Grosseltern durchlaufen einen Prozess der Auseinandersetzung mit der Behinderung, erleben Phasen der Hoffnung, der Verzweiflung, verdrängen oder bagatellisieren die Beeinträchtigungen“ (Seifert, 2014, S.28).* Wie auch die Eltern sind sie betroffen von Sorgen um das Wohlergehen und die Zukunftsperspektiven ihrer Enkelkinder, aber auch derjenigen der Eltern, die ja wiederum ihre eigenen Kinder sind (Guhlmann & Herlan & Sarimski 2020; Hintermair & Sarimski, 2020).

Auch wenn in der heutigen Gesellschaft selten mehrere Generationen unter einem Dach leben, haben die Grosseltern nicht an Relevanz für die Familie verloren. *„Sie entlasten die Familie, fördern die Entwicklung des Enkelkinds, stärken sein Wohlbefinden in liebevoller Beziehung – eine selbstlose Unterstützung, die vor allem für Alleinerziehende von unschätzbarem Wert ist“ (Seifert, 2014, S.28).* Laut Retzlaff (2010) haben Alleinerziehende in der Regel weniger soziale Entlastungsmöglichkeiten und geringere finanzielle Ressourcen (vgl. S.65). Meist haben die Grosseltern insbesondere bei Enkelkindern mit Behinderung den Wunsch, die Eltern zu entlasten. Dies kann einerseits dazu führen, dass sie ihre eigenen negativen Gefühle verschweigen oder gar unterdrücken, um als möglichst verlässliche Unterstützung zu wirken (Guhlmann et al., 2020; Hintermair & Sarimski, 2020). Die körperliche Belastung, welche die Betreuung eines Kindes mit Behinderung meist mit sich bringt, ist eine weitere Herausforderung. *„Wenn die Grosseltern selbst schon betagt sind und mit chronischen oder häufigen Erkrankungen zu kämpfen haben, kann es für sie schwierig sein, eine Balance zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und der Unterstützung ihrer Kinder zu finden“ (Hintermair & Sarimski, 2020, S. 37).*

Grosseltern unterstützen die Familie in der Regel aber nicht nur hinsichtlich der Betreuung, sondern sie können den Eltern auch durch ihre eigenen Erfahrungen in der Erziehung und Pflege eines Kindes beratend zur Seite stehen. Diese Erfahrungen treffen hingegen meistens nicht in Bezug auf die Erziehung eines Kindes mit Behinderung zu, wodurch sich die Grosseltern nicht als kompetente Berater wahrnehmen (vgl. Seifert, 2014, S.28). Vielmehr sind sie diejenigen, die auf Informationen durch die Eltern angewiesen sind, da sie selbst selten in Arzt- oder Fachgespräche involviert sind (Guhlmann et al., 2020; Hintermair & Sarimski, 2020).

Haben die Grosseltern die Gelegenheit, sich intensiv mit ihren Enkelkindern auseinanderzusetzen und sich mit den Eltern auszutauschen, kann dies einerseits die Beziehung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern festigen und andererseits dazu beitragen, dass sich die Grosseltern als kompetent erleben (Guhlmann et al., 2020; Hintermair & Sarimski, 2020). Hintermair und Sarimski (2020) geben auf

Basis dieser Erkenntnis die Empfehlung für Fachkräfte, Großeltern häufiger in ihre Arbeit einzubeziehen (vgl. S. 46).

3.8 Zur Situation von Familien mit Migrationshintergrund

Aufgrund des Migrationsgeschehens in den letzten 60 Jahren sind die Gesellschaften kulturell diverser geworden, eine Vielfalt an Ethnien leben zusammen (vgl. Halfmann, 2012, S.6). Unter den Familien mit Migrationshintergrund sind auch Familien von Kindern mit Behinderung, welche über das medizinische, therapeutische und schulische Netzwerk mit Fachpersonen in Kontakt treten. Da vorliegende Arbeit nach der Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie fragt, ist es an dieser Stelle sinnvoll, einen kurzen Blick auf diese Familien zu werfen und zu fragen, ob sie - neben den oben schon genannten – mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sind, welche sich über den Migrationshintergrund ergeben.

Obwohl in neuerer Zeit im fachlichen Diskurs die Individualität von Familien im Vordergrund steht, scheint diese Sichtweise wenig auf migrierte Familien – welche ebenfalls eine höchst heterogene Gruppe darstellen - Anwendung zu finden (Merz-Atalik, 2014; Sarimski, 2013). Der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Familien mit Migrationshintergrund wird seitens der Fachleute häufig mit Skepsis begegnet, was mit kulturellen Zuschreibungen und Vorurteilen verknüpft sein kann (Halfmann, 2012; Merz-Atalik, 2014; Sarimski, 2013). Sarimski (2013) warnt vor unzulässigen Verallgemeinerungen in Bezug auf solche Familien: *„Kulturspezifische Erwartungen und Annahmen können im Kontakt mit ihnen eher zu einem Hindernis für die Verständigung werden“* (S. 12). In diesem Sinne haben Familien von Kindern mit Behinderung eine zweifache Stereotypisierung zu überwinden: die der Behinderung und die der kulturellen Klischees. Vorannahmen beispielsweise über Religion, Sozialstand, Bildung und familiäre Strukturen aufgrund einer ethnischen Zugehörigkeit verstellen den Blick für die Realität. Gerade in Bezug auf die gesellschaftliche Position können sich aufgrund der Migration Unterschiede zwischen Ursprungsland und aktuellem Wohnort ergeben, was für Fachpersonen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist und zu einem verzerrten Bild führt (vgl. Halfmann, 2012, S. 189). Es kann somit für betroffene Eltern eine Herausforderung sein, über Fachpersonen an adäquate Informationen und Beratung zu gelangen.

Viele Informationsmaterialien für Familien mit behinderten Kindern fokussieren stark eine bestimmte Herkunftsgruppe und neigen dazu, einen ethnisierenden Blick zu produzieren. Dies kann leicht zu schematisierenden Umgangsformen und Deutungsmustern in der Interaktion und Kommunikation führen, die eine unvorbelastete Perspektive auf das Individuum und die individuelle Situation erschweren (Merz-Atalik, 2014, S. 63).

Schwer verständliche Information durch Fachpersonen oder Zugangsschwierigkeiten zu Unterstützungsangeboten wurden als Schwierigkeit für viele betroffene Familien herausgearbeitet (vgl. Kapitel 3.3 und 3.4). Im Zusammenhang mit geringen Sprachkenntnissen werden solche Informationsdefizite potenziert (Büker, 2010; Halfmann, 2012).

„Diesbezüglich sei angemerkt, dass es zur Professionalität der Fachleute in sozialen Einrichtungen zählt, Rahmenbedingungen für eine gelingende Kommunikation zu schaffen“ (ebd., S.208). Des Weiter-

en wird aufgrund der obigen Erläuterungen deutlich, dass sich Fachpersonen aktiv mit eigenen Kulturbildern auseinandersetzen müssen, um den Blick für eine mögliche Voreingenommenheit zu schärfen (vgl. Merz-Atalik, S.63).

3.9 Zusammenfassung

Unterfragestellung 1: Welche spezifischen Belastungsfaktoren bestehen für Familien von Kindern mit Behinderung?

Die Behinderung eines Kindes bringt für die Familie diverse Belastungsfaktoren mit sich, welche jedoch nicht für jede Familie gleich gravierend sind, da deren Schwere **individuell unterschiedlich** erlebt und eingeschätzt wird. Unterschiedliche **Modelle der Stressverarbeitung** beschreiben die Reaktion der Betroffenen auf Belastungen. Neuere Modelle wie das **doppelte ABCX-Modell** beziehen dabei **multiple Faktoren** mit ein und beschreiben deren Einfluss auf die Auswirkung des Stressors. Mögliche Belastungen für Familien von Kindern mit Behinderung können grob in vier Kategorien eingeteilt werden. Die Grenzen sind dabei fließend und die Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Die Kategorien dienen jedoch zur besseren Übersicht. Es sind dies die **emotionale, soziale, materielle und organisatorische Belastung**.

3.9.1 Emotionale Belastung

Emotionale Belastungen betreffen insbesondere die **Sorgen um das Wohlergehen** des Kindes, sei es durch gesundheitliche Probleme oder durch **Zukunftsängste**. Die normalerweise eher diffusen elterlichen Ängste um das eigene Kind werden mit der Diagnose zur Realität. Eltern von Kindern mit Behinderung werden sehr früh und intensiv mit solchen Sorgen und Ängsten konfrontiert, da die Behinderung das Wohlergehen des Kindes beeinträchtigen kann. Verstärkt wird die Angst durch den Umstand, dass die meisten angehenden Eltern **wenig/keine Erfahrungen mit dem Phänomen 'Behinderung'** haben und also nicht einschätzen können, was diese genau für das Kind bedeutet. Sie kennen das in der Gesellschaft **negativ geprägte** Bild, positive Rollenvorbilder sind wenig bekannt. Konkrete **Informationen** über die Behinderung und mögliche Entwicklungsverläufe erhalten somit grosse Relevanz, sind für viele Eltern jedoch schwierig zu erhalten, was die Verunsicherung verstärkt.

Auch die Grosseltern erleben die gleichen Ängste und Sorgen, gepaart mit den Sorgen um die Eltern (das eigenen Kind).

3.9.2 Soziale Belastung

In einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der mittels Pränataldiagnostik bereits vorgeburtliche Selektion stattfindet, empfinden betroffene Eltern einen hohen **Entscheidungsdruck und Rechtfertigungszwang**. Anstelle von geteilter Freude über das Kind erfahren sie vom Umfeld eine **ablehnende Haltung** bis hin zur Frage nach dem **Wert des kindlichen Lebens**. Den Eltern wird vom Umfeld vermittelt, dass ihr Kind kein Anlass zur Freude ist. Im sozialen Umfeld erleben Familien von Kindern mit Behinderung **zahlreiche negative Reaktionen**, was ihnen die gesellschaftliche Partizipation erschwert und **bisherige soziale Kontakte verändern** kann.

Bereits durch die Diagnoseeröffnung erleben Eltern in der Regel eine **Stigmatisierung** ihres Kindes. Ärztliches und therapeutisches Personal legt den Fokus auf Heilung bzw. Optimierung, was per se eine **defizitorientierte Sichtweise** fördert. Die Eltern sehen sich unter Druck gesetzt, möglichst alles zu unternehmen, um die Behinderung 'weg zu therapieren', was einen **unbeschwertem Beziehungsaufbau einschränkt**.

Unbefriedigende Kontakte zu Fachpersonen werden als emotional belastend erlebt.

Die Ansprüche an die Eltern sind im Allgemeinen gestiegen. Sie sollen sich sowohl beruflich verwirklichen als auch die bestmögliche Förderung der Kinder garantieren. In diesem Zusammenhang erfahren die Eltern von Kindern mit Behinderung besonderen **Druck durch das Umfeld die bestmögliche Förderung zu gewährleisten**, indem sie nicht nur emotional und schulisch, sondern auch therapeutisch das Beste für ihre Kinder ermöglichen.

Familien von Kindern mit Behinderung sehen sich mit diversen **Rollenzuschreibungen** konfrontiert. Zunächst werden sie nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch Fachpersonen in die **Rolle der Hilfsbedürftigen** gedrängt. Mütter und Väter erleben häufig eine Rückkehr zu **tradierten Geschlechterrollen**, und Geschwisterkinder werden als **'die Vernachlässigten'** eingestuft. Auch Großeltern müssen ihre durch die Gesellschaft **zugeschriebene Rolle neu definieren**, da sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht beratend zur Seite stehen können und die Betreuung der Enkelkinder erschwert ist. Familien mit Migrationshintergrund erleben zusätzlich eine **kulturell bedingte Rollenzuschreibung**.

3.9.3 Materielle Belastung

Die materielle Belastung betrifft insbesondere die **Wohnsituation** und **therapeutische/medizinische Aufwendungen**. Bei Kindern mit Körperbehinderung sind allfällige Umgestaltungen wie Pflegebett, Handgriffe, Rampen, etc. und genügend Platz notwendig.¹ Auch bei Kindern ohne Körperbehinderung müssen unter Umständen spezielle Schutzvorrichtungen, Schalldichtungen und Möglichkeiten zur motorischen Entlastung berücksichtigt werden.

Zusätzlich ist die soziale Komponente der Einstellung der Gesellschaft zu bedenken, denn die Reaktion von **Nachbarn** auf ein Kind, das sich nicht gesellschaftskonform verhält (z.B. Schreien) kann einen nicht freiwilligen Umzug nötig machen.

Medizinische und therapeutische Aufwendungen beziehen sich auf Pflegematerial, Medikamente, ärztliche Behandlungen und Kosten für Therapien. Dazu gehören ebenfalls die Kosten für den Transport zu den jeweiligen ärztlichen/therapeutischen Terminen und im weiteren Sinn die finanziellen Konsequenzen, wenn durch die häufigen Termine die **Erwerbsarbeit der Eltern beeinträchtigt** wird.

Weitere materielle Aufwendungen entstehen durch spezielle **Betreuungsdienste, Transportmittel** oder **behindertengerechte Ferienangebote**.

Die **Auseinandersetzung mit Ämtern und Versicherungen** kann Eltern überfordern und ihnen das **Gefühl, Bittsteller** zu sein vermitteln. Die **Informationen zu Hilfsleistungen** sind teilweise schwer zu bekommen.

¹ Zu bedenken ist, dass häufig nicht nur ein Rollstuhl, sondern diverse grosse Therapiegeräte wie ein Stehbrett, Thomy-Walker, Therapiestuhl, Backwalker oder ein Therapierad platzfordernd dazukommen.

3.9.4 Organisatorische Belastung

Die Betreuung eines Kindes mit Behinderung bedarf eines organisatorischen Mehraufwandes. Es müssen diverse **ärztliche und therapeutische Termine** wahrgenommen werden, wobei sich auch der Transport zu und von den Terminen aufwändig sein kann. Ausserdem sind **Termine anderer Familienmitglieder** und **Arbeitszeiten der Eltern** zu berücksichtigen. Auch häufige **krankheitsbedingte Ausfälle** und **Krankenhausaufenthalte** beeinflussen die Erwerbstätigkeit der Eltern.

Die Möglichkeiten einer **Fremdbetreuung sind eingeschränkt**, da die Betreuung des Kindes meist eines speziellen Wissens bedarf, oder die Eltern sich scheuen, die Verantwortung zu übertragen/ Hilfe einzufordern. Die Betreuung und Pflege des Kindes ist mit einem **erhöhten Zeitaufwand** verbunden, was die Organisation des Familienlebens stark beeinflusst. Dadurch werden auch die Möglichkeiten für **Freiräume** der Eltern (Hobbies, Paarbeziehung) eingeschränkt, was wiederum emotional belastend sein kann.

4 Bewältigung

4.1 Ressourcen

„Ressourcen werden meist in ihrem Verhältnis zu den Begriffen des Stressors, der Belastung oder des Problems betrachtet“ (Eckert, 2008a, S.29). Dies zeigte sich auch in der Erläuterung des doppelten ABCX-Modells, in welchem Ressourcen eine grundlegende Komponente in Bezug auf die Stressbewältigung bilden. „Prinzipiell – so die Unterstellung – hat jede Person Ressourcen, d.h. sie verfügt über Möglichkeiten, mit belastenden Lebensumständen und persönlichen Problemen konstruktiv umzugehen“ (Willutzki, 2003, S.91). Die Frage stellt sich also nicht, ob eine Person Ressourcen zur Verfügung hat, sondern danach, wie diese beschaffen sind, in welchem Mass darauf zugegriffen werden kann, und wie sie von den jeweiligen Personen bewertet werden (Schemmel & Schaller, 2003; Willutzki, 2003). „Ressourcenaktivierung heisst dann, an das vorhandene Potential anzuknüpfen und es auch zu fördern“ (Schemmel & Schaller, 2003, S.219).

Aufgrund der hohen Relevanz der Ressourcen zur Stressbewältigung soll in den folgenden Artikeln die verschiedenen Ressourcentypen genauer untersucht werden.

4.1.1 Personale Ressourcen

Personale Ressourcen können als Einzelkompetenzen einerseits, aber auch als übergeordnete Konzepte (wie bspw. dem Kohärenzgefühl) andererseits betrachtet werden (vgl. Eckert, 2008a, S.31).

Als Einzelkompetenzen nennt Ziemer (2002) die emotionale, kognitive und soziale Kompetenz und weist ihnen eine hohe Relevanz für die Bewältigungsleistung der betroffenen Eltern zu.

Emotionale Kompetenz: Reflexion eigener Wünsche, Hoffnungen, Emotionen und emotional stark besetzter Ereignisse sowie Selbstreflexion (vgl. S. 215)

Kognitive Kompetenz: auf Beobachtungen beruhende diagnostische und pädagogische Kompetenzen in Bezug auf das eigene Kind (vgl. S. 243, S. 246)

Soziale Kompetenzen: Suche und Annahme und Reflexion von Unterstützungsangeboten (vgl. S.269)

Auch Grawe und Trösken (2003) beschreiben die Relevanz von sozialen und kognitiven Fähigkeiten, beziehen sich dabei aber auf die Offenheit in der Kommunikation, Handlungskompetenz, autonomes

Handeln und intellektuelle Begabung (vgl. S. 197ff). Während Ziemer (2002) eher übergeordnete Kompetenzen beschreibt, werden Grawe und Tröskel (2003) konkreter in der Beschreibung der einzelnen Fähigkeiten (vgl. Eckert, 2008a, S. 33) und nennen neben sozialen und kognitiven Fähigkeiten die Kompetenz zur Selbstregulation (u.a. Optimismus, Sinnerleben, Selbstwertsleben) und zur Selbstverwirklichung (u.a. Hobbies, Interessen, Anerkennung eigener Bedürfnisse) (vgl. S.197ff).

4.1.1.1 Kohärenzgefühl

Eckert (2008a) weist auf das Kohärenzgefühl als relevante personale Ressource für betroffene Eltern hin (vgl. S.34ff). Dieses bildet einen wesentlichen Bestandteil in dem von Antonovsky (1997) entwickelten Konzept der Salutogenese. Antonovsky (ebd.) geht dabei der Frage nach, welche der Person innerliegenden Faktoren dazu beitragen, unterschiedliche Stressoren zu bewältigen. *„Im Vordergrund seiner Perspektive steht die Betrachtung gesundheitsfördernder und erhaltender Faktoren in der persönlichen Entwicklung des Menschen“* (Eckert, 2008a, S.34).

Antonovsky (1997) bezeichnet die drei Komponenten ‚Verstehbarkeit‘, ‚Handhabbarkeit‘ und ‚Bedeutbarkeit‘ als die zentralen Bestandteile des Kohärenzgefühls (S.34).

Gefühl der Verstehbarkeit:

Beim Gefühl der Verstehbarkeit handelt es sich um die Fähigkeit des Menschen, unterschiedliche Situationen, in denen er sich befindet, überschauen, verstehen, und einordnen zu können. *„In der Begegnung mit Anforderungen oder Herausforderungen bietet dieses Gefühl eine Unterstützung in der Auseinandersetzung mit dem Gesamtkontext von Situationen, inklusive ihrer Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf das eigene Leben“* (Eckert, 2008a, S.35). Antonovsky (1997) weist explizit darauf hin, dass die Verstehbarkeit solcher ‚Stimuli‘ nichts in Bezug auf deren Erwünschtheit aussagt, somit auch als negativ erlebte Stimuli verstehbar sein können (S.34).

In Bezug auf Eltern von einem Kind mit Behinderung kann hier das Verstehen von Informationen über die Behinderung und ihre Zusammenhänge in unterschiedlichen Kontexten (Ursache, körperliche Auswirkungen, Verhaltensweisen, gesellschaftliche und bürokratische Zusammenhänge) genannt werden.

Gefühl der Handhabbarkeit:

Hierbei handelt es sich um die Überzeugung des Menschen, über geeignete Möglichkeiten und Ressourcen zur Bewältigung von bestimmten Situationen zu verfügen. *„Die Ressourcen und Kompetenzen müssen nicht allesamt in der Person liegen, vielmehr ist der Glaube an ihre Verfügbarkeit und Erreichbarkeit zentral“* (ebd., S.36). Bei Eltern von einem Kind mit Behinderung kann diese Fähigkeit auf die Bewältigung von alltäglichen Anforderungen (Pflege, Betreuung, Organisation usw.) einerseits , sowie auf die Möglichkeiten zur Emotionsverarbeitung und dem Zugang zu internen und externen Ressourcen andererseits bezogen werden. *„Wer ein hohes Ausmass an Handhabbarkeit erlebt, wird sich nicht durch Ereignisse in die Opferrolle gedrängt oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen“* (Antonovsky, 1997, S.35).

Gefühl der Bedeutsamkeit:

Das Gefühl der Bedeutsamkeit vermittelt dem Menschen den Eindruck, Sinnhaftes zu erleben und Erfahrungen als bedeutsam zu bewerten, so dass das eigene Engagement lohnenswert erscheint. Auch hier weist Antonovsky (1997) darauf hin, dass eine Situation nicht als positiv bewertet werden muss, um durch sie Bedeutsamkeit zu erleben. Vielmehr wird bei einem hohen Gefühl der Bedeutsamkeit die Situation als Herausforderung und nicht als Last wahrgenommen und deren Annahme und Verarbeitung als sinnhaft erlebt (vgl. S. 36). In Bezug auf Eltern von einem Kind mit Behinderung kann die Erfahrung, sich mit neuen Lebensentwürfen auseinanderzusetzen, eigene Werte zu überdenken, sich für das eigene Kind zu engagieren und als Familie neuen Zusammenhalt zu finden als Horizonterweiterung und Bereicherung erlebt werden. Eckert (2008a) weist in diesem Zusammenhang jedoch erneut auf die Diskrepanz zwischen eigenem Erleben und der Sicht der Gesellschaft hin: *„Auf der einen Seite zeugen viele Erfahrungsberichte von einem intensiven Sinnerleben in der besonderen Lebenssituation, gleichzeitig kann gerade das Erleben von Sinnhaftigkeit bei einer gleichzeitigen Konfrontation mit Skepsis und Ablehnung in unterschiedlichen sozialen bzw. gesellschaftlichen Kontexten einer grossen Herausforderung entsprechen“* (S.36)

4.1.2 Familieninterne Ressourcen

Insbesondere in herausfordernden Situationen wird der Familie als Ressource eine wichtige Rolle zugeschrieben (vgl. Eckert, 2008a, S.37). *„Die vorrangige Solidarität der Familienmitglieder untereinander, die gegenseitige soziale Unterstützung und ihre emotionalisierten nahen Beziehungen machen die Familie zu einer bedeutsamen sozialen Ressource für die Lebensbewältigung ihrer Mitglieder“* (Heckmann, 2004, S.95).

Engelbert (1999) unterscheidet drei Formen der familieninternen Ressourcen. Es sind dies die Emotionale, Kommunikative und Zeitlich-organisatorische Verbundenheit (vgl. S.134ff).

4.1.2.1 Emotionale Verbundenheit

Familienmitglieder sind emotional miteinander verbunden, bieten sich Geborgenheit sowie Unterstützung und stärken durch gegenseitige Akzeptanz das Selbstwertgefühl (vgl. ebd., S. 134) .

Zu vermuten ist, dass emotionale Unterstützung in der Familie eine ähnliche ‚Pufferwirkung‘ hat, wie die Unterstützung im sozialen Netzwerk. Das hiesse, dass potentiell belastende Erfahrungen, wie sie z.B. mit der Erziehung eines behinderten Kindes und der Einbeziehung in das Hilfesystem verbunden sind, eher verkraftet werden können, wenn sich Personen in der Familie emotional unterstützt fühlen (ebda).

Büker (2010) weist darüber hinaus darauf hin, dass Eltern aus der emotionalen Bindung zu ihren Kindern Freude schöpfen: *„[...] das chronisch kranke oder behinderte Kind ist ebenso wie andere Kinder eine Quelle der Freude und eine Bereicherung für das Familienleben“* (S.41f).

In einer Situation, in der das Leben aus den Fugen zu geraten scheint, kann die Familie durch ihre Vertrautheit und die gesicherte Bindung ihrer Mitglieder Stabilität vermitteln. In der Familie ist das Handeln des Gegenübers meist kalkulierbar, wodurch Sicherheit entsteht. Somit fällt es anhand des Rückhalts in der Familie einfacher, mit Unbekanntem oder Verunsicherndem umzugehen (vgl. ebda). *„In der*

Familie kann der Einzelne erwarten, dass das, was ihn persönlich betrifft, Gehör findet, und dass er ganzheitlich als Person aufgenommen wird“ (Heckmann, 2004, S.94).

An dieser Stelle sei noch einmal auf Kapitel 3.7.2 verwiesen, in dem das Rollenklischee des emotional gefestigten und sachlichen Mannes besprochen wurde. Im Zusammenhang mit der emotionalen Verbundenheit zeigt sich, dass es für beide Partner in der Familie hoch relevant ist, ihre Gefühle und Ängste äussern zu dürfen, um sich dann gegenseitig in der Verarbeitung zu unterstützen. Die irrige Annahme, für ihre Frauen ‚stark sein zu müssen‘ führt für die Männer zu einer Verdrängung der eigenen Gefühle und somit zu einer Blockade der Verarbeitung (vgl. Eckert, 2008a, S.118). In Bezug auf die emotionale Verbundenheit könnte man hier also auch annehmen, dass den Müttern bei der Verarbeitung ihrer Gefühle besser geholfen ist, wenn sie sich mit den Vätern verbunden fühlen, indem sie sich austauschen und die Gefühle teilen können. Seifert (2014) weist darauf hin, dass ebendieser Austausch zur Festigung einer Partnerschaft beiträgt: *„Als günstige Bedingungen für eine Stärkung der Partnerschaft erweisen sich die gemeinsame Bewältigung des Alltags, gemeinsame Interessen bei Freizeitaktivitäten und eine offene Kommunikation über die eigene Befindlichkeit und die des anderen“ (S. 27).*

Die Relevanz des offenen Austausches zeigt sich auch in der von Engelbert (1999) genannten innerfamiliären Ressource ‚Kommunikative Verbundenheit‘.

4.1.2.2 Kommunikative Verbundenheit

Neben einer offenen Kommunikation über die Gefühle ist der Austausch von Informationen über bestehende Probleme und mögliche Lösungen innerhalb der Familie relevant, um Herausforderungen zu meistern.

Konkret bedeutet das, dass es in Familien mit einem behinderten Kind hilfreich ist, sich gegenseitig über die zu bewältigenden Probleme zu verständigen, verfügbare Informationen über Hilfe- und Therapiemöglichkeiten und deren Probleme auszutauschen und dabei auch die Situation und die Probleme der anderen Familienmitglieder zu thematisieren und zu berücksichtigen (ebd., S.135).

Hier zeigt sich noch einmal die hohe Relevanz von Informationen einerseits, um sich mit Herausforderungen auseinandersetzen zu können (vgl. Kapitel 3.3), und die Notwendigkeit andererseits, dass Mütter, falls sie einen intensiveren Kontakt mit Fachpersonen pflegen (vgl. Kapitel 3.7.1), die dabei erhaltenen Informationen in der Familie kommunizieren.

4.1.2.3 Zeitlich- organisatorische Verbundenheit (zwischen Partnern)

Der Alltag einzelner Familienmitglieder (auch der Kinder!) ist von vielfältigen Aktivitäten, Pflichten und Terminen geprägt. Dies trifft umso mehr auf Familien von einem Kind mit Behinderung zu, die neben üblichen Verpflichtungen diverse Arzt- oder Therapietermine wahrnehmen müssen und in denen die Betreuung des Kindes mit Behinderung oft viel Zeit beansprucht (vgl. Kapitel 3.5). Um sich überhaupt über Emotionen und Informationen austauschen zu können, braucht eine Familie dazu passende Zeitgefässe. *„Konkret geht es darum, dass die Familienmitglieder sich an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit treffen können, damit unmittelbare Kommunikation zustande kommen kann“ (Engelbert, S.135).*

Organisatorische und zeitliche Ressourcen bieten der Familie in diesem Sinne die Gelegenheit, Herausforderungen besser gegenüber zu treten.

Engelbert (1999) weist darauf hin, dass familieninterne Ressourcen nicht zwangsläufig gegeben sind, sondern ihrerseits Ressourcen und förderliche Bedingungen benötigen (vgl. S. 141).

Dabei soll von der Annahme ausgegangen werden, dass die hier in den Blick genommenen familialen Systemeigenschaften dann eher vorhanden sind, wenn eine günstige externe Ressourcenlage gegeben ist. Diese betrifft die Ausstattung mit kulturellen Ressourcen (Bildung), mit materiellen (Finanzen, Wohnraum), und mit sozialen Ressourcen (Netzwerkunterstützung)“ (ebda).

4.1.3 Familienexterne Ressourcen

Auch familienexterne Ressourcen können in unterschiedliche Bereiche kategorisiert werden. *„Eine differenzierende Unterscheidung erfolgt in der fachlichen Diskussion in der Regel zwischen sozialen Ressourcen bzw. Ressourcen aus den sozialen Netzwerken und weiteren, unterschiedlich benannten Ressourcengruppen“* (Eckert, 2008a, S.41).

4.1.3.1 Kulturelle und materielle Ressourcen

Als die grundlegendste kulturelle Ressource bezeichnet Engelbert (1999) die Schulbildung der Eltern, da sich diese positiv auf die Entscheidungsfindung und Positionierung der Eltern gegenüber Fachleuten auswirkt.

Ein zentrales Problem besteht für die Eltern behinderter Kinder z.B. darin, aus den verfügbaren Hilfen die für sie und ihr Kind richtigen auszuwählen. Dabei müssen sie zunächst Kenntnisse über die relativ komplexen und oft schon für Eingeweihte nur schwerlich durchschaubaren Strukturen z.B. im Bereich der Frühförderung erwerben, sie müssen ggf. auch Informationen über das Problem selbst einholen und kognitiv verarbeiten, sie müssen auch abweichende Aussagen und Empfehlungen gegeneinander abwägen und Handlungsoptionen entwickeln (ebd., S. 115).

Aufgrund der meist höheren Schulbildung der Fachpersonen fühlen sich viele Eltern mit geringerer Ausbildung im Nachteil, das Ungleichgewicht zwischen Fachperson und Eltern wächst oder wird zumindest als Problem wahrgenommen. Auch Weiss (2014) weist auf ein solches Ungleichgewicht hin. In seiner Betrachtung der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und in Armut lebenden Familien sieht er die häufig mangelnde und vor allem als negativ erlebte Schulbildung der Eltern als Grund für eine problematische Kooperation (vgl. S. 49).

Eng mit der Schulbildung verknüpft ist eine weitere kulturelle Ressource: die Berufsposition. *„In der Arbeitswelt werden Entscheidungskompetenzen und Durchsetzungsvermögen geschult, die auch für den Umgang mit den Institutionen des Hilfesystems wichtig sind. Solche personelle Ressourcen können von den Vätern und Müttern in den Prozess der Problembewältigung eingebracht werden“* (Engelbert, 1999, S.116).

Mit anderen Worten handeln Eltern, die beruflich eine gesicherte Position haben, in der sie selbst Entscheidungsträger*innen sind oder anleitende Positionen innehaben, souveräner in der Zusammenarbeit

mit Fachpersonen und es fällt ihnen leichter, Entscheidungen für sich und ihr Kind zu fällen. Ausserdem kann eine gute bzw. erfüllende Berufsposition auch eine Form von Bestätigung und Ausgleich bieten, was wiederum die personalen Ressourcen ‚Selbstwertgefühl‘ und ‚Selbstverwirklichung‘ stärkt (vgl. Engelbert, 1999, S121).

Materielle Ressourcen – ob durch die Berufsarbeit oder durch andere Einkommensquellen wie z.B. Kindergeld oder Hilfslosenentschädigung – bilden eine relevante familienexterne Ressource. *„Ein ausreichendes Geldeinkommen schafft Sicherheit und Handlungsspielräume“* (Engelbert, 1999, S.117). Unter Kapitel (3.5) wurden höhere finanzielle Aufwände im Leben mit einem Kind mit Behinderung angesprochen, welche durch stabile finanzielle Mittel besser abgedeckt werden können. Ausserdem werden Möglichkeiten zur Entlastung wie etwa für Betreuung, Haushaltshilfen oder zur Selbstverwirklichung wie Hobbies und Ferien eröffnet (vgl. ebda). An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Kommunikation mit Ämtern, welche finanzielle Unterstützung regeln, für Eltern eine grosse Herausforderung sein kann. *„Der Streit, ‚Kampf‘ mit Ämtern und Behörden, um die entsprechenden materiellen und finanziellen Mittel wird zumeist zu einem zentralen Problem für Eltern“* (Ziemen, 2002, S.195). Oft wissen die Eltern auch gar nicht, dass ihnen bestimmte Vergütungen zustehen. Ziemen (ebd.) spricht diesbezüglich von einem ‚Informationsdefizit‘ (S.197). Hier zeigt sich, dass sowohl die kulturellen als auch die materiellen Ressourcen zusammenhängen. Zum einen führt eine bessere Schulbildung meist zu einer besseren beruflichen Stellung und damit zu mehr Einkommen. Andererseits bietet sie den Eltern die Möglichkeit, selbstsicherer und gewandter Informationen einzuholen, diese zu verarbeiten und sich mit Behörden auseinanderzusetzen.

4.1.3.2 Zeitliche Ressourcen

Die zeitliche Ressource ist eng verknüpft mit den beruflichen Verpflichtungen beider Elternteile. Wie in Kapitel (3.5) erläutert, nimmt die Betreuung eines Kindes mit Behinderung aus zeitlicher Perspektive einen grossen Teil des Familienalltages in Anspruch. Die Berufstätigkeit beider Eltern kann hierbei die Möglichkeiten einschränken und in Bezug auf das Zeitmanagement der Familie gemäss Engelbert (1999) als ‚negative Ressource‘ angeschaut werden (vgl. S. 120). Das heisst, dass Erwerbsarbeit für Eltern zwar einerseits als kulturelle und materielle Ressource dienen kann, gleichzeitig aber die zeitlichen Ressourcen einschränkt. Je nachdem, wie viel beide Elternteile arbeiten (müssen), und wie flexibel sich Arbeitgeber in den Arbeitszeiten zeigen, stehen Eltern mehr oder weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung (vgl. ebd., S. 123). In Bezug auf die zeitlichen Ressourcen ist ausserdem zu berücksichtigen, ob die Familie weitere Kinder hat, da auch der Alltag mit einem Kind ohne Behinderung ein zeitlich-organisatorischer Aufwand bedeutet (vgl. Eckert, 2008a, S.6).

Auch mit den im folgenden Kapitel untersuchten sozialen Ressourcen besteht ein Zusammenhang. *„Die zeitlichen Ressourcen sind häufig bereits mit den sozialen Ressourcen verknüpft, z.B. für den Fall, dass durch soziale Unterstützung (u.a. Kinderbetreuung durch Grosseltern) zeitliche Freiräume entstehen“* (ebd., S.42).

4.1.3.3 Soziale Ressourcen

Soziale Ressourcen beinhalten die emotionale und/oder instrumentelle Unterstützung betroffener Familien durch aussenstehende Personen, sei dies auf der Basis formeller oder informeller Beziehungen (vgl. Eckert, 2008a, S.42).

Eltern/Familien mit behinderten und nichtbehinderten Kindern bedürfen jeweils der Unterstützung (in unterschiedlicher Art und Weise), um das Leben mit dem Kind gestalten und um sich selbst (als Eltern) stabilisieren zu können. Durch Unterstützung jeglicher Art werden ‚Spielräume‘ für Kind und Eltern geschaffen (vgl. Ziemer, 2002, S.260).

Informelle Unterstützung erhalten Eltern bspw. durch Familie, Freunde und Bekannte, formelle bspw. durch Fachstellen, Organisationen, sowie schulischem, medizinischem und therapeutischem Personal. Besagte Beziehungen unterscheiden sich in Intensität, Vertrautheit und hierarchischen Mustern.

Eckert (2008a) weist darauf hin, dass betroffene Eltern sehr früh und über eine lange Zeitdauer mit Fachleuten zu tun haben, dass diese Beziehungen wenig selbstbestimmt gewählt werden und ein eher einseitiges Abhängigkeitsgefüge besteht (vgl. S.9f). Auch Ziemer (2002) erwähnt das angewiesen sein auf die Anerkennung und die Gunst der Professionellen (vgl. S. 199). Es ist daher wichtig, dass sich Fachpersonen dieses Gefalles bewusst sind. Dennoch ist der Austausch und die Unterstützung der Familie durch ebendiese formellen Beziehungen von grosser Relevanz (Eckert, 2008a; Heckmann, 2004). Ihre Rolle wird in Kapitel (4.1.4.6) genauer untersucht.

Auch informelle Beziehungen können betroffene Familien in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen, insbesondere wenn das Gefühl der Gegenleistung entsteht (vgl. Engelbert, 1999, S.126).

Trotz einer gewissen Abhängigkeit von sozialen Ressourcen sind Familien nicht passive Hilfeempfänger, sondern wählen gezielt aus, welche Leistungen sie annehmen oder nicht. *„Familien befinden sich also keineswegs in einer bloss passiven Determiniertheit gegenüber der Umwelt, vielmehr treffen sie ihre Entscheidungen, z.B. über die Art und Weise der Teilnahme am Arbeitsleben, über den Bildungsgang ihrer Kinder oder über die Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen, autonom“* (Heckmann, 2004, S.97).

Soziale Ressourcen entspringen sozialen Netzwerken. *„In der Fachliteratur wird zwischen primären (familiären), sekundären (Freundeskreis) und tertiären (professionellen) Netzwerken unterschieden“* (Wagner Lenzin, 2007, S.30).

Im folgenden Kapitel sollen die unterschiedlichen sozialen Netzwerke genauer untersucht werden, um zu verstehen, aus welchen Quellen betroffene Familien Ressourcen zur Bewältigung ihres Alltages schöpfen.

4.1.4 Soziale Netzwerke

Eine wichtige Bewältigungsstrategie für betroffene Familien beinhalten Unterstützungsleistungen, die sie aus sozialen Netzwerken beziehen, sei dies auf emotionaler, kognitiver, zeitlicher oder materieller Basis (Engelbert, 1999; Hintermair, 1999; Hintermair et al., 2000, Retzlaff 2010).

„Unter einem sozialen Netzwerk verstehen Eltern und Fachleute das Beziehungsgefüge zwischen Familie, Verwandten, Freunden, ArbeitskollegInnen, Nachbarn und professionellen Dienstleistungsanbie-

tern, welches auf unterschiedlichsten Ebenen und in variierender Intensität wirkt, entlastet, tröstet, unterstützt sowie hintergründig abrufbar ist“ (Wagner Lenzin, 2007, S.29).

In Folge der Industrialisierung und der damit einhergehenden Verlagerung des Alltagsgeschehens ausserhalb des häuslichen Umfelds fand eine stete Individualisierung der Gesellschaft statt (Diewald, 1991; Eckert, 2008a; Heckmann, 2004; Hintermair et al, 2000). Dies hat Auswirkungen auf die sozialen Netzwerke der einzelnen Haushalte, da die gefühlte Verpflichtung zur Solidarität von Gemeinschaften schwand. *„Bei Problemlagen, insbesondere bei längerfristigen Pflege- und Fürsorgeaufgaben für Kinder, Behinderte und Alte, kann deswegen immer weniger auf Personen aus dem engeren sozialen Netz der Familie zurückgegriffen werden“ (Heckmann, 2004, S.78).* Unterstützungsleistungen aus sozialen Netzwerken können folglich weniger als vorausgesetzt gelten. Die Relevanz tertiärer Netzwerke nimmt damit zu.

Wird ein Kind geboren, verändern sich im Allgemeinen die sozialen Netzwerke einer Familie. Neue Kontakte werden geknüpft, die Relevanz unterschiedlicher Netzwerke verändert sich. Auf Familien von Kindern mit Behinderung trifft dies verstärkt zu.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es durch die Geburt eines behinderten Kindes vielfach zu einer Neu- bzw. Umstrukturierung der sozialen Netzwerke kommt. [...] Es kommen in der Regel neue Kontakte hinzu, andere belastende werden abgebrochen. Vor allem im Bereich des tertiären Netzwerks und im Bereich der Selbsthilfe sind Umverteilungen zu beobachten (Eckert, 2008a, S.199f).

Wichtig zu beachten ist, dass das blosse Vorhandensein von sozialen Kontakten nicht reicht, Unterstützung zu gewährleisten. Erst unter bestimmten Bedingungen können Familien auf diese zurückgreifen und als Ressource nutzen (Eckert, 2008a; Heckmann, 2004). In einer ersten Instanz müssen Familien die Bereitschaft zeigen, ihre Bedürfnisse zu äussern und in einem nächsten Schritt dann auch Unterstützungsleistungen anzunehmen (vgl. Eckert, 2008a, S.197). *„Eltern sehen ihr Kind häufig als ihre alleinige Aufgabe und trauen anderen Personen den Umgang mit diesem nicht zu“ (Hornyik, 2010, S.68).* Als eine weitere Bedingung nennt Eckert (2008a) das ‚gegenseitige Kennen und Anerkennen‘ der einzelnen Akteure wie beispielsweise der Fachleute und Eltern als Voraussetzung, dass eine Beziehung eingegangen werden kann und die Eltern den Sinn in einer Interaktion anerkennen (S.42). *„Die Familie kann in diesem Sinne als Selektionsinstanz begriffen werden, die in einer ihr eigenen Weise familienexterne Ressourcen auswählt“ (ebd., S.197).* Ein Netzwerk zu bilden, dieses zu nutzen und aufrecht zu erhalten, bedarf eines gewissen Aufwandes, den die involvierten Personen zu betreiben gewillt sein müssen. *„Sie sind gefordert, in ihre Beziehung zu investieren, sie zu pflegen und die eigenen Attraktivität als Beziehungspartner sowohl zu entwickeln als auch zu erhalten“ (Heckmann, 2004, S.54).* Dies beinhaltet auch, dass Unterstützungsleistungen auf die Individualität der Familien angepasst werden und sich inhaltlich allenfalls im Verlauf der Zeit auch ändern müssen. *„Eine Optimierung ressourcenorientierter Angebote bedarf in diesem Sinne eines ständigen Austauschs der Anbieter und Adressaten der Angebote, in dem unter anderem Wünsche und Bedürfnisse zwecks besserer Passung der Hilfen formuliert werden sollten“ (Eckert, 2008a, S.44).*

Ein soziales Netzwerk muss nicht zwangsläufig möglichst gross sein, um gute Unterstützung zu bieten. Vielmehr sind die Intensität der Beziehungen wie auch die subjektive Zufriedenheit der Betroffenen mit

der Unterstützung relevant (Büker, 2010; Engelbert, 1999; Hintermair et al., 2000). Mit anderen Worten gilt hier der allgemein bekannte Leitsatz ‚Qualität vor Quantität‘. Andernfalls können unter Umständen die Investitionen, die betrieben werden müssen, um die Beziehungen aufrecht zu erhalten, nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen stehen, der die Beziehung bringen soll (vgl. Wagner Lenzin, 2007, S.30).

Verschiedene Autor*innen weisen darauf hin, dass Familien von Kindern mit Behinderung eher kleine Netzwerke haben, diese aber dafür in der Intensität dichter und qualitativ hochstehend sind (Eckert, 2008a; Heckmann, 2004; Hintermair et al., 2000; Retzlaff, 2010; Wagner Lenzin, 2007). Die Qualität einer sozialen Unterstützungsnetzwerkes zeigt sich nicht an den einzelnen Unterstützungsleistungen, sondern ergibt sich aus der Summe des durch das Netzwerk entstandenen Austauschprozesses (vgl. Hintermair et al., 2000, S.26).

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass soziale Beziehungen vielschichtige Gefühle auslösen können, wobei auch negative Gefühle bzw. Begegnungen mitgedacht werden müssen (vgl. Hintermair, 1999, S.24f). Dabei kann die Begegnung mit derselben Person oder Hilfeleistung sowohl negative als auch positive Erfahrungen hervorbringen bzw. sich die Erfahrungen im Laufe der Zeit ändern. Entscheidend erscheint in diesem Zusammenhang auch hier die subjektive Einschätzung der betroffenen Eltern, welche sozialen Netze zu erhalten sinnvoll sind (vgl. ebda).

Im Folgenden sollen die verschiedenen sozialen Netzwerke näher untersucht werden.

4.1.4.1 Kleinfamilie

„Auf der Ebene der sozialen Ressourcen steht das primäre soziale Netzwerk der Familie eindeutig im Vordergrund. So werden sowohl die Familie als Ganzes, die Kinder als auch die Partnerschaft gleichauf als kraftgebende Ressourcen im persönlichen Alltag hoch bewertet“ (Eckert, 2008a, S.80). Die Beziehung der Mitglieder der Kleinfamilie ist durch das Zusammenleben im gemeinsamen Haushalt geprägt, was dazu führt, dass sie viel Zeit miteinander verbringen (vgl. Heckmann, 2004, S.93). Sowohl dieser Umstand als auch die meist gegenseitig empfundene Wertschätzung und Zuneigung führt zu einer besonders intensiven Bindung und zu gegenseitigem Interesse. Dies wird zusätzlich durch die gesellschaftliche Bewertung des Phänomens Kleinfamilie potenziert.

Durch die gesellschaftliche Zuschreibung als Ort der Solidarität und gegenseitiger Unterstützung wird die Familie gegenüber anderen sozialen Ressourcen, wie Nachbarschaft bzw. Bekanntenkreis, prinzipiell hervorgehoben, weil diesen eine solche [sic!] deutliche Aufgabenzuschreibung fehlt. Demzufolge ist auch die normative Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung in Familien höher als in anderen Netzwerken (Heckmann, 2004, S.95).

Unter Kapitel (4.1.2) wurden ausführlich die unterschiedlichen familieninternen Ressourcen erläutert. An dieser Stelle soll noch einmal die Partnerschaft der Eltern Erwähnung finden. Mehrere Untersuchungen benennen eine befriedigende Partnerbeziehung als die primäre Quelle sozialer Unterstützung (Diewald, 1991; Engelbert, 1999; Hintermair, 1999; Hintermair et al., 2000; Wagner Lenzin, 2007). Dies erklärt sich laut Diewald (1991) damit, dass Partnerschaften ‚zwei Domänen sozialer Unterstützung‘ vereinen. Dies beinhaltet die ‚emotional-expressiv‘ geprägte freundschaftliche Domäne einerseits, und die verbindend-verlässliche freundschaftliche Domäne andererseits (vgl. 106f).

Wie bereits beschrieben ist die Partnerschaftsbeziehung der Eltern zwar Belastungen ausgesetzt, wobei jedoch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Behinderung des Kindes der Hauptgrund für eine mögliche Trennung ist (vgl. Kapitel 3.7.2). Vielmehr wird die gemeinsame Bewältigung der spezifischen Herausforderung für einen stärkeren Zusammenhalt und eine Intensivierung der Beziehung verantwortlich gemacht (vgl. Büker, 2010, S.41).

Sowohl Eckert (2002) als auch Büker (2010) und Heckmann (2004) benennen die Rückkehr zu einer traditionellen Rollenverteilung (vgl. Kapitel 3.7.1 und 3.7.2) als möglichen Unzufriedenheitsfaktor insbesondere für die Mütter. Eckert (2002) erwähnt dahingehend die notwendige Kompromissbereitschaft der Eltern, ihren Aufgabenteilung neu zu strukturieren.

Eine in der Paarbeziehung existierende Bereitschaft zur Kooperation bei der Suche nach neuen Wegen unter Einbeziehung möglicher Kompromisse spielt in diesem Zusammenhang ähnlich wie bei anderen Prozessen der Veränderung im familiären Zusammenleben eine entscheidende Rolle, wobei die ‚Schwere‘ notwendiger Veränderung im Falle des Lebens mit einem behinderten Kind von der subjektiven Interpretation der Partner abhängt (S.43).

Mehrere Autoren (vgl. Eckert, 2008b; Hintermair, 1999) weisen darauf hin, dass Väter in ihrer Partnerin eher eine Unterstützung in der Betreuung der Kinder sehen als die Mütter. Dies könnte wiederum mit der in Kapitel (3.7.1) beschriebenen vermehrten Beteiligung der Mütter an der Betreuung der Kinder zusammenhängen, aus deren Folge die Mütter als Informationsquelle für die Väter dienen. Gelingt die Informationsweitergabe jedoch, so können Mütter durchaus das Engagement der Väter als Ressource sehen, auch wenn deren Anteil in der Betreuung der Kinder geringer ist als derjenige der Mütter.

Festzuhalten ist, dass Paarbeziehungen und Risiken zu Trennungen von Eltern ein vielschichtiges Phänomen darstellt, welches von diversen Faktoren beeinflusst wird und daher differenziert zu untersuchen ist (Büker, 2010; Eckert, 2008a).

4.1.4.2 Erweiterte Familie

Nach den Unterstützungsleistungen aus der Kleinfamilie ist diejenige aus der erweiterten Familie die wichtigste und konstanteste Ressource für die Betroffenen (vgl. Diewald, 1991, S.107). *„Trotz aller Individualisierungstendenzen in der heutigen Gesellschaft und dem diskutierten Zerfall der Familie, stellt die Familie nach wie vor das primäre Unterstützungs- und Bezugssystem dar“* (Eckert, 2008a, S.143). Familiäre Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht durch Wahl, sondern durch verwandtschaftliche Beziehungen entstehen. Sie müssen demnach nicht erst etabliert, sondern können als gegeben angenommen werden.

Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen haben den entscheidenden Vorteil, dass sie langandauernd sind und nicht nur auf Emotionalität und Wahlentscheidungen beruhen. Sie sind damit berechenbarer und bilden so eine bessere Basis für die Vertrauensbildung auf längere Sicht, auch wenn einmal Krisen in den Beziehungen auftreten (Diewald, 1991, S.53).

Aus gesellschaftlicher Perspektive wird von Familienmitgliedern im Gegensatz zu Freunden und Bekannten grundsätzlich erwartet, solidarisch zu handeln (vgl. Heckmann, 2004, S.95). „*Demzufolge ist auch die normative Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung in Familien höher als in anderen Netzwerkbereichen*“ (ebda).

Unter der Annahme, dass familiäre Unterstützungsleistungen einen normativen Charakter haben, wird es auch einfacher, diese zu erfragen, da sie weniger als ‚Sonderleistung‘ wahrgenommen werden. Überdies weist Diewald (1991) auf das Bestehen spezieller Reziprozitätsverhältnisse in familiären Beziehungen hin: „*Umfangreiche soziale Unterstützung kann gegeben und akzeptiert werden, weil die Wahrnehmung besteht, dass über den gesamten Lebensverlauf hinweg von irgendeiner anderen Person im Verwandtschaftssystem bereits vergleichbare Vorleistungen für einen selbst erbracht worden sind bzw. bei zukünftigen eigenen Notlagen erwartbar ist*“ (S.107f). Dies – so der Autor – basiere insbesondere auf der Langlebigkeit und Stabilität der verwandtschaftlichen Beziehungen, denn selbst durch eine ‚Trübung der Beziehung‘ werde deren Fortbestand und somit die Unterstützungsleistungen nicht in Frage gestellt (vgl. S.108). Die vorwiegenden Hilfsangebote durch die erweiterte Familie sind emotionaler bzw. praktischer Art. So unterstützen Verwandte durch Trost, Verständnis und Ratschläge als auch dadurch, dass sie die Familie zu Terminen begleiten oder die Kinder betreuen.

Wie bereits unter Kapitel (3.7.4) erläutert, nehmen die Grosseltern meist eine besonders wichtige Rolle ein, können aber auch andere Verwandtschaftsbeziehungen der betroffenen Familie Unterstützung bieten (Diewald, 1991; Hintermair et al. 2000). Zur Stärkung des familiären Netzes scheint der Einbezug einzelner, für die jeweilige Familie relevanter Mitglieder aus der erweiterten Familie in die institutionelle Arbeit sinnvoll (Eckert, 2002; Hintermair et al., 2000; Hintermair & Sarimski, 2020; Seifert, 2014).

4.1.4.3 Freunde

Im Gegensatz zu Familienbeziehungen sind Freundschaften selbst gewählt, sie entstehen durch Sympathie, gemeinsame Interessen Erfahrungen. Unterstützungsleistungen sind dementsprechend durch gegenseitige Zuneigung und Anerkennung motiviert (vgl. Diewald, 1991, S.108).

Freundschaften schützen vor Gefühlen sozialer Isolation und sozialer Marginalität sowie vor Langleweiligkeit. Sie stärken das Selbstwertgefühl und unterstützen ein positives Lebensgefühl. Diese Bedeutungen beruhen vor allem darauf, dass es sich bei Freundschaften um soziale Wahlen handelt, die, eher als andere Beziehungen, persönliches Akzeptiertsein und soziale Attraktivität vermitteln (ebd., S.110).

Unterstützungsleistungen durch Freunde und Bekannte unterliegen der Annahme von Reziprozität einer Beziehung. Die in Kapitel (4.1.3.3) herausgearbeitete Erwartung von Leistung und Gegenleistung der einzelnen Interaktionspartner bildet eine Balance zwischen Hilfeempfänger und -geber, welche stets austariert und angepasst werden muss (Diewald, 1991; Heckmann, 2004; Eckert, 2008a; Heckmann, 2004). Hier zeigen sich gemäss Diewald (1991) die Grenzen von Freundschaftsbeziehungen, wenn die besagte Reziprozität durch ein kritisches Ereignis aus dem Gleichgewicht gerät (S.110). Die Verkleinerung des Freundschaftsnetzwerkes der betroffenen Familien (vgl. Kapitel 4.1.4) ist teilweise darauf zurück zu führen. Durch die Geburt eines Kindes mit Behinderung sind Eltern weniger häufig in der Lage, sich zu treffen oder gemeinsamen Hobbies nachzugehen. Ausserdem benötigen sie unter Umständen

mehr und längerfristige Hilfestellung, während sie selbst weniger Unterstützungsleistungen für Freunde bieten können (Diewald, 1991; Hintermair et al., 2000). Da Freundschaften stark auf geteilten Wertvorstellungen basieren, kann es überdies vorkommen, dass betroffene Eltern sich von Freunden zurückziehen, welche die Behinderung des Kindes ablehnen oder die Situation der Familie nicht nachvollziehen können (Eckert, 2002, 2007, 2008a; Retzlaff, 2010). Die Diagnose der Behinderung hat demnach das Potential, freundschaftliche Beziehungen einer Familie komplett neu zu strukturieren. *„Dieser Tatbestand zeigt zugleich die Notwendigkeit zusätzlicher sog. künstlicher Netzwerke auf [...]“* (Hintermair et al., 2000, S.43).

Freundschaftliche Unterstützungsleistungen betreffen mehrheitlich die emotionale Ebene. Freunde vermitteln Wertschätzung und Anerkennung, sie unterstützen, trösten und sprechen Mut zu. Sie helfen bei der Verarbeitung und Lösung von Konflikten. In dieser Beziehung geben sie ähnliche Unterstützung wie Familienmitglieder. Darüber hinaus bieten sie die Momente der Geselligkeit, zum Austausch über gemeinsame Interessen und relevanten Informationen und vermitteln damit das Gefühl der sozialen Integration (Diewald, 1991; Hintermair et al., 2000).

4.1.4.4 Nachbarschaft und Arbeit

Sowohl nachbarschaftlichen als auch Arbeitsbeziehungen sind in der Regel keine hoch bedeutsamen Unterstützungsleistung zuzuschreiben (vgl. Hintermair et al., 2000, S.43). Zwar machen Eltern in besagten Netzwerken Erfahrungen der Geselligkeit sowie des Informationsaustausches, doch bleiben die Kontakte eher unverbindlich und distanziert (Diewald, 1991; Eckert, 2008a; Hintermair et al., 2000).

Zu erwähnen sei an dieser Stelle dennoch die Möglichkeit der Unterstützung durch den Arbeitsplatz, weil die Eltern dabei einerseits Wertschätzung für ihre Fähigkeiten erleben und Kraft daraus ziehen können, eine Welt ausserhalb des kindbezogenen Kosmos zu haben (vgl. Retzlaff, 2010, S.62; 64). Darüber hinaus hilft ein verständnisvoller Arbeitgeber bei der Organisation des Alltags mit einem Kind mit Behinderung (vgl. Eckert, 2008a, S.146).

Nachbarschaftliche Beziehungen verlieren zur Knüpfung von Netzwerken in einer mobilen und technologisch vernetzten Gesellschaft an Relevanz (vgl. Diewald, 1991, S.111).

4.1.4.5 Selbsthilfegruppen

Gemäss Engelbert (1999) weisen Selbsthilfegruppen Merkmale sowohl informeller als auch formeller Unterstützung auf (S. 128). Der Kontakt zu anderen Betroffenen ermöglicht den Eltern das Gefühl der Zugehörigkeit und der emotionalen Stütze, indem sie sich über gemeinsame Erfahrungen austauschen, gegenseitig beraten und unterstützen können (Eckert, 2008a; Engelbert, 1999; Hintermair et al., 2000; Wilken, 2014). Für sich genommen, kann schon die Feststellung, nicht ‚allein auf der Welt‘ zu sein, eine moralische Stütze sein (Lotz, 2004; Wilken, 2014). Überdies bietet der Informationsaustausch den Zugang zu relevanten Informationen und Tipps bezüglich Hilfeleistungen und der Alltagsgestaltung mit dem Kind.

Selbsthilfegruppen lassen sich demnach als ein Zusammenschluss vielfältiger Kompetenzen und Ressourcen verstehen. Häufig fällt es ihren Mitgliedern aufgrund eigener Betroffenheit im Vergleich zu professionellen Helfern leichter, Solidarität und Verständnis in einer besonderen Qualität unterstüt-

zend weiterzugeben. Gleichzeitig stellen Selbsthilfvereinigungen durch eigeninitiierte institutionelle Hilfen vielfach ein Verbindungsglied zwischen Familien und tertiären Netzwerken dar (Eckert, 2002, S.52).

Engelbert (1999) stellt fest, dass Teilnehmer*innen von Selbsthilfegruppen vermehrt Angebote aus tertiären Netzwerken nutzen: *„Dies unterstreicht eindeutig den Ressourcencharakter von Selbsthilfe: durch den Kontakt mit Gleichbetroffenen verbessert sich die Informationslage und werden Kompetenzen für die Orientierung im Hilfesystem bzw. für die Erschließung der dort angesiedelten Leistungen vermittelt“* (S.244).

Nicht nur der reine Zugang zu Informationen, sondern auch deren Bewertung durch die selbst Betroffenen kann für die Eltern von Vorteil sein, da dies der gezielten Auswahl der bestehenden Hilfsangebote dienen kann. Dies bietet laut Hintermair et al. (2000) eine bessere Orientierung im ‚Dschungel‘ des Hilfesystems (S.45).

Ein gemeinsamer Austausch über die Erfahrungen mit Therapie- und Fördermöglichkeiten und Tipps bezüglich der Gestaltung des Lebensalltags kann den Eltern helfen, sich weniger unter Druck gesetzt zu fühlen, jede erdenkliche Therapie wahrzunehmen und familieneigene Potentiale zu erkennen. Hinterfragen Eltern die bestehenden Therapieangebote kritisch, kann es ihnen gelingen, *„[...] eine kritische Distanz zu ‚Therapietourismus‘ und überzogenen ‚Normalisierungsversprechen zu gewinnen und die tatsächliche Effektivität der verschiedenen Massnahmen nüchterner einzuschätzen“* (ebda). Die Selbstgestaltungskräfte werden somit gefördert und ein ressourcenorientierter Blick auf sich selbst und das Kind eröffnet (vgl. Wilken, 2014, S.217).

Durch die Vernetzung mit anderen betroffenen Eltern, der breit zugänglichen Informationen rund um die Behinderung und deren Bedingungen sowie medial aufbereitete Erfolgsgeschichten aus dem In- und Ausland werden sie [die Eltern, Anm. d. Verf.] immer mehr zu Experten und Expertinnen in eigener Sache und zu Anwälten für die Bedürfnisse ihres behinderten Kindes (Beck & Meier, 2014, S.204).

Büker (2010) weist darauf hin, dass Eltern, bei deren Kindern eine unklare Diagnose vorliegt, seltener Selbsthilfegruppen aufsuchen: *„Da in aller Regel eine Fokussierung der Gruppen auf eine der spezifischen Erkrankungs- und Behinderungsformen vorzufinden ist, wird eine Teilnahme in diesem Fall offensichtlich als wenig hilfreich empfunden“* (S.55).

Ausserdem ist zu beachten, dass der Zugang zu und die Beteiligung an Selbsthilfegruppen eines gewissen Aufwandes bedarf, der von den betroffenen Familien als Belastung empfunden werden kann (vgl. Engelbert, 1999, S. 244). Überdies kann die Auseinandersetzung bzw. Konfrontation mit der Thematik in Eltern auch Aversionen auslösen, da sie sich den Problemen in ihrem Alltag stellen müssen (vgl. Hintermair, 1999, S. 24). Eltern brauchen unter Umständen viel Zeit, sich für den Besuch einer Selbsthilfegruppe zu entscheiden, und es gibt auch Eltern, die dies explizit ablehnen (vgl. Hintermair et al., 2000, S.45).

Als eine weitere Form des Kontaktes zwischen Betroffenen sei an dieser Stelle der Kontakt auf privater Basis genannt, wie beispielsweise Bekanntschaften über die Schule, Eltern-Kind Gruppen oder über

den Freundeskreis. Der Vorteil hierbei ist der leichtere Zugang und die Zeit- und Ortsunabhängigkeit der Treffen, wie auch der intimere Rahmen. Andererseits können Eltern aus solchen Bekanntschaften weniger Informationen erhalten, der Erfahrungsaustausch ist weniger umfangreich, insbesondere auch deshalb, weil private Treffen eher mit Familien in ungefähr demselben Alter stattfinden, während in Selbsthilfegruppen bereits erfahrene und noch unerfahrene Eltern zusammentreffen.

Auch in Bezug auf die Inanspruchnahme von Betroffenenkontakten ist die Individualität der Familien und ihren Lebensbewältigungsstrategien zu beachten (vgl. ebda).

In den letzten Jahren sind die Möglichkeiten des Internets als eine weitere Form von Selbsthilfegruppen hinzu gekommen (Büker, 2010; Eckert, 2008a). *„Eltern verfügen häufig über ein sehr fundiertes Wissen, das sie immer differenzierter einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, u.a. durch die intensive Nutzung der Kommunikationsplattform Internet“* (Eckert, 2007, S.42f). Der Vorteil des Internets ist, dass dessen Nutzung an keine zeitlichen oder geografischen Bedingungen gebunden ist, wodurch es den Eltern die an ihre zeitlichen Ressourcen angepasste Nutzung und somit einen leichteren Zugang ermöglicht (vgl. Eckert, 2008a, S.250). Die Anonymität des Mediums Internet kann dabei einerseits ein Vorteil sein, da die Nutzung der Informationen nicht an ein persönliches Engagement geknüpft ist. Andererseits hat sie auch Nachteile, da sie nicht das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft vermittelt und ein persönlicher Austausch erschwert ist. Eckert (2008a) weist darauf hin, dass die Nutzung des Internets immer nur als eine Ergänzung zu realen Kontakten zu verstehen sei (vgl. S.251).

4.1.4.6 Professionelle Angebote

Das professionelle Angebot bildet das tertiäre Netzwerk, welches – wie bereits angesprochen (vgl. Kapitel 3.4) – für Familien von Kindern mit Behinderung schon sehr früh und über eine lange Zeit eine hohe Relevanz hat (vgl. Eckert, 2008a; Hintermair et al., 2000; Lotz, 2004). Das tertiäre Netzwerk umfasst institutionelle Unterstützungsleistungen. Diese können aus dem medizinischen oder therapeutischen Sektor stammen, aber auch pädagogische Institutionen/Fachpersonen, Entlastungsdienste, Beratungsstellen und Hilfsorganisationen umfassen (Eckert, 2007; Engelbert, 1999; Hornyik, 2010; Lotz, 2004). Je nach Angebot findet die Unterstützung an unterschiedlichen Orten statt. *„Diese Kontakte entwickeln sich durch die besondere Bedarfslage und die Nutzung vorhandener Betreuungs- und Förderangebote in der Regel automatisch, abhängig von der individuellen Situation und den Bedürfnissen der einzelnen Familien in unterschiedlicher Intensität“* (Eckert, 2007, S.45).

Über die möglichen Belastungsfaktoren bzgl. der professionellen Kontakte wurde in Kapitel 3.4 ausführlich berichtet. An dieser Stelle soll den positiven Aspekte Rechnung getragen werden. Mehrere Autor*innen (Eckert, 2002, 2008a; Engelbert, 1999; Hintermair et al., 2000; Lotz, 2004; Ziemer, 2002) weisen darauf hin, dass Angebote aus dem tertiären Netzwerk besonders dann als hilfreich empfunden werden, wenn sie die Individualität der Familien berücksichtigen und die Eltern als kompetente Partner behandeln.

Die Vorstellung, dass Eltern behinderter Kinder hilfsbedürftig seien, lässt allzu leicht ihre Fähigkeiten übersehen. Eltern eignen sich trotz aller Fragen und Zweifel im Zusammenleben mit ihrem behinderten Kind eine grosse Kompetenz, ein vielseitiges Erfahrungswissen an und werden damit zu Experten für ihr Kind (Klingshirn, 2002, S.134).

Werden Eltern als kompetente Ansprechpartner wahrgenommen und die individuellen familiären Lebenswelten und Bedürfnisse berücksichtigt, können professionelle Unterstützungsnetzwerke im Sinne des Empowerments wirken. *„Das Ziel der familienorientierten Arbeit ist die Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenz im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems („Empowerment“)*“ (Sarimski & Hintermair & Lang 2012, S.57).

Eltern beziehen aus dem professionellen Netzwerk hauptsächlich Informationen über die Behinderung ihres Kindes, Fördermöglichkeiten und Beratung in Bezug auf sich selbst und das Kind. *„Sie benötigen fachliche Informationen und Erklärungen, aber auch Möglichkeiten, sich auszusprechen; sie brauchen Anschauung und Beispiele, aber auch Zukunftsperspektiven“* (Speck, 2008, S.464).

Organisationen wie Entlastungsdienste gehören ebenfalls zum professionellen Netzwerk.

Die Betreuung, die Pflege und die Förderung des Kindes für einige Stunden am Tag durch Personen ausserhalb der Familien bedeutet besonders für die Mütter eine Entlastung und trägt dazu bei, dass die Kinder länger in den Familien leben können, ohne dass ihnen die entsprechende Fürsorge und Förderung vorenthalten bleibt (Lotz, 2004, S.64).

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass Kindergarten und Schule eine zweifache Funktion für die Eltern übernehmen können. Einerseits steht sie in Bezug auf die Förderung beratend zur Seite, andererseits bietet sie – insbesondere wenn es sich um Ganztages- oder Internatsschulen handelt – den Eltern die Möglichkeit der Entlastung.

4.2 Zusammenfassung

Unterfragestellung 2: Welche Faktoren unterstützen den Bewältigungsprozess?

In der Bewältigungsleistung der betroffenen Familien spielen Ressourcen eine tragende Rolle. Je nach Ressourcenlage werden Belastungen unterschiedlich eingeschätzt und verarbeitet. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass deren blosses Vorhandensein nicht ausreicht, um eine gelungene Bewältigung zu erwirken. Relevant sind der **effektive Zugang** zu Ressourcen und deren **individuelle Beurteilung** durch die Betroffenen.

Es existieren unterschiedliche Formen von Ressourcen. Es sind dies **personale**, sowie **familieninterne und -externe** Ressourcen, wobei hier von der Kleinfamilie ausgegangen wird. Eine besondere Rolle spielen die **sozialen Netzwerke** informeller und formeller Art.

Bei personalen Ressourcen handelt es sich um der Person immanente Kompetenzen, die sich auf **einzelne Stärken** wie aber auch auf **innere Konzepte** beziehen. Einzelkompetenzen umfassen, **emotionale** (Reflexion eigener Bedürfnisse, Sinnerleben, Selbstverwirklichung), **kognitive** (diagnostische und pädagogische Kompetenz) sowie **soziale** Aspekte (Annahme und Reflexion der Unterstützungsangebote).

Als besonders relevante personale Kompetenz wird das Konzept des **Kohärenzgefühls** bewertet. Darin enthalten sind die drei Aspekte der **Verstehbarkeit**, **Handhabbarkeit** und **Bedeutsamkeit**, welche die Wahrnehmung einer Belastung beeinflussen (Faktor C im doppelten ABCX-Modell).

Familieninterne Ressourcen umfassen die **emotionale** (gegenseitige Unterstützung, man wird gemocht und so akzeptiert, wie man ist), die **kommunikative** (Austausch über Gefühle), und die **zeitlich/organisatorische Verbundenheit** (Gefässe, um sich auszutauschen und zu organisieren).

Familienexterne Ressourcen werden beschrieben als **kulturelle** (Ausbildung der Eltern), **materielle** (finanzielle Mittel) und **soziale Ressourcen** (emotionale/instrumentelle Unterstützung durch Dritte).

Soziale Netzwerke sind den sozialen Ressourcen zuzuschreiben und bilden einen fundamentalen Baustein für die Bewältigungsleistung der betroffenen Familien. Sie können in die **primären** (Kleinfamilie), **sekundären** (erweiterte Familie und Freunde) und **tertiären** (Institutionen und Fachpersonen) Netzwerke eingeteilt werden. Sie bieten den Familien **emotionale, zeitliche, kognitive** und **materielle** Unterstützung, die zur Bewältigung beitragen. Eine besondere Form des sozialen Netzwerks bilden die **Selbsthilfegruppen**, in welchen die Eltern Kontakte zu anderen Betroffenen finden und dadurch auf emotionaler und informativer Ebene unterstützt werden.

Wie in Kapitel 1 erläutert, beeinflussen die Belastungen und deren Bewältigung die Handlungskompetenz der betroffenen Familien in Bezug auf die Förderung ihrer Kinder. Die Eltern brauchen Handlungsspielräume, um sich auf eine Kooperation mit der Schule einlassen zu können. Die Schule selbst beeinflusst diese Handlungsspielräume massgeblich, unter anderem dadurch, wie sie die Kooperation gestaltet. Folgendes Kapitel untersucht, *warum* eine Kooperation sinnvoll erscheint, und *wie* deren Gestaltung idealerweise aussehen sollte.

5 Kooperation zwischen Schule und Elternhaus

5.1 Warum kooperieren?

Zum Berufsauftrag heilpädagogischer Lehrpersonen gehört die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachrichtungen aus Frühförderung, Therapie und Medizin, wie auch mit den Eltern als wichtigste Bezugspersonen für das Kind (Eckert, 2002, 2014; Speck, 2008). *„Der Ausgangspunkt einer jeden Kooperation bildet das Streben nach einer guten Erziehung und Bildung eines Kindes, zu deren Gelingen sowohl die Eltern als auch die pädagogischen Institutionen Kindergarten und Schule unumstritten einen wesentlichen Beitrag leisten“* (Eckert, 2014, S.118). Dieser Aussage zugrunde liegt die Annahme, dass eine bestmögliche Förderung auf dem ganzheitlichen Einbezug des lebensweltlichen Bezugsrahmens eines Kindes fusst (systemtheoretisches Paradigma).

Menschliche Entwicklungs- und Erziehungsprozesse werden entscheidend von den Lebensbereichen, in denen die sich entwickelnde Person lebt, und von den Verbindungen zwischen verschiedenen Lebensbereichen, an denen diese Person Anteil hat, oder von denen sie indirekt abhängig ist, bestimmt. Zu den wichtigsten Lebensbereichen für ein Kind gehört seine Familie (Speck, 2008, S.469).

Dies führt zu einer veränderten Sichtweise auf Kompetenzen und Hierarchien. *„Der gewünschten Kooperation undienlich ist eine Absolutsetzung, bzw. eine mystifizierende Übersteigerung der Fachautorität“ (ebd., S.485).* Die Schule verliert das Monopol an Förderkompetenz und kann nur in Kooperation mit den unterschiedlichen Akteuren vollständige Arbeit leisten. Die Eltern wiederum gewinnen an Status und es liegt im Interesse der Fachpersonen, Eltern zu möglichst viel Entscheidungs- und Handlungskompetenz im Sinne des Empowerments zu verhelfen (vgl. Eckert, 2002, S. 84f). *„Für ein gelingendes Empowerment von Eltern eines behinderten Kindes fällt den sonderpädagogischen Fachpersonen eine entscheidende Rolle zu. Sie sind von Beginn weg eine wichtige Orientierungshilfe, bieten Fachwissen, Erfahrung und Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen“ (Beck & Meier, 2014, S.203).* Relevant hierbei ist die Beachtung *„sowohl individueller Bedürfnisse als auch Ressourcen von Eltern behinderter Kinder und ihrer Familien“ (Eckert, 2002, S.87).*

Indem Eltern also in Kooperation mit der Schule darin unterstützt werden, ihre Ressourcen zu stärken/ auszubauen, um Belastungen besser bewältigen zu können, werden Kapazitäten für die Förderung des Kindes freigelegt. Förderung, familiäre Unterstützung und Kooperation gehen demnach Hand in Hand, weshalb im Folgenden die Kriterien zu einer gelungenen Kooperation erläutert werden sollen.

5.2 Wie kooperieren?

5.2.1 Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit

„Den konkreten Gestaltungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt“ (ebda).

Eckert, Sodogé und Kern (2012a) arbeiten in ihrem ‚Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit‘ vier grundlegende Kategorien heraus, zu welchen sie die relevantesten Kriterien festlegen:

die **Grundlagen**, die **Gestaltung**, die **Inhalte** und die **Haltungen** zur Zusammenarbeit (S.84).

5.2.1.1 Grundlagen

Die Kategorie ‚Grundlagen‘ beinhaltet strukturelle Kriterien zur Zusammenarbeit. Es sind dies konzeptionelle Vorgaben und Überlegungen, welche von der jeweiligen Schule vorgegeben werden sollen.

„Dies umfasst die Rahmenbedingungen der Kooperation (Raum und Zeit), die Qualität des Konzepts und die Kompetenz der Fachpersonen“ (Eckert & Sodogé & Kern, 2012, S.70).

Eine Konzeption kann gemäss Eckert et al. (2012a) in schriftlicher als auch in mündlicher Form festgelegt werden (S.83). Hier scheint die Einigung auf bestimmte Richtlinien eine Orientierung für die Lehrpersonen zu geben, Einheitlichkeit und Verbindlichkeit zu schaffen. *„Kooperation findet in diesem Sinne nicht losgelöst von Regeln und Regelmässigkeiten statt, sondern basiert auf einer schulweiten, Orientierung und Rückhaltgebenden Grundlage“ (ebda.).*

Zu beachten sind jedoch nach wie vor die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Familien. Die Vielfalt der elterlichen Bedürfnisse sind auch in den Wünschen an die Kooperation wiederzuerkennen und Lehrpersonen müssen somit die Flexibilität zeigen, die Form der Zusammenarbeit an die jeweiligen Ansprüche anzupassen. *„Für alle Formen braucht die Schule Konzepte, sie darf nicht anklagen, wenn es unterschiedlich läuft, das ist vielmehr normal“ (Klauss, 2000, S.164).*

5.2.1.2 Gestaltung

„Qualitativ hochwertig gestaltete Zusammenarbeit sollte sich dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion entsprechend durch die folgend aufgeführten Besonderheiten auszeichnen: **Vielfältigkeit und Flexibilität, Regelmässigkeit, Vernetzung, Planung und Dokumentation**“ (Eckert et al., 2012, S.71f). Die geforderte **Flexibilität** zeigt sich in den Kriterien für die Gestaltung. „Dies umfasst sowohl den zeitlichen Aspekt (z.B. die Terminierung von Gesprächen), mögliche Kontaktformen (z.B. Hausbesuch neben Elterngespräch und -abend), spezifische Unterstützungsmassnahmen (z.B. die Bereitstellung von Dolmetschern), als auch den Charakter der Kontakte (z.B. die Planung von formellen und informellen Begegnungen)“ (Eckert et al., 2012a, 85).

Das Kriterium der **Regelmässigkeit** gewährleistet eine kontinuierliche Beziehungsgestaltung und einen guten Informationsfluss. Wird der Kontakt nicht nur durch konkrete Auslöser wie bspw. durch eine Problemsituation aufgenommen (vgl. ebda), gewinnt er an ‚Normalität‘ und ist nicht nur mit aufreibenden Situationen verbunden.

Die **Vernetzung** betrifft sowohl die Initiierung als auch Koordination von relevanten Kontakten der Eltern mit der Schule und anderen relevanten Institutionen, wie auch der betroffenen Familien untereinander (vgl. ebda).

Die angemessene **Dokumentation** der Zusammenarbeit sorgt für eine Systematisierung und somit für Nachvollziehbarkeit und Transparenz (vgl. ebda).

5.2.1.3 Inhalte

Mit den Gedanken zu Grundlagen und Gestaltung werden die formellen Aspekte der Kooperation abgedeckt. „Die Inhalte der Zusammenarbeit lassen sich der Prozessqualität von Kooperation zuordnen“ (Eckert et al., 2012, S.72). Worüber sollen sich Eltern und Lehrpersonen austauschen? Welche Informationen sind relevant? Eckert et al. (2012a) nennen diesbezüglich die Bereitstellung von Information, Beratung, Familienunterstützung, Ermutigung und Beteiligung, sowie der Entscheidungsfindung (S. 86). **Informationsangebote** sollen das Bedürfnis der Eltern über spezifische Informationen bzgl. der Entwicklung und Förderung des Kindes abdecken, sowie Auskunft geben über schulorganisatorische Aspekte (vgl. ebda). „Im sonderpädagogischen Kontext kann diesem Kriterium ein besonderer Stellenwert zukommen, da die Eltern aufgrund der besonderen Förderbedarfe ihres Kindes vielfach in einem erhöhten Mass auf spezialisiertes Fachwissen angewiesen sind“ (ebda). Klauss (2000) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Eltern sich vor allem dann interessiert an Informationen zeigen, wenn sie nach ihrem spezifischen Informationsbedürfnis gefragt werden. Dies betrifft einerseits den Inhalt, aber auch den Umfang der Informationen (vgl. S. 161ff). Auch hier zeigt sich wieder, wie wichtig die Berücksichtigung der Individualität der Familien ist.

Im Sinne der Gleichwertigkeit zwischen Eltern und Schule gewinnen auch in diesem Zusammenhang die Eltern an Relevanz. Sie sind nicht mehr nur Informationsempfänger sondern auch -vermittler, indem sie der Schule relevante Informationen über ihr Kind weitergeben.

Auch hinsichtlich der **Beratungsangebote** muss von der individuellen Ausgangslage und der Bedürfnisse der jeweiligen Familie ausgegangen werden. Laut Eckert et al. (2012a) sollten sie sich auf die Thematik der Erziehung und Bildung beschränken und können sowohl von den Lehrpersonen als auch von den Eltern eingebracht werden (vgl. S.86).

Bereits mehrfach wurde angesprochen, dass Fördermassnahmen besonders dann fruchten, wenn die Systeme Schule und Elternhaus kooperieren. Wenn Eltern ihre Kinder im Lernen unterstützen können, ist dieses besonders erfolgreich. Das Kriterium der **Familienunterstützung** zielt darauf ab, *„Eltern und Familien zu stärken, um diesen eine Unterstützung ihrer Kinder in schulischen Fragen zu erleichtern“* (ebda.).

Die **Ermutigung und Beteiligung** soll Eltern dazu motivieren und ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. Gremienarbeit, Klassen-, Schulanlässe) am schulischen Leben zu beteiligen (vgl. ebda). Klaus (2000) merkt dabei kritisch an, die Beteiligung der Eltern beschränke sich oft auf Schulfeste und dergleichen, wobei der Kernbereich der Schule – der Unterricht – ausser Acht gelassen werde. *„Zur Reflexion der Elternbeteiligung gehört deshalb auch die Frage, in welchem Ausmass diese in Bezug auf unterschiedliche Aufgabenfelder der SfG [Schule für Geistigbehinderte, Anm. d. Verf.] realisiert wird bzw. werden soll“* (ebd., S.163).

Die **Entscheidungsfindung** nimmt Bezug auf schulische Beschlüsse und Prozesse beispielsweise zu fachspezifischen Themen oder Laufbahnentscheidungen, welche den Eltern transparent offengelegt werden sollen (vgl. Eckert et al., 2012a, S.86f).

5.2.1.4 Haltung

Die Haltung einer Schule bzw. der Lehrpersonen bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern schreiben Eckert et al. (2012a) eine zentrale Rolle zu. Lehrpersonen müssen sich bewusst machen, wie sie selbst zu der Thematik der Zusammenarbeit stehen. *„Kooperation verlangt eine Reflexion eigener Haltungen, des eigenen Berufsethos“* (ebd., S.87).

Die Autor*innen nennen als Qualitätskriterien einer gelingenden Zusammenarbeit eine positive Atmosphäre, Wirksamkeitsüberzeugung, Ressourcenorientierung und Gleichberechtigung (vgl. ebda).

Eine **positive Atmosphäre** beinhaltet das Bilden einer offenen, vertrauensvollen Beziehung zwischen Fachpersonen und Lehrpersonen, indem den Eltern das Gefühl vermittelt wird, willkommen zu sein, sowie dass deren Ansichten und Wünsche respektiert und ernst genommen werden (vgl. ebda).

In der **Wirksamkeitsüberzeugung** spiegelt sich die Haltung wider, die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule sei gewinnbringend für alle Beteiligten und daher anzustreben. *„Als Qualitätsmerkmal drückt dies aus, dass der Erfahrung oder Vorstellung, dass aus der Kooperation ein Gewinn sowohl auf der Ebene der Kinder, der Eltern als auch der Fachkräfte hervorgehen kann, eine hohe Motivation zur Umsetzung kooperativer Prozesse folgen kann“* (ebda).

Das Kriterium der **Ressourcenorientierung** bezieht sich auf die Ressourcen der Familie einerseits und derjenigen des Kindes andererseits. Eckert et al. (2012a) heben dabei die Notwendigkeit hervor, den Blick gezielt auf die Ressourcen zu richten, diese hervorzuheben und zu eruieren, wie die familiären Ressourcen in Bezug auf die Förderung des Kindes eingesetzt werden können (ebda).

Mit der Haltung der **Gleichberechtigung** werden die Eltern als gleichwertig wahrgenommen und die Notwendigkeit der gegenseitigen Ergänzung für die Förderung des Kindes anerkannt. Dies beinhaltet auch, die Verschiedenheit der Ausgangsbedingungen der unterschiedlichen Akteure zu akzeptieren (vgl. ebda).

Voraussetzung solcher gegenseitig ergänzenden Funktion ist ein Verhältnis zueinander, das davon bestimmt ist, dass jeder bereit ist, dem Anderen zuzuhören, auf ihn vorbehaltlos einzugehen, sich bemüht, sich in ihn hineinzudenken, ihn zu verstehen, aber auch seinen eigenen Standpunkt wenn nötig zu verteidigen bzw. zu modifizieren oder zu revidieren (Speck, 2008, S.481).

Die Eltern und ihre Ansichten/Einschätzungen werden damit ernst genommen. Ein Anliegen, das in mehreren Diskursen zur Zusammenarbeit Beachtung findet (Eckert, 2002, 2008a, 2012, 2012a, 2014; Engelbert, 2002; Klingshirn, 2002; Meyer Rey, 2014; Seifert, 2014; Ziemer, 2002).

5.2.2 Die Eltern als Experten ihrer Kinder anerkennen

Grundlegend für jegliche Form von Zusammenarbeit ist die Anerkennung beider Akteure als gleichwertige Partner. *„Kooperation steht für eine heil- und sonderpädagogische Leitidee, welche ein von gegenseitigem Respekt und wechselseitiger Wertschätzung geprägtes Verhältnis zwischen Professionellen und Betroffenen meint und sich ausdrücklich gegen Fremdbestimmung wendet“* (Eckert et al., 2012a, S.78).

Die Anerkennung der Kompetenzen beider Akteure führt zu einem konstruktiven Austausch über das Kind und bildet damit das Fundament für eine als positiv erlebte Beziehung zwischen Eltern und Fachleuten. *„Neben der Auseinandersetzung mit den besonderen Erfahrungen und Kompetenzen der Eltern des behinderten Kindes kommt auf der Ebene der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Fachleuten der Bemühung um eine Wechselseitigkeit im Austausch eine wichtige Bedeutung zu“* (Eckert, 2002, S.226).

Kooperation im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung findet also dann statt, wenn Eltern und Lehrpersonen sich gleichberechtigt gegenüber treten, ihre Ansichten und Einschätzungen ernst nehmen und wertschätzen (vgl. Eckert, 2008a, S.106). Dies beinhaltet die Anerkennung der Eltern als Experten für ihr Kind. *„Sie kennen es mit seinen Neigungen, Vorlieben, Gewohnheiten und sonstigen Charakterzügen besser als jeder andere. Dadurch werden sie zu echten Partnern der Fachleute bei der Diagnostik, Erziehung und Förderung/Therapie“* (Klingshirn, 2002, S.134).

Auch Ziemer (2002) verweist auf die diagnostischen und pädagogischen Kompetenzen der Eltern, welche die Spielbedürfnisse, sozialen Fähigkeiten, Kompensationsleistungen und Schwierigkeiten ihrer Kinder genau beobachten, einschätzen und darauf reagieren (vgl. S.246f). Wurden Eltern in die ‚Ecke der Hilfsbedürftigen‘ gedrängt, so wird mit der Anerkennung ihrer Kompetenzen klar, dass sie durchaus in der Lage sind, ihr Kind und ihre Lebenssituation einzuschätzen und passende Handlungsstrategien zu erarbeiten. *„Die Erfahrungen, die sie dabei vor und ausserhalb der Schule machen, sind auch für Fachkräfte wichtig“* (Klauss, 2000, S.159).

5.2.3 Umgang mit divergenten Meinungen

Eltern als die Experten ihrer Kinder und sie als gleichwertige Partner in der Förderung anzuerkennen hat zur Konsequenz, sich mit unterschiedlichen Wertevorstellungen und Meinungen auseinandersetzen zu müssen. *„Jede Familie hat ihr eigenes Normen- und Wertesystem. Divergenzen zu dem eines Ausenstehenden, z.B. zu dem der Fachleute, sind natürlich. Werden diese gravierend, sind klärende*

Gespräche nötig, um sie zu überbrücken“ (Speck, 2008, S.482). Gemeint ist hierbei die offene Kommunikation und die konstruktive Auseinandersetzung mit den divergenten Ansichten.

Dass Fachleute und Eltern unterschiedliche Sichtweisen haben und unterschiedlichen Handlungslogiken folgen, hat seinen Grund und es kann nicht um eine Angleichung der Perspektiven gehen. Abhilfe bei Verständigungsproblemen kann hier aber auch schon eine stärkere Offenheit und ein stärkeres Bewusstsein für solche Unterschiede schaffen [...] (Engelbert, 2002, S.44).

Klauss (2000) weist auf das Freiheitsgefühl hin, das ein Mensch durch ein Agieren in verschiedenen Lebenswelten mit unterschiedlichen Normen und Regeln empfinden kann. Somit wird die völlige Angleichung der Lebenswelten unnötig. *„Durch die Aufgabe eines solchen umfassenden Anspruchs fallen Konflikthanlässe weg, die nur daraus resultieren, dass beide Seiten meinen, die anderen müssten möglichst alles so sehen und machen wie man selbst“* (S.160).

Wichtig erscheint hier die Bereitschaft, Familien im Kontext ihrer Lebenswelt zu verstehen und damit Ansichten und Entscheide nachvollziehbarer zu machen. Lehrpersonen müssen demnach versuchen, den *„subjektiven Sinn und die lebensweltliche ‚Logik‘ der ihnen fremden Lebenspraxis zu beachten und zu achten“* (Weiss, 2014, S.47).

Dabei kommen auch die unterschiedlichen Rollen von Eltern und Fachpersonen und die damit verbundenen Zugänge zur Thematik zum Tragen. Jeltsch-Schudel (2014) arbeitet folgende Aspekte heraus (vgl. S.96):

Eltern	Fachpersonen
- Die Situation ist nicht selbst gewählt, die Eltern werden mit der Behinderung konfrontiert.	- Bewusste Auswahl des Berufs - Fachleute werden bezahlt
elterliche Beziehung zum Kind	professionelle Beziehung zum Kind
- Elternrolle unkündbar - ununterbrochene Zuständigkeit - Die Verantwortung kann nur teilweise abgegeben werden.	- Fachpersonen haben Freizeit und können Distanz nehmen. - Verantwortung kann im Team geteilt bzw. durch Stellenwechsel aufgegeben werden
- Eltern teilen den Alltag mit dem Kind - persönlicher Wohnraum muss den Bedürfnissen des Kindes angepasst werden	- Fachpersonen haben einen privaten Wohnraum - Eigene Bedürfnisse können uneingeschränkt verwirklicht werden
- gesellschaftlicher Druck, Vorwürfe	- gesellschaftliche Achtung durch ihre Arbeit

Überdies ist zu beachten, dass Fachpersonen durch ihre Ausbildung unter Umständen einer anderen sozialen Schicht angehören als die Eltern. *„Es begegnen sich dann ganz unterschiedliche ‚Welten‘, die sich oftmals gegenseitig fremd sind“* (Weiss, 2014, S.46). Fachleute sind in diesem Falle dazu angehalten, sich der Unterschiede bewusst zu werden und zu versuchen, die Eltern nicht durch ihre *„mittelschichtgeprägte Brille“* zu beurteilen (ebd., S.47).

5.3 Zusammenfassung

Unterfragestellung 3: Warum und wie sollen Elternhaus und Schule kooperieren?

Mit dem Wandel des heilpädagogischen Paradigmas hin zu einer **systemtheoretischen** Sichtweise gewinnen die **unterschiedlichen Lebenswelten** eines Kindes an Relevanz, weshalb deren Einbezug zur **bestmöglichen Förderung** die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule erfordert.

Die Schule verliert damit ihre Alleingültigkeit, Eltern müssen als **gleichwertige Partner** einbezogen und als die **Experten für ihre Kinder** gewürdigt werden. Dies bedeutet nicht, dass die verschiedenen Akteure stets die gleichen Ansichten vertreten müssen. Vielmehr geht es um einen Austausch auf gleicher Augenhöhe über Erwartungen und Einschätzungen und das Anstreben einer **Einigung durch offene Kommunikation**. Dabei sind die **unterschiedlichen Rollen** von Lehrpersonen und Eltern sowie die **Individualität** einer jeden Familie zu berücksichtigen.

Gelingensbedingungen für die Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen können gemäss Eckert et al. (2012a) seitens der Schule an bestimmten Kriterien festgemacht werden. Diese betreffen die **Grundlagen**, die **Gestaltung**, die **Inhalte** und **Haltungen** zur Zusammenarbeit.

- Die Grundlagen umfassen **konzeptionelle Vorgaben und Überlegungen**, die den Lehrpersonen eine Richtschnur zur Zusammenarbeit geben sollen.
- Die Gestaltung soll **flexibel, regelmässig** und **vernetzend** sein. Ausserdem soll sie **dokumentiert** werden.
- Die Inhalte sollen sowohl **informativ** (schulspezifisch und entsprechend den Elternbedürfnissen), als auch **beratend** (bzgl. Erziehungsthemen) als auch **familienunterstützend** (bzgl. Fördermassnahmen) gestaltet werden. Ausserdem sollen sie die Eltern zur **Beteiligung** ermutigen und schulische **Entscheide** transparent machen.
- Lehrpersonen sollen sich ihrer inneren Haltung **bewusst** werden. Positiv beeinflusst wird die Kooperation durch eine Haltung, die eine **positive Atmosphäre** begünstigt, von der **Wirksamkeit** bzgl. der Kooperation überzeugt ist, sich an **Ressourcen** orientiert und von einer **Gleichberechtigung** der Eltern ausgeht.

Grundsätzlich gilt zu berücksichtigen, dass die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen weder auf Freiwilligkeit basiert, noch dass die Kooperationspartner frei gewählt werden können.

Brenner (2009) schreibt der Schule als einzige gesellschaftliche Institution die Eigenschaft zu, sowohl gesetzlichen Verpflichtungen als auch den individuellen Ansprüchen der verschiedenen Akteure nachkommen zu wollen (vgl. S.7). Dies kann sie jedoch nur in einem begrenzten Mass tun. Denn auch wenn Lehrpersonen sich bemühen, auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Eltern einzugehen, so ist die Bildung der gesetzlich verankerte Primärauftrag der Schule und nimmt somit sowohl Fachpersonen als auch Eltern in die Pflicht, diese zu ermöglichen. Die Schule beinhaltet für die betroffenen Familien dementsprechend sowohl *entlastende* als auch *belastende* Faktoren. Sie schafft zeitliche Ressourcen durch die Betreuung des Kindes, materielle Ressourcen da die Eltern während der Schulzeit einer Erwerbsarbeit nachkommen können, soziale Ressourcen in Bezug auf die Netzwerkbildung und kognitive Ressourcen, da sie den Eltern behinderungsbezogene Informationen liefern können. Die belastenden Faktoren betreffen einerseits den Aufwand, welchen die Eltern zur Einhaltung der Schulpflicht betreiben

müssen und andererseits die emotionalen Belastungen, welche durch schulspezifische Anlässe wie beispielweise Klassenübertritte entstehen. Folgendes Kapitel untersucht diese Belastungen.

6 Belastungen im Zusammenhang mit der Schule

6.1 Schulpflicht

Bildung wurde in der ‚Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte‘ (1948) als Grundrecht deklariert (Artikel 26). Mit der ‚Behindertenrechtskonvention‘ (2006) wurde dieses Recht für Menschen mit Behinderungen festgehalten (Artikel 24). Damit liegt die Verantwortung beim Staat, allen Bürger*innen Bildung zugänglich zu machen und diese über das Medium Schule zu vermitteln. In der Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft (1999) wird den Kantonen die Verantwortung für das Schulwesen übertragen: *„Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.“* (Artikel 62, Abschnitt 2).

Im Zusammenhang mit der Schulpflicht beschreibt Brenner (2009) die Schule als einzige staatliche Institution, welche für alle Menschen gleichermassen verpflichtend ist und das Recht hat, *„einen recht grossen Anteil menschlicher Lebenszeit für sich zu beanspruchen“* (S. 13). Familien haben also nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, ihre Kinder in die Schule zu schicken. So steht im Volksschulgesetz des Kantons Zürich (VSG) (2005): *„Die Eltern oder Dritte, denen eine Schülerin oder ein Schüler anvertraut ist, sind für die Erziehung sowie den regelmässigen Schulbesuch, die Erfüllung der Schulpflicht und der damit verbundenen Pflichten verantwortlich“* (§57, S.17). Dies bringt sie in ein Abhängigkeitsverhältnis, welches mit Reglementierungen verbunden ist und das Potenzial besitzt, den familiären Stress zu erhöhen.

6.2 Vorgaben und deren Auswirkung auf Familien

6.2.1 Schulwahl

In der Schweiz herrscht keine freie Schulwahl. Die Eltern sind somit von Anbeginn der Schulkarriere ihres Kindes an von der Kooperationsbereitschaft und den Entscheidungen der Behörden abhängig. Auch wenn Eltern grundsätzlich bei sonderpädagogischen Massnahmen in die Entscheidungsfindung involviert sind, verfügt die Behörde über die endgültige Entscheidungsgewalt.

Kann keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden oder bestehen Unklarheiten, wird eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt. Diese kann von der Schulpflege auch gegen den Willen der Eltern angeordnet werden. [...] Wird nach durchgeführter schulpsychologischer Abklärung unter den Beteiligten keine Einigung erzielt, entscheidet die Schulpflege. Sie berücksichtigt dabei das Kindeswohl und die Auswirkungen auf den Schulbetrieb (ebd., §38 und §39, S.11).

Dies betrifft sowohl die Wahl der Schulform, des Schulhauses, der Klasseneinteilung wie auch die Form der Fördermassnahmen.

6.2.2 Eintrittsalter und Einschulungsverfahren

In der Schweiz werden Kinder eingeschult, welche bis zu einem kantonal festgelegten Stichtag 4 Jahre alt geworden sind (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion, 2021). Der Schuleintritt kann per Gesuch mit Begründung um ein Jahr verschoben werden (vgl. Volksschulverordnung, 2006, §3b, S.1). In der Regel sind die Kindergartenkinder demnach zwischen 4 und knapp 5 Jahre alt, wenn sie eingeschult werden. Da bis zu diesem Zeitpunkt für viele Familien die Fremdbetreuung ihrer Kinder eher selten war (vgl. Kapitel 3.5), bedeutet die Einschulung oft die erste grosse Ablösung der Eltern von ihrem Kind. Die Verantwortung in fremde Hände abzugeben und für eine lange Zeitspanne des Tages nicht zu wissen, wie es dem Kind ergeht, kann bei den Eltern grosse Spannungen auslösen. Auch hier zeigt sich wieder die Relevanz für die Eltern, als kompetente Kooperationspartner wahrgenommen zu werden. *„Die Weitergabe relevanter Informationen und Gedanken sowohl von den Fachleuten an die Eltern als auch umgekehrt wird dabei als eine wichtige Basis für eine befriedigende Kommunikation im Prozess des Miteinanderarbeitens verstanden. Damit verbunden ist für beide Seiten das Transparentmachen eigener Anregungen sowie die Offenheit für Anregungen der Kooperationspartner“* (Eckert, 2002, S.226).

Zeitpunkt, Umfang und Art des Beziehungsaufbaus mit dem Lehrpersonal wird durch die jeweilige Schule vorgegeben. Wie die Einschulung organisiert ist und inwieweit die Eltern involviert werden ist ebenfalls im Konzept der Schule festgelegt und durch die Eltern schwer beeinflussbar.

6.2.3 Pensum und Stundenplan

Ebenfalls gesetzlich verankert sind die Anzahl schulischer Präsenztage, im ersten Kindergarten beginnend mit 5 Halbtagen. Die Schulzeiten werden von der jeweiligen Schule festgelegt und sind für die Eltern verbindlich. Dies hat einen grossen Einfluss auf familienorganisatorischer Ebene. Morgens die Kinder rechtzeitig für die Schule bereit zu machen kann durch folgende Faktoren mit hohem Stress verbunden sein:

- erhöhter Zeitaufwand für die Pflege und das Ankleiden des Kindes
- Schwierigkeit, das Kind zu wecken, durch gestörten Schlaf-Wachrhythmus
- bei Kindern mit Epilepsie erhöhtes Anfallsrisiko, wenn das Kind geweckt wird
- unberechenbarer Zeitaufwand, da die Morgenroutine störungsanfälliger ist (Verhalten, epileptische Anfälle, Tagesverfassung, besondere Pflegeansprüche)

Besucht das Kind eine heilpädagogische Schule ausserhalb der Wohngemeinde, ist der Schulweg über einen Schulbus organisiert, welcher die Kinder zu einem vom Fahrunternehmen festgelegten Zeitpunkt zu Hause abholt (vgl. Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, 2007, S. 3). Je nach Route, die die Fahrer zurücklegen müssen, kann es sein, dass der Abholzeitpunkt sehr früh morgens festgelegt ist. Ausserdem sind die Eltern dazu angehalten, sehr pünktlich zu sein.

Auch die Zeiten der Heimkehr der Kinder werden durch die Schule/das Fahrunternehmen bestimmt und schränken somit die Eltern in ihrer Organisation des Familienalltages ein.

Nicht immer ist der Besuch eines Schulhortes möglich, sei es durch einen Angebotsmangel oder weil die Eltern den Besuch des Hortes für ihr Kind als unzumutbar einschätzen. Somit müssen sich die Eltern in ihrer Planung nach den Vorgaben der Schule richten, was beispielsweise auch die Möglichkeiten der Berufstätigkeit der Eltern einschränkt. Schulferien und freie Tage (z.B. Weiterbildungstag der Lehrpersonen) werden damit zu organisatorischen Herausforderungen und können die Eltern belasten. Gerade auch im Zusammenhang mit der erhöhten Anzahl an Terminen oder Krankheitstagen, welche es zu organisieren und die Betreuung zu gewährleisten gilt (vgl. Kapitel 3.5).

6.2.4 Förderziele

Schule ist – selbst bei angepassten Leistungsvereinbarungen – immer eine entwicklungsorientierte Institution, denn Bildung ist ihr genuiner Auftrag. Indem sie diagnostisch tätig ist, sowie Förderziele festlegt und überprüft, beurteilt sie ihre Schülerinnen und Schüler auf der Basis ihrer Entwicklung. Dies setzt Eltern einerseits unter emotionalen Druck, hat aber auch Auswirkungen auf deren Alltag mit dem Kind. In Kapitel (3.4) wurde die Erwartung an Eltern angesprochen, durch Fachpersonen festgelegte Fördermassnahmen umzusetzen. Dies gilt auch für die Schule. Sei es die Mithilfe bei den Hausaufgaben, die Nutzung von Mitteln der Unterstützten Kommunikation oder die Förderung zur Selbständigkeit – um nur einige Massnahmen zu nennen – wird von den Eltern ein Mindestmass an Kooperation erwartet.

6.2.5 Klassenwechsel/Übertritte

Klassenwechsel und Übertritte in höhere Schulstufen oder Schulwechsel haben ein hohes Belastungspotenzial für betroffene Familien. Eltern sind einerseits mit den Folgen der Anpassungsleistungen ihrer Kinder konfrontiert, welche Besorgnis bei den Eltern und ein verändertes Verhalten beim Kind generieren kann.

Schulische Übergänge oder Transitionen sind komplexe, ineinander übergehende Phasen während der durch einen permanenten Wandel gekennzeichneten Schulzeit, bei der sozial prozessiert ein Bildungskontext innerhalb der gleichen oder in einer anderen Bildungsinstitution erobert wird, so dass soziale, physische, psychische und kognitive Veränderungen verdichtet beziehungsweise beschleunigt auftreten und die Entwicklung sowie das Lebensumfeld der Schulkinder nachhaltig beeinflussen (Mays & Zielemanns & Franke & Wichmann & Metzner, 2018, S.149).

Andererseits müssen die Eltern selbst Anpassungsleistungen vollbringen. Veränderungen im System brechen die tägliche Routine auf. Dies kann das eingespielte Gleichgewicht empfindlich stören. Ausserdem müssen sich die Eltern wieder mit (einer) neuen Person(en) auseinandersetzen, eine Beziehung aufbauen, Informationen austauschen. Eckert (2002) stellt fest, dass für betroffene Eltern eine vertrauensvolle Beziehung zu den Fachpersonen einen sehr hohen Stellenwert besitzt (vgl. S.227). Eine solche Beziehung aufzubauen braucht Zeit und Bemühungen auf beiden Seiten.

6.2.6 Kooperation

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen ist gesetzlich vorgegeben (vgl. VSG, 2005, §54, S.16). In welcher Form die Schule mit den Eltern kooperiert und in welchem Format die Elternmit-

wirkung stattfindet, wird von der Schule bestimmt. Auch wenn die Eltern an Mitwirkung und Kooperation sehr interessiert sind, ist diese immer mit Aufwand verbunden und sie müssen dafür Ressourcen freischalten.

Schulveranstaltungen und Elternpartizipation sind nicht zwangsläufig verpflichtend. Jedoch haben die Eltern damit zu rechnen, dass eine geringe Beteiligung negativ auffällt. So ist beispielsweise die Teilnahme an Gesamt-Elternabenden zwar in der Regel nicht obligatorisch, aber es wird implizit erwartet, dass die Eltern zumindest ab und zu partizipieren.

Sowohl bei einer integrativen Beschulung als auch dem Besuch einer Sonderschule sind schulische Standortgespräche und der Austausch von Informationen verbindlich.

Die Eltern werden regelmässig über das Verhalten und die Leistungen ihrer Kinder informiert. Sie informieren ihrerseits die Lehrpersonen oder die Schulleitung über das Verhalten ihrer Kinder und über Ereignisse in deren Umfeld, soweit dies für die Schule von Bedeutung ist (VSG, 2005, §54, Absatz 2, S.16).

Dabei werden besondere Fördermassnahmen festgelegt und die Angemessenheit der Schulform überprüft. Die Lehrperson legt fest, welche zusätzlichen Fachpersonen am Gespräch beteiligt sind (vgl. Volksschule Schulinfo Besonderer Bildungsbedarf, 2021). Im Falle einer Sonderschulung sind die entscheidenden Gremien einzuladen und über den Gesprächsinhalt zu informieren.

Die verantwortliche Einrichtung respektive die Regelschule stellt der Schulpflege geeignete Unterlagen zur Entscheidung über die Weiterführung der Sonderschulung zur Verfügung (in der Regel das Protokoll des schulischen Standortgesprächs sowie die Förderplanung respektive den Förderbericht). Die Unterlagen werden im Schülerdossier in der Schulgemeinde aufbewahrt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S.7).

Dieser Umstand kann die Eltern unter Druck setzen, da familiäre Informationen an Privatheit verlieren und allenfalls mit behördlicher Kontrolle oder Massnahmen gerechnet werden muss, falls die Eltern ihren Verpflichtungen nicht angemessen nachkommen (vgl. VSG, 2005, §53, Abschnitt 3 und §57a, Abschnitt 2).

6.3 Neuralgische Phasen in der Schullaufbahn

Mit dem Eintritt in die Schule beginnt ein Zyklus, den alle Schüler*innen durchlaufen. Dieser enthält neuralgische Phasen, welche eine erhöhte Belastung mit sich bringen können. Es sind dies Übergänge, die einerseits mit dem Heranwachsen des Kindes und andererseits mit dem Durchlaufen der Schullaufbahn zusammenhängen.

Übergänge in neue Lebensbereiche, wie z.B. der Eintritt in den Kindergarten, in die Schule, ins Arbeitsleben oder der Wechsel in selbstständige Wohnsituationen im Jugendalter, sind weitere Auslöser für zusätzliche Belastungen. Sie erfordern von den Familien psychische und instrumentelle Anpassungsleistungen hinsichtlich der neuen Situation (Heckmann, 2004, S.24).

6.3.1 Übertritte

Die neuralgischen Phasen des Schuleintritts und des Klassenwechsels wurden in Kapitel 6.2.2 und 6.2.5 angesprochen. Hinzuzufügen ist dabei die emotionale Belastung der Eltern, welche durch den Schuleintritt des Kindes erneut mit dessen Behinderung konfrontiert werden. Hinze (1999) berichtet, dass Eltern durch die Konfrontation mit fremden Kindern mit Behinderung diejenige des eigenen Kindes intensiver wahrnahmen (vgl. S.129). Ausserdem sei der Eintritt in die Sonderschule eine Form der ‚Weichenstellung‘ für die schulische und berufliche Zukunft des Kindes (vgl. S.131). Auch Eltern von Kindern, die integrativ beschult werden, müssen sich intensiv mit den Grenzen und Möglichkeiten ihres Kindes auseinandersetzen. Dies insbesondere auch weil sie in der Integrationsklasse den direkten Vergleich zu Kindern ohne Behinderung ziehen können und daraus eher eine defizitorientierte Sichtweise auf das eigene Kind resultieren kann. Hinze (1999) erwähnt dies in Bezug auf den alltäglichen Vergleich mit anderen Kindern, dieser Fakt kann aber auch auf die Schule übertragen werden. *„Mehrere Väter und Mütter meinten, stark betroffen gewesen zu sein, wenn sie normale Kinder beim Spielen beobachtet hätten und ihnen bewusst geworden sei, dass ihr Kind nie richtig würde mitspielen können“ (ebda).* In Bezug auf die Klassenwechsel müssen an dieser Stelle zwei Übertritte besonders analysiert werden: der Übertritt in die Unter- und die Oberstufe. Es handelt sich dabei um Übergänge, die mit erwarteten Entwicklungsschritten im Heranwachsen der Kinder zusammentreffen.

6.3.1.1 Unterstufe

Mit dem Eintritt in die Unterstufe wird das Kindergartenkind zum Schulkind. Dieser Übertritt ist implizit mit einer höheren Leistungserwartung verbunden. Der Titel ‚Schulkind‘ trägt diese Erwartungen schon symbolisch in sich, denn wie der Volksmund besagt, beginnt mit der Schule ‚der Ernst des Lebens‘. Hatten bestimmte Verhaltensweisen und Bedürfnisse bis anhin noch die Legitimation des ‚kleinkindlichen‘, so werden diese jetzt anders beurteilt und es stellen sich Fragen über die weitere Entwicklung. *„Mit dem Heranwachsen der Kinder werden [...] behinderungsspezifische Schwierigkeiten in unterschiedlichem Umfang und individuell sehr verschiedener Ausprägung deutlich. Daraus ergeben sich vielfältige Fragen nach Möglichkeiten der speziellen Förderung und Hilfe“ (Wilken, 2014, S.220).*

Die erwarteten mit den aktuellen Leistungen der individuellen Entwicklung des Kindes abzugleichen kann emotionale Unsicherheiten und Stress verursachen. Neben den eigenen Vorstellungen kommen zusätzlich gesellschaftliche Erwartungshaltungen aus dem familiären Umfeld dazu (Grosseltern, andere Eltern, Nachbarn usw.).

6.3.1.2 Oberstufe

Der Abschluss der Grundschulzeit symbolisiert den Übergang in die Erwachsenenwelt. Nicht nur schulisch, sondern auch körperlich befindet sich das Kind in einer Transition. Die beginnende/kurz bevorstehende Pubertät fordert die Eltern emotional und initiiert den Ablösungsprozess zwischen Eltern und Kind. Mit dem Eintritt in die Oberstufe rückt die Zukunftsplanung in den Vordergrund. *„Eltern von Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben vielfältige Fragen, die sich nicht nur auf aktuelle Themen, sondern auch auf die zukünftige Lebensgestaltung ihrer Söhne und Töchter beziehen“ (ebd., S.221).*

6.3.1.3 Berufswahl und Schulaustritt

Ebenso wie der Schuleintritt ist auch der Schulaustritt und die Vorbereitung darauf eine neuralgische Phase in der Schulentwicklung einer Schülerin/eines Schülers. Die Berufsvorbereitung ist mit viel Neuem verbunden, was zu Verunsicherung seitens der Jugendlichen und der Eltern führen kann. Erneut sind die Eltern auf Informationen durch Fachpersonen und Ämter angewiesen, um angemessene Vorbereitungen treffen zu können. Dies hängt auch mit dem Umstand zusammen, dass Jugendliche mit Behinderung vermehrt auf individuell auf sie zugeschnittene Übertrittslösungen angewiesen sind und wenig auf standardisierte Vorgaben zurückgegriffen werden kann (vgl. Heckmann, 2004, S.24). Überdies werden die Eltern aufgrund der Abklärung der Zukunftsmöglichkeiten erneut mit der Behinderung ihrer Söhne/Töchter konfrontiert. *„Weil die Eltern gefordert sind, sich unter Entscheidungsdruck neu zu orientieren, und sie sich gleichzeitig mit der Tragweite der Schädigung ihres Kindes auseinandersetzen müssen, ist ihr emotionales und instrumentelles Belastungsniveau in den Übergangsphasen deutlich erhöht (ebda.).*

Der Sohn/die Tochter verlässt mit dem Schulaustritt das über viele Jahre vertraute Umfeld, was mit Unsicherheit und Ängsten verbunden sein kann.

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben sowie die Ablösung vom Elternhaus in selbständige Wohn- und Lebensformen sind kritische Lebensereignisse des Jugendalters. Für Familien mit behinderten Jugendlichen tragen diese beiden Übergänge besonders krisenhafte Züge, da sie mit erheblichen Risiken und Belastungen verbunden sind (ebd., S.25).

Insbesondere bei Jugendlichen, welche eine Sonderschule besuchen, geht der Schulaustritt oft einher mit dem Auszug aus dem Elternhaus in Formen des geschützten Wohnens oder ein Wohnheim mit angeschlossener Arbeitsmöglichkeit. Sowohl der Eintritt in das Arbeitsleben als auch der Auszug aus dem Elternhaus sind Ereignisse, die das gewohnte bisherige Leben stark verändern und mit Zukunftsängsten, Unsicherheit und Ablösungsschmerz verbunden sein können. *„Die Jugendlichen müssen zugunsten ihrer Autonomie die gewohnte Sicherheit und Geborgenheit des Elternhauses aufgeben, was sicherlich einigen schwer fällt. Der gleichen Ambivalenz unterliegen aber auch die Eltern“ (ebd., S.29).* Häufig empfinden sich die Familien durch Institutionen unter Druck gesetzt, den Auszug aus dem Elternhaus möglichst bald zu vollziehen (vgl. Weiss, 2002, S.173). Dabei stellen die Institution einerseits die Selbstverwirklichung der Jugendlichen, und die familiäre Entlastung andererseits in den Vordergrund.

Seitens der Institutionen wird die möglichst schnelle Ablösung und in der Folge die Übernahme der Zuständigkeiten in allen Bereichen vielleicht als erwünschte Entlastung der Eltern verstanden. Dieses Ansinnen kann vielleicht einigen Eltern entsprechen. Die meisten aber reagieren irritiert und empfinden die Forderung als letzten Schritt einer definitiven Separierung (Beck & Meier, 2014, S.210).

Auch an dieser Stelle zeigt sich die Individualität der betroffenen Familien und die hohe Relevanz von zugeschnittenen Lösungen, welche nicht nur die Bedürfnisse der Kinder/Jugendlichen selbst, sondern

auch die der Familien berücksichtigen. „Die Kindorientierung bedarf der Ergänzung durch die Eltern- und Familienorientierung“ (Weiss, 2014, S.49).

6.4 Zusammenfassung

Unterfragestellung 4: Welche Rolle spielt die Schule in Bezug auf die familiäre Belastung?

Basierend auf der **Schulpflicht** verfügt die Schule als einzige staatliche Institution über einen grossen Anteil der familiären Zeit. Sie ist **gesetzlich dazu legitimiert**, sich an der **Förderung** der Kinder zu beteiligen und sich dazu einen **Einblick** in das familiäre Umfeld zu verschaffen.

Eltern sind dazu verpflichtet, ihre Kindern in die Schule zu schicken und den damit verbundenen **Vorgaben** nachzukommen. Dies hat mitunter einen grossen **Einfluss auf das familiäre Leben**, sei es in **organisatorischen** oder **emotionalen** Belangen. Besagte Vorgaben sind entweder von Gesetzes wegen festgelegt, oder basieren auf der von der jeweiligen Schule festgelegten Konzepte und Reglemente.

- In der Schweiz besteht **keine freie Schulwahl**. Schule, Schulform und Klasseneinteilung werden festgelegt, die Eltern haben wenig Einfluss. Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege.
- Schuleintritt: das **Alter des Schuleintritts** sowie das **Pensum** des Schulbesuchs sind gesetzlich festgelegt. Selbst wenn die Eltern noch nicht bereit sind, sich über längere Zeit von ihrem Kind zu trennen, müssen sie dieses ab dem vorgegebenen Zeitpunkt zur Schule schicken. Die **Verantwortung** in fremde Hände abzugeben kann unter Umständen **emotional belastend** sein. Die Eltern sind auf die **Kooperationsbereitschaft** der Lehrpersonen angewiesen und darauf, als Experten für ihr Kind anerkannt zu werden, um für sie relevante Informationen weiterzugeben. **Zeitpunkt, Umfang und Art des Beziehungsaufbaus** zwischen Eltern und Lehrpersonen werden durch die jeweilige Schule festgelegt.
- Der Stundenplan wird durch die Schule bestimmt und nimmt keine Rücksicht auf familiäre Bedürfnisse. Die Eltern müssen ihren **Alltag gemäss dem Stundenplan** organisieren, was mit erheblichem Aufwand verbunden sein kann. Unter Umständen ist der **Schulweg** sehr lange und wird im Schulbus zurückgelegt, was ein **frühes Aufstehen** erfordert, insbesondere wenn die Morgenroutine aufgrund der Behinderung länger dauert.
- Die Entwicklungseinschätzung des Kindes zur Festlegung von **Förderzielen** kann die Eltern einerseits unter **emotionalen** (Konfrontation mit der Behinderung) andererseits unter **organisatorischen** (Umsetzung von Fördermassnahmen) Druck setzen.
- Klassenwechsel und Übertritte haben ein höheres Belastungspotenzial für die Eltern, da sie oft mit einem **veränderten Verhalten des Kindes** einhergehen (Einstellung auf neue Situation). Ausserdem durchbrechen die Veränderungen oft die bisher **eingespielte Routine** und die Eltern müssen sich auf **neue Bezugspersonen** einlassen. Insbesondere die Übertritte in die Unterstufe und Oberstufe wirken belastend, da sie mit **erwarteten Entwicklungsschritten** im kindlichen Leben einhergehen. Ausserdem rückt mit dem Eintritt in die Oberstufe der **Schulaustritt** näher, was ebenfalls einen neuralgischen Punkt in der Schullaufbahn darstellt.
- Die **Zusammenarbeit** zwischen Eltern und Lehrpersonen ist **verpflichtend**. In welcher Form diese stattfindet, wird durch die Schule vorgegeben. Die Eltern sind demnach darauf angewiesen, dass die Lehrpersonen ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Die zweimal jährlich

stattfindenden **Standortgespräche** sind gesetzliche Vorgabe, wobei die Eltern Fördermassnahmen beeinflussen, aber nicht bestimmen können.

7 Diskussion

Die Erläuterungen in vorliegender Arbeit haben gezeigt, dass Familien von Kindern mit Behinderung vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind, jedoch auch über wirksame Bewältigungsstrategien verfügen, indem sie auf Ressourcen unterschiedlicher Art zurückgreifen.

Auffallend ist, dass die erörterten Belastungsfaktoren zwar mit der Behinderung selbst in Zusammenhang stehen können, jedoch oft erst durch die Wahrnehmung und Reaktionen der Gesellschaft ausgelöst werden. Das Umfeld begegnet häufig nicht nur den betroffenen Kindern selbst, sondern auch ihren Familien mit Vorurteilen und Rollenzuschreibungen. Dadurch wird deren Auseinandersetzung mit der Behinderung und der eigenen Situation erschwert, sowie die Partizipation an der Gesellschaft eingeschränkt. Die Eltern erleben vom Zeitpunkt der Diagnose an zahlreiche Situationen der Ablehnung und es wird ihnen sowohl im Privaten wie auch durch Fachpersonen suggeriert, ihr Kind sei überwiegend eine Belastung und prinzipiell wenig Grund zur Freude. In solch einem Umfeld eine positive Einstellung zu entwickeln, ist schon für sich allein gesehen eine Herausforderung. Die hohe Relevanz des Umfeldes spiegelt sich auch in der Rolle der sozialen Netzwerke für die Bewältigung wider. Erleben die Familien soziale Unterstützung und können sie auf ein inner- und ausserfamiliäres Netzwerk zurückgreifen, gelingt es ihnen wesentlich besser, den Herausforderungen, welche im direkten Zusammenhang mit der Behinderung entstehen, zu begegnen. Hier zeigt sich die Relevanz des Modells der ICF, in dem die Umweltfaktoren eine wesentliche Einflussgrösse bilden und erst mit den Wechselwirkungen der unterschiedlichen Faktoren die Tragweite des ‚Phänomens Behinderung‘ zur Geltung kommt. Diese Erkenntnis ist gedanklich auf das doppelte ABCX-Modell übertragbar. Indem die Ressourcen und die Wahrnehmung der Eltern auf die Behinderung des Kindes sowohl durch die personenbezogenen als auch durch die Umweltfaktoren beeinflusst werden, ändert sich der Einfluss des Stressor. Erst mit den Wechselwirkungen wird die Schwere der Krise definiert. Der Faktor ‚Zeit‘ und die mögliche Ansammlung (pile up) weiterer Stressoren weist ebenfalls auf die multifaktoriellen Einflüsse sowie die Wandelbarkeit der Belastung hin. Hier zeigt sich erneut die Relevanz eines individualisierten Zuganges zu betroffenen Familien und die ganzheitliche Betrachtung ihrer Lebenswelt, um Belastungen und Bewältigungsmöglichkeiten zu erkennen.

Dass es einem Grossteil der Betroffenen gelingt, ein erfülltes Leben zu führen und die Herausforderungen zu bewältigen, ist ein Zeugnis für deren Handlungsfähigkeit und Kompetenz. Dies rückt die Selbstwirksamkeit der Familien in den Fokus und deckt sich mit den Erkenntnissen zur gelungenen Kooperation zwischen Elternhaus und Schule, in der die Eltern als kompetente, gleichwertige Partner angesehen werden und die Schule ihr Monopol des Expertentums verliert. Daraus ergibt sich ein Image-Wechsel der betroffenen Familien weg aus der Rolle der Hilfsbedürftigen und zieht eine veränderte Sichtweise auf die Aufgaben der Schule in Bezug auf die Kooperation mit dem Elternhaus nach sich. In der Zusammenarbeit mit betroffenen Eltern sollte demnach (im Sinne des Empowerments) die Stärkung und der Ausbau der vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen in Absprache mit den Eltern im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam sollte eruiert werden, wo die Ressourcen liegen und was die betroffene Familie

zusätzlich benötigt, um ihren Alltag zu bewältigen. Dabei müssen in einem nächsten Schritt Verantwortlichkeiten geklärt werden.

Die Fachperson übernimmt die Rolle der unterstützenden, hilfeleistenden, beratenden Entwicklungsspezialistin. Die Eltern übernehmen die Rolle der Experten als primäre Bezugsperson ihrer Kinder, sie sind auch Ratsuchende.

Dabei stellen die Fachpersonen Erwartungen an die Eltern und die Eltern haben Erwartungen an die Fachpersonen. Diese Erwartungen gilt es offen zu kommunizieren und eventuell zu klären. Kommunikation bildet dabei eine wichtige Voraussetzung für Kooperation (Meyer Rey, 2014, S.7).

Daraus entsteht die Erkenntnis, dass die Eltern meist durchaus in der Lage dazu sind, ihre Situation adäquat einzuschätzen und auf für sie sinnvolle Bewältigungsstrategien zurückzugreifen. Was für eine Familie als angemessen erscheint, ist individuell unterschiedlich und unter Umständen für Aussenstehende nicht immer nachvollziehbar. Eine solche Sichtweise weist darauf hin, dass Bewältigungsleistungen nicht ‚von aussen vorgegeben‘ werden können oder Unterstützungsleistungen im Sinne eines vorgefertigten Rezepts bei jeder Familie einsetzbar sind. *„Hinter der Idee, Berater könnten Familien Ressourcen zuführen, um diese ‚fitter‘ für das Leben zu machen, steht latent ein Defizitmodell. Die Vorstellung, Familien müssten auf einem festgelegten Ressourcen-Menu möglichst viele Punkte ankreuzen können, um gut zurechtzukommen, erscheint naiv“* (Retzlaff, 2010, S.174). Nicht zu vernachlässigen ist ausserdem der Faktor, dass Eltern unter Umständen Hilfeleistungen gar nicht wollen. Die Abkehr einer Wahrnehmung der ‚behinderten Familie‘, welche unter allen Umständen Hilfe benötigt – und zwar durch die allwissenden Fachpersonen – bedeutet, anerkennen zu müssen, dass Unterstützungsleistungen allenfalls durch die Betroffenen abgelehnt bzw. als unnötig oder nicht hilfreich für das Familiensystem erachtet werden.

Damit zeigt sich, dass wirksame Unterstützung nur unter Berücksichtigung der Individualität und in Absprache mit den Betroffenen geleistet werden kann. Eine solche Annahme kann unter Umständen für Fachpersonen entmutigend wirken, da ein individualisiertes Vorgehen deren Kapazitäten zu überschreiten scheint. Die Annahme, bei jeder Familie erneut nach zugeschnittenen Handlungsmöglichkeiten zu suchen, scheint zunächst in der Tat mit grossem Aufwand verbunden. Eine fehlende Verallgemeinerung darf jedoch nicht mit einem fehlenden Konzept verwechselt werden. Vielmehr soll es darum gehen, auf der Basis eines Grundlagenwissens über mögliche Belastungs- und Bewältigungsfaktoren die jeweilige Situation einzuschätzen und mögliche Handlungsstrategien bereit zu halten, um daraus die jeweils passenden auszuwählen und gegebenenfalls anzupassen. Dabei müssen die Verantwortlichkeiten geklärt sein. Hinsichtlich einer systemischen Sichtweise unter Einbezug der ICF und des doppelten ABCX-Modells wird klar, dass sich die Schule als einen Faktor unter mehreren zu verstehen hat, welche die betroffenen Familien beeinflussen. Diesbezüglich muss sie sich ihrer Möglichkeiten und Grenzen zur Beeinflussung im Klaren sein. Und sie muss sich bewusst machen, dass sie nicht nur unterstützend, sondern auch belastend auf die Familien wirkt, wie sich in vorliegender Arbeit gezeigt hat. Mit diesem Bewusstsein kann dann geklärt werden, welche Faktoren durch die Schule beeinflussbar sind, und welche nicht. So sind z.B. gesetzliche Vorgaben wie etwa die Teilnahme an Standortgesprächen nicht verhandelbar. Der Rahmen, in welchem diese Gespräche stattfinden, jedoch durchaus. In diesem Zusammenhang werden im Sinne der Rollenklarheit auch die Grenzen der schulischen Verantwortung

abgesteckt. Schule muss und kann sich nicht für die Unterstützung in allen Bereichen verantwortlich fühlen. Primärauftrag der Schule ist die Bildung. Für eine möglichst gute Bildung des Kindes ist die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule wichtig, weshalb es im Interesse der Schule liegt, eine solche zu fördern. Die Verantwortung der Schule liegt also darin, möglichst gute Voraussetzungen für eine gelungene Kooperation zu schaffen. Dies beinhaltet einerseits die konzeptuelle Ausgestaltung der Kooperation wie sie in Kapitel 5.2.1 untersucht wurde. Indem die Schule aber auch bewusst Belastungsfaktoren berücksichtigt, die durch sie selbst entstehen, und sich fragt, wie sie zu deren Bewältigung beitragen kann, schafft sie den Eltern Freiräume für die Zusammenarbeit. Es hat sich gezeigt, dass die Belastungsfaktoren der Schule in engem Zusammenhang stehen mit den allgemeinen Belastungsfaktoren, denen Familien von einem Kind mit Behinderung begegnen, und dementsprechend auch mit den möglichen Bewältigungsstrategien. Hier zeigt sich auf ein Neues die Relevanz von Wechselwirkungen in einer systemischen Herangehensweise und die Notwendigkeit, dass die Mitarbeitenden der Schule über diese Faktoren Bescheid wissen. Es erscheint daher sinnvoll, dass die Lehrpersonen systematischen Zugang zu diesem Wissen erhalten, beispielsweise über interne Weiterbildungen oder eine Informationsbroschüre, deren Lektüre verpflichtend sein sollte. Mit dem Wissen über Bewältigungsstrategien kann es zudem Lehrpersonen besser gelingen, Eltern mit Informationen zu versorgen oder sie falls nötig an die passenden zuständigen Stellen zu verweisen. Die Schule kann somit als Multiplikatorin dienen, indem sie an andere Institutionen und zuständige Stellen verweist, wo sie die Grenzen ihrer eigenen Zuständigkeit sieht.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Schule für ihre eigenen Belange zuständig ist und die Zuständigkeit da endet, wo sie als Institution nicht betroffen ist. In einer systemischen Sichtweise sind die Grenzen jedoch aufgrund der Wechselwirkungen verschwommen. Wenn beispielsweise zu enge Wohnverhältnisse den Schlaf des Kindes beeinflussen (weil die ganze Familie in einem Raum schläft), so hat dies Auswirkungen auf die Lernfähigkeit des Kindes im Schulalltag. Somit betrifft eine nicht schulgebundene Belastung (eine zu kleine Wohnung) den schulischen Alltag (verminderte Lernfähigkeit). Eine verbesserte Schlafsituation läge in diesem Beispiel demnach am Interesse der Schule, während die Unterstützung in der Wohnungssuche nicht in deren Verantwortungsbereich liegt. Vielmehr kann es hier nur darum gehen, ein Bewusstsein zu schaffen für mögliche Zusammenhänge und dadurch zu eruieren, welche Faktoren zur Lösung einer Schwierigkeit beitragen können. Wiederum unter der Berücksichtigung der Individualität. In einem weiteren Schritt können dann Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Wobei – wie bereits erwähnt – auch an weitere Stellen verwiesen werden kann, wie in diesem Beispiel etwa den Verweis an Beratungsstellen und gemeinnützige Vereine wie etwa die Pro Infirmis.

Zu berücksichtigen bei der Frage, welchen Beitrag die Schule zur Bewältigung leisten kann, ist nicht nur die Individualität der betroffenen Familien, sondern auch diejenige der Schulen. Obwohl der Grundauftrag und die damit verbundenen Vorgaben einheitlich und verbindlich sind, gibt es doch wesentliche Unterschiede zwischen den Institutionen. Angefangen damit, ob es sich um eine öffentliche oder eine Sonderschule handelt, bis hin zum Schulkonzept, der Zusammenstellung des Personals, den räumlichen Gegebenheiten und dem Einzugsgebiet. Die Frage, welche konkreten Voraussetzungen geschaffen werden, um den durch die Schule entstandenen Belastungen zu begegnen, muss individuell geklärt

werden. Die möglichen Massnahmen in der Beantwortung der Fragestellung sind demzufolge als Bezugsrahmen zu verstehen, auf dessen Basis ein jeweiliges Konzept entwickelt werden kann.

7.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Welchen Beitrag kann die Schule zur Bewältigung spezifischer Belastungen der Familien von Kindern mit einer Behinderung leisten?

7.1.1 Beitrag zu allgemeinen Faktoren der Belastung und Bewältigung

- ⇒ Die Schule sorgt dafür, dass ihre Mitarbeitenden über spezifische Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien der Familien von Kindern mit Behinderung informiert sind. Dazu stehen beispielsweise interne Weiterbildungen oder Informationsbroschüren, deren Lektüre verpflichtend ist, zur Verfügung.

In folgenden Bereichen können Schulen auf nicht schulbedingte Belastungen eingehen und Bewältigungsstrategien unterstützen:

Negative Reaktionen der Gesellschaft (vgl. Kapitel 3.9.2)
Bereits bei einem ersten Treffen ist darauf zu achten, den Kindern zugewandt und offen zu begegnen. Eine ressourcenorientierte Herangehensweise und Sprache bestätigen die Eltern darin, dass ihr Kind wertgeschätzt wird.
Tradierte Rollenzuschreibungen (vgl. Kapitel 3.7.1 und 3.7.2)
In schriftlichen Elternkontakten werden immer beide Elternteile angesprochen. In Gesprächen, welche mit beiden Elternteilen stattfinden, wird das Wort an beide Eltern gerichtet.
Kontakt mit anderen Betroffenen (vgl. Kapitel 4.1.4.5)
Elternkontakte untereinander werden sowohl klassenintern als auch gesamtschulisch gefördert indem den Eltern Zeitfenster und Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch geboten werden.
Information und soziale Netzwerke (vgl. Kapitel 3.3 und 4.1.4)
Die Schule stellt ihren Mitarbeitenden und den Eltern Informationen zu Fach- und Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen sowie zu behördlichen Vorgängen zur Verfügung. Die Informationen müssen so aufbereitet sein, dass der Zugang zu ihnen und den besagten Stellen möglichst leichtfällt. Sie wird damit zum Multiplikator. Dies bedeutet, dass sie den Eltern Informationen zur Verfügung stellt, anhand deren sie selbstaktiv handeln können.
Eltern als Experten anerkennen (vgl. Kapitel 5.2.2)
Die Schule anerkennt die Eltern als die Experten in eigener Sache und in Bezug auf ihr Kind und zeigt dies in der Zusammenarbeit.
Bedürfnis nach Information und Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 3.3 und 4.1.1.1)
Gleichzeitig nehmen Lehrpersonen ihre Rolle als Beratende wahr, indem sie den Eltern ihr behinderungsspezifisches Fachwissen zur Verfügung stellen. Somit kommen sie deren Informationsbedürfnis entgegen und stärken das Kohärenzgefühl, indem sie das Gefühl der Verstehbarkeit stärken. Durch Informationen zur Alltagsgestaltung (bspw. Anwendung von Plänen oder Hilfsmitteln) wird ausserdem das Gefühl der Handhabbarkeit gestärkt.
Erweiterte Familie (vgl. Kapitel 4.1.4.2)
Nicht nur die Eltern, sondern auch andere relevante Familienmitglieder werden in die Zusammenarbeit mit einbezogen

7.1.2 Beitrag zur Bewältigung von schulspezifischen Belastungen

- ⇒ Die Schule schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten Bedingungen, die die Eltern bei der Bewältigung der durch die Schule entstandenen Belastungen unterstützt. Die Schule legt dies in ihrem Konzept fest, so dass die Eltern in allen Klassen dieselben Bedingungen antreffen.

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten in Bezug auf die durch die Schule entstandenen Belastungen Beachtung finden sollten.

Schulwahl
<ul style="list-style-type: none">- in Sonderschulen: interessierte Eltern mit ihrem Kind zu einer Schulbesichtigung einladen und mit dem Kind die potenzielle zukünftige Klasse besuchen. Anschliessendes Gespräch mit Lehrperson und Schulleitung, in dem den Eltern vom Schulalltag berichtet wird und genug Zeit für Fragen und Erzählungen der Eltern eingeräumt wird.- Die Bedenken der Eltern, die ihr Kind eigentlich auf eine andere Schule schicken wollten, ernst nehmen und Erwartungen offen kommunizieren.<ul style="list-style-type: none">⇒ zu Bedenken: Abwehr der Eltern könnte mit dem Verarbeitungsprozess (Kapitel 2.1) zu tun haben! Ablehnung gegen Schule nicht persönlich nehmen.
Einschulungsverfahren
<ul style="list-style-type: none">- Persönliche Kontaktaufnahme mit den Eltern vor Schuleintritt.- Hausbesuch, ev. gemeinsam mit der Früherzieherin.- Eltern als Experten ihrer Kinder anerkennen; Informationen über das Kind erfragen, sie ihre Familiengeschichte erzählen lassen.- Transparent machen, wie der erste Schultag und die darauffolgenden Wochen gestaltet sind. Die Eltern fragen, worauf die Schule noch achten kann, um den Schuleintritt für Kind und Eltern positiv zu gestalten (auch wenn ev. nicht alles machbar ist, aber dennoch ernst nehmen und nach Kompromissen suchen).- Möglichkeiten des Elternkontakts aufzeigen (Telefonat alle 7/14 Tage, Kontaktheft, Besuch...) und Eltern wählen lassen, welchen Kontakt sie bevorzugen.- Besuchsmorgen der neuen SuS mit Eltern vor Schuleintritten.- Eltern die Möglichkeit bieten, ihr Kind am ersten Schultag zu begleiten. Bei grossen Ablösungsschwierigkeiten Sonderlösungen im Rahmen der Möglichkeiten erarbeiten (erst stundenweise/halbtagesweise Eingewöhnung; längere Begleitung durch die Eltern; Telefonaustausch u.Ä.).
Pensum und Stundenplan
<ul style="list-style-type: none">- Schulen, die über kein eigenes Betreuungsangebot ausserhalb der Schulzeit (Hort) verfügen, sind über die Betreuungsmöglichkeiten in den Wohngemeinden informiert und übergeben den Eltern beim Erstkontakt ein Informationsblatt über bestehende Angebote und den Anmeldeprozess.- Bei Kindern, deren Pflege morgens sehr viel Zeit beansprucht, kann eine zweite, spätere Taxitour angeboten werden.- Unter Umständen ist es für Eltern einfacher, ihr Kind selbst zur Schule zu fahren (Zeitersparnis, weniger Stress wenn das Kind nicht ins Taxi steigen will u.Ä.). In diesem Fall könnte ein Zeitpunkt und ein Sammelplatz für die anfahrenen Eltern bestimmt werden bzw. die Eltern bringen ihr Kind zur Schultür, wo es zu einem vereinbarten Zeitpunkt entgegen genommen wird.

- Sonderlösungen können auch mit pädagogischer Begründung vereinbart werden, während diese gleichzeitig den Eltern den Zeitdruck der morgendlichen Routine nehmen. Zum Beispiel:

- ⇒ Den Schulweg selbst bestreiten.
- ⇒ Mit den Eltern und dem Begleithund in den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen (wenn dies die Eltern nicht noch mehr belastet, als das frühe Aufstehen)
- ⇒ Morgens eine Tätigkeit der Selbstversorgung selbständig meistern (Anziehen/Essen usw).

- In Ausnahmefällen ist es möglich, Schüler*innen mit ärztlicher Verfügung mit reduziertem Pensum in die Schule zu schicken (z.B. damit die Kispex einen ganzen Morgen zur Pflege zu Hause zur Verfügung hat, wodurch die Eltern in der Pflege entlastet werden).

- Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Eltern über Angebote wie die Kispex oder den Entlastungsdienst informiert sind. Diese bieten sowohl vor als auch nach der Schule Entlastung für die Eltern an. Es ist nicht Aufgabe der Schule, diese Dienste zu vermitteln. Jedoch kann sie den Eltern standardmässig Informationen zu diesen Diensten geben, welche so aufbereitet sind, dass die Eltern möglichst einfachen Zugang dazu haben und nicht selbst noch alle Informationen aus dem Internet oder telefonisch erfragen müssen. Es wäre auch denkbar, die Informationen in mehreren Sprachen anzubieten. Dies wäre zwar ein einmaliger Mehraufwand für die Schule, jedoch danach einfach zu handhaben und für die Eltern gut nutzbar.

Förderplanung

- Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass Eltern viele negative Erfahrungen in der Bewertung ihrer Kinder durch Aussenstehende machen. In Gesprächen zur Förderplanung ist es daher von grosser Relevanz, die positiven Aspekte und selbst kleine Fortschritte zu betonen. Ausserdem ist auch bei ‚schwierigen Themen‘ auf eine ressourcenorientierte Sprache zu achten. Die Eltern sollen - entgegen häufiger Erfahrungen in der Gesellschaft - erleben, dass ihr Kind so wie es ist angenommen und als Bereicherung empfunden wird. Dies nimmt auch den durch die Förderplanung allenfalls erlebte Leistungsdruck.

- Eltern müssen als die Experten ihrer Kinder und als gleichwertige Kooperationspartner anerkannt werden. Im Sinne der ICF ist es unerlässlich, das beobachtete Verhalten der Schüler*innen unter dem Aspekt der unterschiedlichen Faktoren und ihrer Wechselwirkungen zu betrachten. Dazu sind Lehrpersonen auf Informationen der Eltern angewiesen. Die Eltern wiederum können vom spezifischen Fachwissen der Schule profitieren. Gemeinsam können sodann relevante Förderziele herausgearbeitet werden.

Klassenwechsel/ Übertritte

- Neue Lehrpersonen sollen sich bereits vor dem Übertritt mit den Eltern bekannt machen. Möglich wäre:

- ⇒ die Teilnahme am SSG.
- ⇒ ein extra dafür anberaumtes Gespräch mit Eltern, den ‚alten‘ und den neuen Lehrpersonen.
- ⇒ Ein Schulbesuch der Eltern in der neuen Klasse.
- ⇒ Ein Hausbesuch.
- ⇒ Ein angekündigter Telefontermin, auf den sich die Eltern vorbereiten können und an dem Zeit für ihre Fragen/Anliegen anberaumt wird.
- ⇒ Die Schüler*innen werden (früh genug) auf den Übertritt vorbereitet, indem sie in der neuen Klasse mehrmals schnuppern gehen.
- ⇒ eine für sie verständliche visuelle Übersicht über den Zeitpunkt des Übertritts, den Ort und die Personen der neuen Klasse erhalten
- ⇒ Sie auf den Abschied/ die Ablösung vorbereitet werden

- Übertritte sollen geregelt sein, so dass keine relevanten Informationen verloren gehen. Darüber sollen die Eltern informiert sein. Es ist auch denkbar, die Eltern zu fragen (durch ehemalige Lehrpersonen), welche Informationen auf keinen Fall vergessen werden dürfen.

- Die Vorgaben zur Kooperation im Allgemeinen und die hier vorgestellten Rahmenbedingungen sollen in der ganzen Schule verbindlich sein, so dass alle Klassen gleich handeln. Dies bietet den Eltern Verlässlichkeit, sie wissen, was sie in den neuen Klassen erwartet.

Unterstufe/ Oberstufe

- selbst wenn sich die Förderinhalte nach dem Übertritt nicht wesentlich ändern oder das Kind in derselben Klasse bleibt (Jahrgangsgemischte Gruppen), kann es für Eltern und Kind von Bedeutung sein, neuralgische Übergänge zu zelebrieren. Dies kann beispielsweise mit einem Brief/ einer Urkunde der Lehrpersonen für den/die Schüler*in oder einem mit den Eltern gemeinsam durchgeführten Ritual stattfinden.

- Jahrgangsgemischte Gruppen können den Leistungsdruck mildern.

- *Unterstufe*: Erwartungsdruck bezüglich der Leistungen muss wachsam aufgenommen und die Eltern begleitet werden. Es kann hierbei beispielsweise helfen, den Eltern Wissen über pränumerische Mathematikinhalte und die verschiedenen Lesestufen zu vermitteln (also zu erklären, dass beispielsweise die Orientierung im Raum/am eigenen Körper oder Piktogramme lesen auch schon Rechnen und Lesen sind).

- *Oberstufe*: Elternabende über jugendspezifische Themen, an denen sich die Eltern untereinander austauschen und über ihre Erfahrungen berichten können helfen den Eltern, der neuen Situation zu begegnen.

- Informationen zu nötigen amtlichen Anträgen und Formalitäten für die Eltern zusammenstellen. Allenfalls auch in mehreren Sprachen.

- Die Eltern sollen früh über die Berufssuche und bestehende Möglichkeiten informiert werden. Dabei ist es wichtig, ihnen Zeit und Raum zu bieten, ihre Anliegen und Ängste zu äussern.

- Sollte die Familie nicht für einen Auszug aus dem Elternhaus direkt nach dem Schulaustritt bereit sein, ist dies zu berücksichtigen und sie nicht unter Druck gesetzt werden.

- Insbesondere in Sonderschulen verbringen die Schüler*innen eine sehr lange und prägende Zeit in einer Schule. Vor dem Schulaustritt ist diesem Umstand Rechnung zu tragen, der Abschied gut vorzubereiten und auch gebührend zu feiern.

Kooperation

- In der Gestaltung der Standortgespräche besteht Spielraum. Denkbar ist eine Auswahl verschiedener Varianten für das Setting der Gespräche, unter welchen die Eltern die für ihre individuellen Bedürfnisse passendste auswählen können. Mögliche Varianten sind:

⇒ Es werden sowohl Gespräche während als auch nach der Schulzeit angeboten. Je nach beruflicher Situation kann die eine oder andere Variante für die Eltern besser sein.

⇒ Die Eltern werden zuerst gefragt, welche Variante für sie besser passen würde und ob es Tage gibt, die besonders gut/gar nicht passen. Daraufhin werden ihnen mehrere Terminvorschläge gemacht, unter welchen sie selbst aussuchen können.

⇒ Es werden digitale Gespräche angeboten (z.B. via Zoom).

⇒ Es wird eine Betreuung des Kindes während des Gesprächs durch die Schule angeboten (z.B. durch Praktikant*in, Sozialpädagog*in).

⇒ Den Eltern wird ausserhalb des offiziellen Gesprächs Zeit angeboten, in der persönliche Anliegen/ sensible Themen im kleinen Rahmen besprochen werden können. Nur das wirklich Notwendige soll aus diesen Gesprächen an das Plenum bzw. das Amt weitergegeben werden.

⇒ nur so viele Personen als unbedingt nötig sollen an dem Gespräch teilnehmen, damit sich die Eltern nicht ‚in der Minderzahl‘ fühlen.

- Inhalte zu Elternabenden können in zusammengefasster Form oder via Video auf der Internetseite der Institution abrufbar sein bzw. Unterlagen durch die Eltern eingefordert werden.

8 Ausblick

Vorliegende Arbeit ist der Versuch, zwei wichtige Themen der Entwicklung von Kindern mit Behinderung in Verhältnis zu setzen: Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien der betroffenen Familien einerseits und die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule andererseits. Während in der Fachliteratur beide Thematiken ausreichend besprochen wurden, fehlte bislang die Frage nach der Rolle der Schule in Belastung und Bewältigung der betroffenen Familien. Insbesondere die Frage nach den spezifischen Belastungen, welche durch die Schule und die damit verbundenen Verpflichtungen entstehen scheint bisher wenig Beachtung gefunden zu haben. Diese Arbeit soll ein Anstoss zu weiteren Untersuchungen sein. Die unter Kapitel 7.1 dargestellten Überlegungen basieren auf den Erkenntnissen der Literaturstudie. Zur Überprüfung und Vertiefung der Thematik wäre eine empirische Untersuchung zu empfehlen, in der sowohl Lehrpersonen als auch Eltern zu den spezifischen Belastungen durch die Schule und deren Bewältigung befragt werden. Es ist anzunehmen, dass in Schulen zahlreiche Angebote und Vereinbarungen bestehen, wie sie unter Kapitel 7.1 beschrieben werden, diese jedoch eher inoffizieller Art sind und von Lehrperson zu Lehrperson anders gehandhabt werden. Diese zu sammeln und deren Wirksamkeit und Machbarkeit bei Lehrpersonen und Eltern zu erfragen wäre ein möglicher nächster Schritt für interessierte Forscher*innen.

Hier eröffnet sich ein weiteres Themenfeld, dessen Beachtung von Bedeutung erscheint: die Betrachtung unterschiedlicher Schulformen. In vorliegender Arbeit wurden zwar Hinweise auf Unterschiede der verschiedenen Schulformen Sonderschule und öffentliche Schule gemacht (die Schulform des Internats wurde nicht angesprochen, ist jedoch auch in weitere Überlegungen miteinzubeziehen). An dieser Stelle könnten weitere Arbeiten ansetzen um Spezifika der unterschiedlichen Schulen herausarbeiten und innerhalb der einzelnen Schulformen Vergleiche zu ziehen. Denkbar wären hier auch das Herausarbeiten von förderlichen und hinderlichen Faktoren innerhalb der Schulen für das Beitragen der Schulen zu Bewältigungsleistungen, wie sie in vorliegender Arbeit eruiert wurden.

Interessant wäre überdies die Klärung der Frage, wie der Beratungsaspekt in die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule einfließen kann. Wenn auch Elterngespräche nicht als Beratungsgespräche definiert sind, so enthalten sie dennoch zahlreiche beratende Elemente und Sequenzen, in denen ein Basiswissen zu Beratungsmodellen und -theorien wie etwa von Schnebel (2007) oder Culley (2011) sinnvoll erscheint. Interessant wäre hier auch der Einbezug der ‚Lösungsorientierten Kurztherapie‘ und den verschiedenen Kliententypen von De Shazer (2014), welche die Perspektive der Betroffenen und deren Einschätzung der Problematik berücksichtigen.

In Anbetracht der pluralen Familienformen (vgl. Kapitel 1.2.2) kann deren eingehende Untersuchung und der Vergleich der Ergebnisse Aufschluss darüber geben, inwiefern die unterschiedlichen Familienformen (alleinerziehend, Ein-Kind/Mehr-Kind Familie, gleichgeschlechtliche Paare, von Armut betroffene Familien, verheiratet/unverheiratet, Mehr-Generationen Familie usw.) besonders intensiv besagten Belastungen ausgesetzt sind bzw. über speziell wirksame Bewältigungsstrategien verfügen.

Im Rahmen der Erfahrungen, die im Jahr 2020/2021 mit der weltweiten Pandemie des Sars-CoV-2 Virus gemacht wurden, stellt sich überdies die Frage, welche Auswirkungen Situationen extremer Belastung auf die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule haben und wie beide Parteien darauf reagieren können, um deren Bewältigung zu unterstützen.

Abschliessend bleibt festzustellen, dass der ‚Fokus Familie‘ durch die Schule eine hochrelevante und vielschichtige Thematik darstellt, bei deren Untersuchung multiple Faktoren berücksichtigt werden müssen. Trotz des bereits vorhandenen Interesses der Wissenschaft bleiben zu untersuchende Bereiche offen, deren Erforschung gewinnbringende Erkenntnisse für Wissenschaft und Praxis verspricht.

9 Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2013). „Und um mich kümmert sich keiner“: die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder. (4., aktualisierte Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Achilles, I. (2014). *Die Situation der Geschwister – „Wir behandeln alle unsere Kinder gleich.“ Von solchen und anderen Irrtümern in Familien mit behinderten oder chronisch kranken Kindern.* In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit Und Behinderung.* Stuttgart: Kohlhammer, 36-45.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948). Quelle Internet; Stand 5.Mai 2021.

<https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf>

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit.* Tübingen: dgvt-Verlag.

Baldus, M. (2002). *Entwicklung in der Pränataldiagnostik und Bioethik. Zum Stellenwert der Schwangerschaftsberatung nach der Frühdiagnose 'Behinderung'.* In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.). *Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen.* Marburg: Lebenshilfe Verlag, 115-118.

Beck, U. & Meier, A. (2014). *Eltern und Fachpersonen. Eine sensible Beziehung.* In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit Und Behinderung.* Stuttgart: Kohlhammer, 203-213.

Behindertenrechtskonvention (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.* Quelle Internet; Stand 5.Mai 2021.

<https://www.admin.ch/dam/gov/de/Bundesrecht/rechte-in-zugaenglichen-formaten/barrierefreie-pdf/BRK.pdf.download.pdf/BRK.pdf>

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.) (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich.* Quelle Internet; Stand 4.Mai 2021.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/sonderschulung/sonderschulung_kanton_zuerich.pdf

Brenner, P.J. (2009). *Wie Schule funktioniert. Schüler, Lehrer, Eltern im Lernprozess.* Stuttgart: Kohlhammer.

Büker, Ch. (2010). *Leben mit einem behinderten Kind. Bewältigungshandeln pflegender Mütter im Zeitverlauf.* Bern: Verlag Hans Huber.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999). Quelle Internet; Stand 1.Mai 2021.

Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. (3., neu bearb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Culley, S. (2015). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. (6. Aufl.) Weinheim und Basel: Beltz.

De Shazer, St. (2014). *Wege der erfolgreichen Kurztherapie*. (12.Aufl.) Stuttgart: Klett-Cotta.

Diewald, M. (1991). *Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken*. Berlin: Edition Sigma.

Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Eckert, A. (2007). *Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion*. In: Behinderte Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, 1/2007, 30.Jg, 40-50.

Eckert, A. (2008a). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Eckert, A. (2008b). *Mütter und Väter in der Frühförderung – Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern*. In: Frühförderung interdisziplinär, 2008, 27.Jg, 3-10.

Eckert, A. (2014). *Kooperation von Elternhaus, Kindergarten und Schule*. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit Und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 117-128.

Eckert, A. & Sdogé, A. & Kern, M. (2012a). *Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext*. In: Sonderpädagogische Förderung heute, 57(1), 76-90.

Eckert, A. & Sdogé, A. & Kern, M. (2012). *Kooperation von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften in der Schule – Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung*. In: Heilpädagogische Forschung, 38(2), 66-78.

Engelbert, A. (1999). *Familien im Hilfenetz. Bedingungen und Folgen der Nutzung von Hilfen für behinderte Kinder*. München: Juventa Verlag.

Engelbert, A. (2002). *Familienwelt und Behindertenhilfe – ein anspruchsvolles Verhältnis*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.), (2002). *Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen*. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 35-44.

Guhlmann, H. & Herlan, L. & Sarimski, K. (2020). *Grosseltern von Kindern mit Down-Syndrom – Was bedeutet die Diagnose für ihr eigenes (Er-)Leben?* In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 1/2020, 71.Jg., 24-31.

Grawe, K. & Tröskén, A. (2003). *Das Berner Ressourceninventar. Instrument zur Erfassung von Patientenressourcen aus der Selbst- und Fremdbeurteilungsperspektive*. In: Schemmel, H. & Schaller, J. (Hrsg.). *Ressourcen. Ein Hand- und Lesebuch zur therapeutischen Arbeit*. Tübingen: dgvt-Verlag, 195-214.

Hackenberg, W. (2008). *Geschwister von Menschen mit Behinderung: Entwicklung, Risiken, Chancen*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Halfmann, J. (2012). *Migration und komplexe Behinderung. Eine qualitative Studie zu Lebenswelten von Familien mit einem Kind mit Komplexer Behinderung und Migrationshintergrund in Deutschland*. Inaugurationsdissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Quelle Internet; Stand 1.4.2021.

<https://kups.ub.uni-koeln.de/4950/>.

Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Hill, R. (1958). *Generic features of families under stress*. In: Social casework, 49/1958, 139-150.

Hintermair, M., (Hrsg.), (1999). *Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs für Eltern hörgeschädigter Kinder. Wie soziale Beziehungen Eltern helfen können, leben unter erschwerten Bedingungen positiv zu gestalten*. Hamburg: Verlag hörgeschädigter Kinder gGmbH.

Hintermair, M. & Lehmann-Tremmel, G. & Meiser, S. (2000). *Wie Eltern stark werden. Soziale Unterstützung von Eltern hörgeschädigter Kinder. Eine empirische Bestandaufnahme*. Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.

Hintermair, M. & Sarimski, K. (2020). *Grosseltern von jungen Kindern mit einer Behinderung. Erleben der familiären Beziehungen und Auseinandersetzung mit der Behinderung am Beispiel der Hörschädigung*. In: Frühförderung interdisziplinär, 39.Jg, 34-47.

Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. (3. Aufl.) Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.

Hollenweger, J. (2006). *Die ICF im Spiegel der schweizerischen Sonderpädagogik*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 5/2006, 12. Jg, 34-40.

Hornyik, T. (2010). „Wir haben gelernt, damit zu leben...“ *Eine qualitativ empirische Studie über das Erleben von Müttern im Zusammenleben mit ihrem vierjährigen Kind mit Behinderung*. Diplomarbeit, Universität Wien. Quelle Internet; Stand 8.4.2021.

<http://othes.univie.ac.at/11402/>

Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik (2007). Quelle Internet; Stand 2.Mai 2021.

https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

Jeltsch-Schudel, B. (2014). *Familienentlastung*. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 93-106.

Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit Und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer.

Jonas, M. (1990). *Behinderte Kinder – behinderte Mütter?: die Unzumutbarkeit einer sozial arrangierten Abhängigkeit*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH.

Kallenbach, K. (1997). *Väter schwerstbehinderter Kinder. Projektbericht aus der Forschungsgemeinschaft 'Das körperbehinderte Kind'*. Münster: Waxmann.

Kallenbach, K. (1994b). *Väter behinderter Kinder. Geschichten aus dem Alltag*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

von Kardorff E. & Ohlbrecht, H. (2014). *Familie und Familien in besonderen Lebenslagen im Kontext sozialen Wandels – soziologische Perspektiven*. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 13-24.

Kast, V. (1984). *Trauern – Phasen und Chancen eines psychischen Prozesses*. (4.Aufl.). Stuttgart: Kreuz Verlag

Klauss, T. (2000). *Kooperation mit Eltern in der Schule für Geistigbehinderte*. In: Klauss, T. (Hrsg.), (2000). *Aktuelle Themen der schulischen Förderung*. Heidelberg: Verlag Winter, 151-166.

Klingshirn, E. (2002). *Eltern(selbsthilfe)gruppen und ihr Zusammenspiel mit Diensten, Einrichtungen und Trägern*. . In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.),

(2002). *Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen*. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 134-137.

Kolb, A. (2012). *Die veränderte Lebenswirklichkeit von Familien mit einem behinderten Kind- aufgezeigt unter der Berücksichtigung biografischer Werke von betroffenen Eltern*. Reutlingen: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik Reutlingen. Quelle Internet; Stand 7.März 2021.

<http://opus.bsz-bw.de/hsrt/>

Kulig, W. & Theunissen, G. (2006). *Selbstbestimmung und Empowerment*. In: Wüllenweber, E. & Theunissen, G. & Mühl, H. (Hrsg.) (2006). *Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer, 237-250.

Lambeck, S. (1992). *Diagnoseeröffnung bei Eltern behinderter Kinder*. Göttingen: Verlag für angewandte Psychologie.

Lotz, J. (2004). „Manchmal bin ich traurig...“: zur Lebenssituation von Müttern schwerstbehinderter Kinder. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.

Mays, D. & Zielemanns, H. & Franke, S. & Wichmann, M. & Metzner, F. (2018). *Der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule im Kontext inklusiver Bildung. Ein Blick in die Forschung und Praxis*. In: Porsch, R. (Hrsg.) (2018). *Der Übergang von der Grundschule auf weiterführende Schulen*. Münster, New York: Waxmann, 139-164.

Meyer Rey, Ch. (2014). *Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung*. In: Frühförderung interdisziplinär, 33.Jg, 4-15.

McCubbin, H.I. & Patterson, J.M. (1983). *The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation*. In: Marriage and family review, 6/1983, 7-37.

Merz-Atalik, K. (2014). 'Unter die Deutschen gefallen' – Aufmerksamkeiten von und auf Eltern von Kindern mit einer Behinderung in der Migrationsgesellschaft. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 58-70.

Müller-Zurek, Ch. (2002). *Die Situation von Familien aus Elternperspektive*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.), (2002). *Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen*. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 30-34.

Onnen-Isemann, C. (2002). *Pluralisierung familialer Lebensformen – Chancen und Belastungen für Familien*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.), (2002).

Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 24-29).

Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie.* Stuttgart: Klett-Cotta.

Sarimski, K. (2013). *Wahrnehmung einer drohenden geistigen Behinderung und Einstellungen zur Frühförderung bei Eltern mit türkischem Migrationshintergrund.* In: Frühförderung interdisziplinär, 2013, 32.Jg., 3-16.

Sarimski, K. & Hintermair, M. & Lang, M. (2012). *Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge.* In: Frühförderung interdisziplinär, 31.Jg., S.56-70.

Schemmel, H. & Schaller, J. (Hrsg.). *Ressourcen. Ein Hand- und Lesebuch zur therapeutischen Arbeit.* Tübingen: dgvt-Verlag.

Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule.* Weinheim: Beltz.

Schneewind, K.A. (1999). *Familienpsychologie.* (2., überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Schuchardt, E. (1993). *Soziale Integration Behinderter.* (Band 1, 5.Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (2021). *Stichtag, verschobene Einschulung.* Quelle Inernet; Stand 2.Mai 2021.

<https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-12-stichtag-verschobene-einschulung?searchterm=Einschulung+alter>

Seidel, A. (2014). *Ärztliche Aufgaben in der Elternarbeit.* In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung.* Stuttgart: Kohlhammer, 81-92.

Seifert, M. (1997). *Was bedeutet ein geistig behindertes Kind für die Familie?* In: Geistige Behinderung. 3/1997, 237-250.

Seifert, M. (2014). *Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Ressourcen – Zukunftsplanung.* In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung.* Stuttgart: Kohlhammer, 25-35.

Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung.* (6.Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Tazi-Preve, M. (2018). *Das Versagen der Kleinfamilie. Kapitalismus, Liebe und Staat*. (2., durchgesehene Aufl.). Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Theunissen, G. (2013). *Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. Eine Einführung in die Heilpädagogik und Soziale Arbeit*. (3., aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Theunissen, G. & Garlipp, B. (1999). *Kompetente Eltern – Vergessen in der Professionalität der Behindertenarbeit?* In: *Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft* 22 (4/5), 53-66.

Volksschule Schulinfo Besonderer Bildungsbedarf (2021). Quelle Internet; Stand 3.Mai 2021.

<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html#-1535355866>

Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005). Quelle Internet; Stand 3.Mai 2021.

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/OpenAttachment?Open&docid=10E8DB424CAA722FC125843C00234505&file=412.100_7.2.05_106.pdf

Volksschulverordnung des Kantons Zürich (2006). Quelle Internet; Stand 23.Mai 2021.

[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/1126B0DAADC7CCB8C1257524002958AF/\\$file/412.101_28.6.06_63.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/1126B0DAADC7CCB8C1257524002958AF/$file/412.101_28.6.06_63.pdf)

Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Haupt Verlag.

Weiss, H. (2002). *Älter-werden mit behinderten Angehörigen*. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.), (2002). *Familien mit behinderten Angehörigen. Lebenswelten- Bedarfe- Anforderungen*. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 167-177.

Weiss, H. (2014). *Begegnung mit dem >Fremden<: Zur Arbeit mit Familien in Armut und Benachteiligung*. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 46-57.

Wilken, E. (2014). *Eltern stärken. Förderung von Empowermentprozessen durch Elternseminare*. In: Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer, 214-225.

Willutzki, U. (2003). *Ressourcen: Einige Bemerkungen zur Begriffserklärung*. In: Schemmel, H. & Schaller, J. (Hrsg.). *Ressourcen. Ein Hand- und Lesebuch zur therapeutischen Arbeit*. Tübingen: dgvt-Verlag, 91-108.

World Health Organisation. Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg. & Übers.) (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2.,korr. Aufl.).

Ziemen, K. (2002). *Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder*. Bremen: Afra Verlag.

Zuckriegl, B. (2010). *Familienorientierung in der Frühförderung aus der Sicht der Mütter*. Wien: Diplomarbeit der Universität Wien. Quelle Internet; Stand 4.3.2021.
http://othes.univie.ac.at/10496/1/2010-06-22_0050234.pdf,

10 Anhang

10.1 Zusammenstellung für Schulen

Anhand folgender Zusammenstellung relevanter Informationen können Schulen einen auf ihre Institution angepassten Leitfaden erstellen. Aufgeführt sind die Zusammenfassungen der wichtigsten Erkenntnisse vorliegender Arbeit, grafische Darstellungen der Belastung und Ressourcen und eine Auflistung relevanter Informationen für die Eltern und einer Literaturempfehlung für Lehrpersonen. Mit der Vergabe der Zusammenstellung soll auf vorliegende Arbeit zum Beleg der Aussagen und allfälliger Vertiefung der Thematik hingewiesen werden.

Belastungen (vgl. Bastian-Korn, 2021, Kapitel 2.2 und 3)

Die Behinderung eines Kindes bringt für die Familie diverse Belastungsfaktoren mit sich, sie sind jedoch nicht für jede Familie gleich gravierend, da deren Schwere **individuell unterschiedlich** erlebt und eingeschätzt wird. Unterschiedliche **Modelle der Stressverarbeitung** beschreiben die Reaktion der Betroffenen auf Belastungen. Neuere Modelle wie das **doppelte ABCX-Modell** beziehen dabei **multiple Faktoren** mit ein und beschreiben deren Einfluss auf die Auswirkung des Stressors. Diese umfassen die individuelle Wahrnehmung des Stressors (Faktor c), die Ressourcen, auf welche die Familie zurückgreifen kann (Faktor b) und die Zeit eine Rolle.

(McCubbin & Patterson, 1983, S.12)

Mögliche Belastungen für Familien von Kindern mit Behinderung können grob in vier Kategorien eingeteilt werden. Die Grenzen sind dabei fließend und die Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Die Kategorien dienen jedoch der besseren Übersicht. Es sind dies die **emotionale, soziale, materielle** und **organisatorische Belastung**.

Emotionale Belastung

Emotionale Belastungen betreffen insbesondere die **Sorgen um das Wohlergehen** des Kindes, sei es durch gesundheitliche Probleme oder durch **Zukunftsängste**. Die normalerweise eher diffusen elterlichen Ängste um das eigene Kind werden mit der Diagnose zur Realität. Eltern von Kindern mit Behinderung werden sehr früh und intensiv mit solchen Sorgen und Ängsten konfrontiert, da die Behinderung das Wohlergehen des Kindes beeinträchtigen kann. Verstärkt wird die Angst durch den Umstand, dass die meisten angehenden Eltern **wenig/keine Erfahrungen mit dem Phänomen 'Behinderung'** haben

und also nicht einschätzen können, was diese genau für das Kind bedeuten. Sie kennen das in der Gesellschaft **negativ geprägte** Bild, positive Rollenvorbilder sind wenig bekannt. Konkrete **Informationen** über die Behinderung und mögliche Entwicklungsverläufe erhalten somit grosse Relevanz, sind für viele Eltern jedoch schwierig zu erhalten, was die Verunsicherung verstärkt.

Auch die Grosseltern erleben die gleichen Ängste und Sorgen, gepaart mit den Sorgen um die Eltern (das eigene Kind).

Soziale Belastung

In einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der mittels Pränataldiagnostik bereits vorgeburtliche Selektion stattfindet, empfinden betroffene Eltern einen hohen **Entscheidungsdruck und Rechtfertigungszwang**. Anstelle von geteilter Freude über das Kind erfahren sie vom Umfeld eine **ablehnende Haltung** bis hin zur Frage nach dem **Wert des kindlichen Lebens**. Den Eltern wird vom Umfeld vermittelt, dass ihr Kind kein Anlass zur Freude ist. Im sozialen Umfeld erleben Familien von Kindern mit Behinderung **zahlreiche negative Reaktionen**, was ihnen die gesellschaftliche Partizipation erschwert und **bisherige soziale Kontakte verändern** kann.

Bereits durch die Diagnoseeröffnung erleben Eltern in der Regel eine **Stigmatisierung** ihres Kindes. Ärztliches und therapeutisches Personal legt den Fokus auf Heilung bzw. Optimierung, was per se eine **defizitorientierte Sichtweise** fördert. Die Eltern sehen sich unter Druck gesetzt, möglichst alles zu unternehmen, um die Behinderung 'weg zu therapieren', was einen **unbeschwertem Beziehungsaufbau einschränkt**.

Unbefriedigende Kontakte zu Fachpersonen werden als emotional belastend erlebt.

Der Anspruch an die Eltern ist im Allgemeinen gestiegen. Sie sollen sich sowohl beruflich verwirklichen als auch die bestmögliche Förderung der Kinder garantieren. In diesem Zusammenhang erfahren die Eltern von Kindern mit Behinderung besonderen **Druck durch das Umfeld die bestmögliche Förderung zu gewährleisten**, indem sie nicht nur emotional und schulisch, sondern auch therapeutisch das Beste für ihre Kinder ermöglichen.

Familien von Kindern mit Behinderung sehen sich mit diversen **Rollenzuschreibungen** konfrontiert. Zunächst werden sie nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch Fachpersonen in die **Rolle der Hilfsbedürftigen** gedrängt. Mütter und Väter erleben häufig eine Rückkehr zu **tradierten Geschlechterrollen**, und Geschwisterkinder werden als **'die Vernachlässigten'** eingestuft. Auch Grosseltern müssen ihre durch die Gesellschaft **zugeschriebene Rolle neu definieren**, da sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht beratend zur Seite stehen können und die Betreuung der Enkelkinder erschwert ist. Familien mit Migrationshintergrund erleben zusätzlich eine **kulturell bedingte Rollenzuschreibung**.

Materielle Belastung

Die materielle Belastung betrifft insbesondere die **Wohnsituation** und **therapeutische/medizinische Aufwendungen**. Bei Kindern mit Körperbehinderung sind allfällige Umgestaltungen wie Pflegebett, Handgriffe, Rampen, etc. und genügend Platz notwendig. Auch bei Kindern ohne Körperbehinderung müssen unter Umständen spezielle Schutzvorrichtungen, Schalldichtungen und Möglichkeiten zur motorischen Entlastung berücksichtigt werden.

Zusätzlich ist die soziale Komponente der Einstellung der Gesellschaft zu bedenken, denn die Reaktion von **Nachbarn** auf ein Kind, das sich nicht gesellschaftskonform verhält (z.B. Schreien) kann einen nicht freiwilligen Umzug nötig machen.

Medizinische und therapeutische Aufwendungen beziehen sich auf Pflegematerial, Medikamente, ärztliche Behandlungen und Kosten für Therapien. Dazu gehören ebenfalls die Kosten für den Transport zu den jeweiligen ärztlichen/therapeutischen Terminen und im weiteren Sinn die finanziellen Konsequenzen, wenn durch die häufigen Termine die **Erwerbsarbeit der Eltern beeinträchtigt** wird.

Weitere materielle Aufwendungen entstehen durch spezielle **Betreuungsdienste**, **Transportmittel** oder **behindertengerechte Ferienangebote**.

Die **Auseinandersetzung mit Ämtern und Versicherungen** kann Eltern überfordern und ihnen das **Gefühl, Bittsteller** zu sein vermitteln. Die **Informationen zu Hilfsleistungen** sind teilweise schwer zu bekommen.

Organisatorische Belastung

Die Betreuung eines Kindes mit Behinderung bedarf eines organisatorischen Mehraufwandes. Es müssen diverse **ärztliche und therapeutische Termine** wahrgenommen werden, wobei auch der Transport zu und von den Terminen aufwändig sein kann. Ausserdem sind **Termine anderer Familienmitglieder** und **Arbeitszeiten der Eltern** zu berücksichtigen. Auch häufige **krankheitsbedingte Ausfälle** und **Krankenhausaufenthalte** beeinflussen die Erwerbstätigkeit der Eltern.

Ressourcen (vgl. Bastian-Korn, 2021, Kapitel 4)

In der Bewältigungsleistung der betroffenen Familien spielen Ressourcen eine tragende Rolle. Je nach Ressourcenlage werden Belastungen unterschiedlich eingeschätzt und verarbeitet. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass deren blosses Vorhandensein nicht ausreicht, um eine gelungene Bewältigung zu erwirken. Relevant sind der **effektive Zugang** zu Ressourcen und deren **individuelle Beurteilung** durch die Betroffenen.

Es existieren unterschiedliche Formen von Ressourcen. Es sind dies **personale**, sowie **familieninterne und -externe** Ressourcen, wobei hier von der Kleinfamilie ausgegangen wird. Eine besondere Rolle spielen die **sozialen Netzwerke** informeller und formeller Art.

Bei personalen Ressourcen handelt es sich um der Person immanente Kompetenzen, die sich auf **einzelne Stärken** wie aber auch auf **innere Konzepte** beziehen. Einzelkompetenzen umfassen, **emotionale** (Reflexion eigener Bedürfnisse, Sinnerleben, Selbstverwirklichung), **kognitive** (diagnostische und pädagogische Kompetenz) sowie **soziale** Aspekte (Annahme und Reflexion der Unterstützungsangebote).

Als besonders relevante personale Kompetenz wird das Konzept des **Kohärenzgefühls** bewertet. Darin enthalten sind die drei Aspekte der **Verstehbarkeit**, **Handhabbarkeit** und **Bedeutsamkeit**, welche die Wahrnehmung einer Belastung beeinflussen (Faktor C im doppelten ABCX-Modell).

Familieninterne Ressourcen umfassen die **emotionale** (gegenseitige Unterstützung, man wird gemocht und so akzeptiert, wie man ist), die **kommunikative** (Austausch über Gefühle), und die **zeitlich/organisatorische Verbundenheit** (Gefässe, um sich auszutauschen und zu organisieren).

Familienexterne Ressourcen werden beschrieben als **kulturelle** (Ausbildung der Eltern), **materielle** (finanzielle Mittel) und **soziale Ressourcen** (emotionale/instrumentelle Unterstützung durch Dritte).

Soziale Netzwerke sind den sozialen Ressourcen zuzuschreiben und bilden einen fundamentalen Baustein für die Bewältigungsleistung der betroffenen Familien. Sie können in die **primären** (Kleinfamilie), **sekundären** (erweiterte Familie und Freunde) und **tertiären** (Institutionen und Fachpersonen) Netzwerke eingeteilt werden. Sie bieten den Familien **emotionale, zeitliche, kognitive** und **materielle** Unterstützung, die zur Bewältigung beitragen. Eine besondere Form des sozialen Netzwerks bilden die **Selbsthilfegruppen**, in welchen die Eltern Kontakte zu anderen Betroffenen finden und dadurch auf emotionaler und informativer Ebene unterstützt werden.

Die Belastungen und deren Bewältigung beeinflussen die Handlungskompetenz der betroffenen Familien in Bezug auf die Förderung ihrer Kinder. Die Eltern brauchen Handlungsspielräume, um sich auf eine Kooperation mit der Schule einlassen zu können. Die Schule selbst beeinflusst diese Handlungsspielräume massgeblich, unter anderem dadurch, wie sie die Kooperation gestaltet. Folgendes Kapitel untersucht, *warum* eine Kooperation sinnvoll erscheint, und *wie* deren Gestaltung idealerweise aussehen sollte.

Grafische Darstellung der Belastungen

Grafische Darstellung der Ressourcen

Kooperation Elternhaus und Schule (vgl. Bastian-Korn, 2021, Kapitel 5)

Mit dem Wandel des heilpädagogischen Paradigmas hin zu einer **systemtheoretischen** Sichtweise gewinnen die **unterschiedlichen Lebenswelten** eines Kindes an Relevanz, weshalb deren Einbezug zur **bestmöglichen Förderung** die Kooperation zwischen Elternhaus und Schule erfordert.

Die Schule verliert damit ihre Alleingültigkeit, Eltern müssen als **gleichwertige Partner** einbezogen und als die **Experten für ihre Kinder** gewürdigt werden. Dies bedeutet nicht, dass die verschiedenen Akteure stets die gleichen Ansichten vertreten müssen. Vielmehr geht es um einen Austausch auf gleicher Augenhöhe über Erwartungen und Einschätzungen und das Anstreben einer **Einigung durch offene Kommunikation**. Dabei sind die **unterschiedlichen Rollen** von Lehrpersonen und Eltern sowie die **Individualität** einer jeden Familie zu berücksichtigen.

Gelingensbedingungen für die Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen können gemäss Eckert et al. (2012a) seitens der Schule an bestimmten Kriterien festgemacht werden. Diese betreffen die **Grundlagen**, die **Gestaltung**, die **Inhalte** und **Haltungen** zur Zusammenarbeit.

- Die Grundlagen umfassen **konzeptionelle Vorgaben und Überlegungen**, die den Lehrpersonen eine Richtschnur zur Zusammenarbeit geben sollen.
- Die Gestaltung soll **flexibel, regelmässig** und **vernetzend** sein. Ausserdem soll sie **dokumentiert** werden.
- Die Inhalte sollen sowohl **informativ** (schulspezifisch und entsprechend den Elternbedürfnissen), als auch **beratend** (bzgl. Erziehungsthemen) als auch **familienunterstützend** (bzgl. Fördermassnahmen) gestaltet werden. Ausserdem sollen sie die Eltern zur **Beteiligung** ermutigen und schulische **Entscheide** transparent machen.
- Lehrpersonen sollen sich ihrer inneren Haltung **bewusst** werden. Positiv beeinflusst wird die Kooperation durch eine Haltung, die eine **positive Atmosphäre** begünstigt, von der **Wirksamkeit** bzgl. der Kooperation überzeugt ist, sich an **Ressourcen** orientiert und von einer **Gleichberechtigung** der Eltern ausgeht.

Lehrpersonen müssen Rollenunterschiede zwischen Eltern und Fachpersonen beachten:

Eltern	Fachpersonen
- Die Situation ist nicht selbst gewählt, die Eltern werden mit der Behinderung konfrontiert.	- Bewusste Auswahl des Berufs. - Fachleute werden bezahlt.
elterliche Beziehung zum Kind	professionelle Beziehung zum Kind
- Elternrolle unkündbar - ununterbrochene Zuständigkeit - Die Verantwortung kann nur teilweise abgegeben werden.	- Fachpersonen haben Freizeit und können Distanz nehmen. - Verantwortung kann im Team geteilt bzw. durch Stellenwechsel aufgegeben werden
- Eltern teilen den Alltag mit dem Kind - persönlicher Wohnraum muss den Bedürfnissen des Kindes angepasst werden	- Fachpersonen haben einen privaten Wohnraum - Eigene Bedürfnisse können uneingeschränkt verwirklicht werden
- gesellschaftlicher Druck, Vorwürfe	- gesellschaftliche Achtung durch ihre Arbeit

Belastungen durch die Schule (vgl. Bastian-Korn, 2021, Kapitel 6)

Basierend auf der **Schulpflicht** verfügt die Schule als einzige staatliche Institution über einen grossen Anteil der familiären Zeit. Sie ist **gesetzlich dazu legitimiert**, sich an der **Förderung** der Kinder zu beteiligen und sich dazu einen **Einblick** in das familiäre Umfeld zu verschaffen.

Eltern sind dazu verpflichtet, ihre Kindern in die Schule zu schicken und den damit verbundenen **Vorgaben** nachzukommen. Dies hat mitunter einen grossen **Einfluss auf das familiäre Leben**, sei es in **organisatorischen** oder **emotionalen** Belangen. Besagte Vorgaben sind entweder von Gesetzes wegen festgelegt, oder basieren auf den von der jeweiligen Schule festgelegten Konzepte und Reglemente.

- In der Schweiz besteht **keine freie Schulwahl**. Schule, Schulform und Klasseneinteilung werden festgelegt, die Eltern haben wenig Einfluss. Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege.
- Schuleintritt: das **Alter des Schuleintritts** sowie das **Pensum** des Schulbesuchs sind gesetzlich festgelegt. Selbst wenn die Eltern noch nicht bereit sind, sich über längere Zeit von ihrem Kind zu trennen, müssen sie dieses ab dem vorgegebenen Zeitpunkt zur Schule schicken. Die **Verantwortung** in fremde Hände abzugeben kann unter Umständen **emotional belastend** sein. Die Eltern sind auf die **Kooperationsbereitschaft** der Lehrpersonen angewiesen und darauf, als Experten für ihr Kind anerkannt zu werden, um für sie relevante Informationen weiterzugeben. **Zeitpunkt, Umfang und Art des Beziehungsaufbaus** zwischen Eltern und Lehrpersonen werden durch die jeweilige Schule festgelegt.
- Der Stundenplan wird durch die Schule bestimmt und nimmt keine Rücksicht auf familiäre Bedürfnisse. Die Eltern müssen ihren **Alltag gemäss dem Stundenplan** organisieren, was mit erheblichem Aufwand verbunden sein kann. Unter Umständen ist der **Schulweg** sehr lange und wird im Schulbus zurückgelegt, was ein **frühes Aufstehen** erfordert, insbesondere wenn die Morgenroutine aufgrund der Behinderung länger dauert.
- Die Entwicklungseinschätzung des Kindes zur Festlegung von **Förderzielen** kann die Eltern einerseits unter **emotionalen** (Konfrontation mit Behinderung) andererseits unter **organisatorischen** (Umsetzung von Fördermassnahmen) Druck setzen.
- Klassenwechsel und Übertritte haben ein höheres Belastungspotenzial für die Eltern, da sie oft mit einem **veränderten Verhalten des Kindes** einhergehen (Einstellung auf neue Situation). Ausserdem durchbrechen die Veränderungen oft die bisher **eingespielte Routine** und die Eltern müssen sich auf **neue Bezugspersonen** einstellen. Insbesondere die Übertritte in die Unterstufe und Oberstufe wirken belastend, da sie mit **erwarteten Entwicklungsschritten** im kindlichen Leben einhergehen. Ausserdem rückt mit dem Eintritt in die Oberstufe der **Schulaustritt** näher, was ebenfalls ein neuralgischer Punkt in der Schullaufbahn darstellt.
- Die **Zusammenarbeit** zwischen Eltern und Lehrpersonen ist **verpflichtend**. In welcher Form diese stattfindet, wird durch die Schule vorgegeben. Die Eltern sind demnach darauf angewiesen, dass die Lehrpersonen ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Die zweimal jährlich stattfindenden **Standortgespräche** sind gesetzliche Vorgabe, wobei die Eltern Fördermassnahmen beeinflussen, aber nicht bestimmen können.

Beitrag der Schule zur Bewältigung der Belastungen (vgl. Bastian-Korn, 2021, Kapitel 7)

Beitrag zu allgemeinen Faktoren der Belastung und Bewältigung

In folgenden Bereichen können Schulen auf nicht schulbedingte Belastungen eingehen und Bewältigungsstrategien unterstützen:

Negative Reaktionen der Gesellschaft (vgl. Kapitel 3.9.2)
Bereits bei einem ersten Treffen ist darauf zu achten, den Kindern zugewandt und offen zu begegnen. Eine ressourcenorientierte Herangehensweise und Sprache bestätigen die Eltern darin, dass ihr Kind wertgeschätzt wird.
Tradierte Rollenzuschreibungen (vgl. Kapitel 3.7.1 und 3.7.2)
In schriftlichen Elternkontakten werden immer beide Elternteile angesprochen. In Gesprächen, welche mit beiden Elternteilen stattfinden, wird das Wort an beide Eltern gerichtet.
Kontakt mit anderen Betroffenen (vgl. Kapitel 4.1.4.5)
Elternkontakte untereinander werden sowohl klassenintern als auch gesamtschulisch gefördert indem den Eltern Zeitfenster und Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch geboten werden.
Information und soziale Netzwerke (vgl. Kapitel 3.3 und 4.1.4)
Die Schule stellt ihren Mitarbeitenden und den Eltern Informationen zu Fach- und Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen sowie zu behördlichen Vorgängen zur Verfügung. Die Informationen müssen so aufbereitet sein, dass der Zugang zu ihnen und den besagten Stellen möglichst leichtfällt. Sie wird damit zum Multiplikator. Dies bedeutet, dass sie den Eltern Informationen zur Verfügung stellt, anhand deren sie selbstaktiv handeln können.
Eltern als Experten anerkennen (vgl. Kapitel 5.2.2)
Die Schule anerkennt die Eltern als die Experten in eigener Sache und in Bezug auf ihr Kind und zeigt dies in der Zusammenarbeit.
Bedürfnis nach Information und Kohärenzgefühl (vgl. Kapitel 3.3 und 4.1.1.1)
Gleichzeitig nehmen Lehrpersonen ihre Rolle als Beratende wahr, indem sie den Eltern ihr behinderungsspezifisches Fachwissen zur Verfügung stellen. Somit kommen sie deren Informationsbedürfnis entgegen und stärken das Kohärenzgefühl, indem sie das Gefühl der Verstehbarkeit stärken. Durch Informationen zur Alltagsgestaltung (bspw. Anwendung von Plänen oder Hilfsmitteln) wird ausserdem das Gefühl der Handhabbarkeit gestärkt.
Erweiterte Familie (vgl. Kapitel 4.1.4.2)
Nicht nur die Eltern, sondern auch andere relevante Familienmitglieder werden in die Zusammenarbeit mit einbezogen.

Beitrag zur Bewältigung von schulspezifischen Belastungen

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten in Bezug auf die durch die Schule entstandenen Belastungen Beachtung finden sollten.

Schulwahl
<ul style="list-style-type: none">- in Sonderschulen: interessierte Eltern mit ihrem Kind zu einer Schulbesichtigung einladen und mit dem Kind die potenzielle zukünftige Klasse besuchen. Anschliessendes Gespräch mit Lehrperson und Schulleitung, in dem den Eltern vom Schulalltag berichtet wird und genug Zeit für Fragen und Erzählungen der Eltern eingeräumt wird.- Die Bedenken der Eltern, die ihr Kind eigentlich auf eine andere Schule schicken wollten, ernst nehmen und Erwartungen offen kommunizieren.

⇒ zu Bedenken: Abwehr der Eltern könnte mit dem Verarbeitungsprozess (Kapitel 2.1) zu tun haben! Ablehnung gegen Schule nicht persönlich nehmen.

Einschulungsverfahren

- Persönliche Kontaktaufnahme mit den Eltern vor Schuleintritt.
- Hausbesuch, ev. gemeinsam mit der Früherzieherin.
- Eltern als Experten ihrer Kinder anerkennen; Informationen über das Kind erfragen, sie ihre Familiengeschichte erzählen lassen.
- Transparent machen, wie der erste Schultag und die darauffolgenden Wochen gestaltet sind. Die Eltern fragen, worauf die Schule noch achten kann, um den Schuleintritt für Kind und Eltern positiv zu gestalten (auch wenn ev. nicht alles machbar ist, aber dennoch ernst nehmen und nach Kompromissen suchen).
- Möglichkeiten des Elternkontakts aufzeigen (Telefonat alle 7/14 Tage, Kontaktheft, Besuch...) und Eltern wählen lassen, welchen Kontakt sie bevorzugen.
- Besuchsmorgen der neuen SuS mit Eltern vor Schuleintritten.
- Eltern die Möglichkeit bieten, ihr Kind in am ersten Schultag zu begleiten. Bei grossen Ablösungsschwierigkeiten Sonderlösungen im Rahmen der Möglichkeiten erarbeiten (erst stundenweise/halbtagesweise Eingewöhnung; längere Begleitung durch die Eltern; Telefonaustausch u.ä.).

Pensum und Stundenplan

- Schulen, die über kein eigenes Betreuungsangebot ausserhalb der Schulzeit (Hort) verfügen, sind über die Betreuungsmöglichkeiten in den Wohngemeinden informiert und übergeben den Eltern beim Erstkontakt ein Informationsblatt über bestehende Angebote und den Anmeldeprozess.
- Bei Kindern, deren Pflege morgens sehr viel Zeit beansprucht, kann eine zweite, spätere Taxitour angeboten werden.
- Unter Umständen ist es für Eltern einfacher, ihr Kind selbst zur Schule zu fahren (Zeitersparnis, weniger Stress wenn das Kind nicht ins Taxi steigen will u.Ä.). In diesem Fall könnte ein Zeitpunkt und ein Sammelplatz für die anfahrenden Eltern bestimmt werden bzw. die Eltern bringen ihr Kind zur Schultür, wo es zu einem vereinbarten Zeitpunkt entgegen genommen wird.
- Sonderlösungen können auch mit pädagogischer Begründung vereinbart werden, während diese gleichzeitig den Eltern den Zeitdruck der morgendlichen Routine nehmen. Zum Beispiel:
 - ⇒ Den Schulweg selbst bestreiten.
 - ⇒ Mit den Eltern und dem Begleithund in den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen (wenn dies die Eltern nicht noch mehr belastet, als das frühe Aufstehen).
 - ⇒ Morgens eine Tätigkeit der Selbstversorgung selbständig meistern (Anziehen/Essen usw).
- In Ausnahmefällen ist es möglich, Schüler*innen mit ärztlicher Verfügung mit reduziertem Pensum in die Schule zu schicken (z.B. damit die Kispex einen ganzen Morgen zur Pflege zu Hause zur Verfügung hat, wodurch die Eltern in der Pflege entlastet werden).
- Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Eltern über Angebote wie die Kispex oder den Entlastungsdienst informiert sind. Diese bieten sowohl vor als auch nach der Schule Entlastung für die Eltern an. Es ist nicht Aufgabe der Schule, diese Dienste zu vermitteln. Jedoch kann sie den Eltern standardmässig Informationen zu diesen Diensten geben, welche so aufbereitet sind, dass die Eltern möglichst einfachen Zugang dazu haben und nicht selbst noch alle Informationen aus dem Internet oder telefonisch erfragen müssen. Es wäre auch denkbar, die Informationen in mehreren Sprachen anzubieten. Dies wäre zwar ein einmaliger Mehraufwand für die Schule, jedoch danach einfach zu handhaben und für die Eltern gut nutzbar.

Förderplanung

- Lehrpersonen müssen sich bewusst sein, dass Eltern viele negative Erfahrungen in der Bewertung ihrer Kindern durch Aussenstehende machen. In Gesprächen zur Förderplanung ist es daher von grosser Relevanz, die positiven Aspekte und selbst kleine Fortschritte zu betonen. Ausserdem ist auch bei ‚schwierigen Themen‘ auf eine ressourcenorientierte Sprache zu achten. Die Eltern sollen - entgegen häufiger Erfahrungen in der Gesellschaft - erleben, dass ihr Kind so wie es ist angenommen und als Bereicherung empfunden wird. Dies nimmt auch den durch die Förderplanung allenfalls erlebte Leistungsdruck.
- Eltern müssen als die Experten ihrer Kinder und als gleichwertige Kooperationspartner anerkannt werden. Im Sinne der ICF ist es unerlässlich, das beobachtete Verhalten der Schüler*innen unter dem Aspekt der unterschiedlichen Faktoren und ihrer Wechselwirkungen zu betrachten. Dazu sind Lehrpersonen auf Informationen der Eltern angewiesen. Die Eltern wiederum können vom spezifischen Fachwissen der Schule profitieren. Gemeinsam können sodann relevante Förderziele herausgearbeitet werden.

Klassenwechsel/ Übertritte

- Neue Lehrpersonen sollen sich bereits vor dem Übertritt mit den Eltern bekannt machen. Möglich wäre:
 - ⇒ die Teilnahme am SSG
 - ⇒ ein extra dafür anberaumtes Gespräch mit Eltern, den ‚alten‘ und den neuen Lehrpersonen
 - ⇒ Ein Schulbesuch der Eltern in der neuen Klasse
 - ⇒ Ein Hausbesuch
 - ⇒ Ein angekündigter Telefontermin, auf den sich die Eltern vorbereiten können und an dem Zeit für ihre Fragen/ Anliegen einberaumt wird.
- Die Schüler*innen werden (früh genug) auf den Übertritt vorbereitet, indem sie
 - ⇒ in der neuen Klasse mehrmals schnuppern gehen
 - ⇒ eine für sie verständliche visuelle Übersicht über den Zeitpunkt des Übertritts, den Ort und die Personen der neuen Klasse erhalten
 - ⇒ Sie auf den Abschied/ die Ablösung vorbereitet werden
- Übertritte sollen geregelt sein, so dass keine relevanten Informationen verloren gehen. Darüber sollen die Eltern informiert sein. Es ist auch denkbar, die Eltern zu fragen (durch ehemalige Lehrpersonen), welche Informationen auf keinen Fall vergessen werden dürfen.
- Die Vorgaben zur Kooperation im Allgemeinen und die hier vorgestellten Rahmenbedingungen sollen in der ganzen Schule verbindlich sein, so dass alle Klassen gleich handeln. Dies bietet den Eltern Verlässlichkeit, sie wissen, was sie in den neuen Klassen erwartet.

Unterstufe/ Oberstufe

- selbst wenn sich die Förderinhalte nach dem Übertritt nicht wesentlich ändern oder das Kind in derselben Klasse bleibt (Jahrgangsgemischte Gruppen), kann es für Eltern und Kind von Bedeutung sein, neuralgische Übergänge zu zelebrieren. Dies kann beispielsweise mit einem Brief/einer Urkunde der Lehrpersonen für den/die Schüler*in oder einem mit den Eltern gemeinsam durchgeführtes Ritual stattfinden.
- Jahrgangsgemischte Gruppen können den Druck den Leistungsdruck mildern.
- *Unterstufe*: Erwartungsdruck bezüglich der Leistungen muss wachsam aufgenommen und die Eltern begleitet werden. Es kann hierbei beispielsweise helfen, den Eltern Wissen über pränumerische Mathematikinhalte und die verschiedenen Lesestufen zu vermitteln (also zu erklären, dass beispielsweise die Orientierung im Raum/am eigenen Körper oder Piktogramme lesen auch schon Rechnen und Lesen sind).
- *Oberstufe*: Elternabende über jugendspezifische Themen, an denen sich die Eltern untereinander austauschen und über ihre Erfahrungen berichten können helfen den Eltern, der neuen Situation zu begegnen.

- Informationen zu nötigen amtlichen Anträgen und Formalitäten für die Eltern zusammenstellen. Allenfalls auch in mehreren Sprachen.
- Die Eltern sollen früh über die Berufssuche und bestehende Möglichkeiten informiert werden. Dabei ist es wichtig, ihnen Zeit und Raum zu bieten, ihre Anliegen und Ängste zu äussern.
- Sollte die Familie nicht für einen Auszug aus dem Elternhaus direkt nach dem Schulaustritt bereit sein, ist dies zu berücksichtigen und sie nicht unter Druck gesetzt werden.
- Insbesondere in Sonderschulen verbringen die Schüler*innen eine sehr lange und prägende Zeit in einer Schule. Vor dem Schulaustritt ist diesem Umstand Rechnung zu tragen, der Abschied gut vorzubereiten und auch gebührend zu feiern.

Kooperation

- In der Gestaltung der Standortgespräche besteht Spielraum. Denkbar ist eine Auswahl verschiedener Varianten für das Setting der Gespräche, unter welchen die Eltern die für ihre individuellen Bedürfnisse passendste auswählen können. Mögliche Varianten sind:
 - ⇒ Es werden sowohl Gespräche während als auch nach der Schulzeit angeboten. Je nach beruflicher Situation kann die ein oder andere Variante für die Eltern besser sein.
 - ⇒ Die Eltern werden zuerst gefragt, welche Variante für sie besser passen würde und ob es Tage gibt, die besonders gut/ gar nicht passen. Daraufhin werden ihnen mehrere Terminvorschläge gemacht, unter welchen sie selbst aussuchen können.
 - ⇒ Es werden digitale Gespräche angeboten (z.B. via Zoom).
 - ⇒ Es wird eine Betreuung des Kindes während des Gesprächs durch die Schule angeboten (z.B. durch Praktikant*in, Sozialpädagog*in, welche die Überzeit später kompensieren kann).
 - ⇒ Den Eltern wird ausserhalb des offiziellen Gesprächs Zeit angeboten, in der persönliche Anliegen/ sensible Themen im kleinen Rahmen besprochen werden können. Nur das wirklich Notwendige soll aus diesen Gesprächen an das Plenum bzw. das Amt weitergegeben werden.
 - ⇒ nur so viele Personen, wie unbedingt nötig sollen an dem Gespräch teilnehmen, damit sich die Eltern nicht ‚in der Minderzahl‘ fühlen.
- Inhalte zu Elternabenden können in zusammengefasster Form oder via Video auf der Internetseite der Institution abrufbar sein bzw. Unterlagen durch die Eltern eingefordert werden.

Relevante Informationen für die Eltern

Es wird empfohlen, den Eltern folgende Informationen zugänglich zu machen. Die Informationen sollten nicht nur Inhalte wie Adressen oder Beschriebe des Angebots enthalten, sondern auch über das beste Vorgehen zur Kontakt-/Inanspruchnahme der Angebote.

- Entlastungsdienste und Betreuungsangebote unterschiedlicher Institutionen/gemeinnütziger Vereine und Kispex
- Ferien-, Freizeit- und Wochenendangebote für Menschen mit Behinderung und deren Familien
- Seminare für betroffene Eltern/Familien
- Informationen gewisser Dienstleistungen der IV wie beispielsweise der Antrag für die Kostenübernahme von Windeln, Begleitausweis des öffentlichen Verkehrs u.Ä.
- Informationen zu nötigen Schritten bzgl. der Ämter bei/vor Eintritt ins Erwachsenenalter
- Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Internetseiten

Literaturempfehlung für Lehrpersonen

Folgende Literaturempfehlung hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dient als eine Auswahl, welche einen guten Einblick in die verschiedenen Aspekte bietet und zur vertieften Literatur anregt.

Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbronn: Klinkhardt.

Eckert, A. (2008). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Eckert, A. & Sodogé, A. & Kern, M. (2012). *Kooperation von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften in der Schule – Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung*. In: Heilpädagogische Forschung, 38(2), 66-78.

Engelbert, A. (1999). *Familien im Hilfenetz. Bedingungen und Folgen der Nutzung von Hilfen für behinderte Kinder*. München: Juventa Verlag.

Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. (3. Aufl.) Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.

Jeltsch-Schudel, B. & Wilken, U. (2014). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer.

Jonas, M. (1990). *Behinderte Kinder – behinderte Mütter?: die Unzumutbarkeit einer sozial arrangierten Abhängigkeit*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH.

Klauss, T. (2000). *Kooperation mit Eltern in der Schule für Geistigbehinderte*. In: Klauss, T. (Hrsg.), (2000). *Aktuelle Themen der schulischen Förderung*. Heidelberg: Verlag Winter, 151-166.

McCubbin, H.I. & Patterson, J.M. (1983). *The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation*. In: Marriage and family review, 6/1983, 7-37.

Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Ziemen, K. (2002). *Das bislang ungeklärte Phänomen der Kompetenz. Kompetenzen von Eltern behinderter Kinder*. Bremen: Afra Verlag.

10.2 Dank

Mein erstes Dankeschön richtet sich an die vielen betroffenen Familien, die ich in meiner nun fast 20-jährigen Berufstätigkeit als Heilpädagogin ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten durfte. Sie haben mich vieles gelehrt, mich gefordert und meine Arbeit bereichert.

Meinem Mentor – Markus Born – danke ich für seine Expertise, seine Geduld und Unterstützung nicht nur während des Verfassens der Masterarbeit, sondern auch während des ganzen Studiums. Mit präzisiertem Blick hat er beobachtet, hinterfragt, und beraten.

Ich danke meiner Tante Hanna Geiser, die als Lektorin mit viel Geduld und Wohlwollen die Entstehung meiner Arbeit begleitet hat.

Ein besonderer Dank richtet sich an meine Freundin Franziska Richter und meine Familie. Meine Eltern Marianne und Fritz Korn, meinen Mann Matthias Bastian und meine Töchter Emma und Alma.

Sie alle haben mich stets unterstützt, moralisch aufgefangen und angefeuert. Haben meine Launen ertragen und mir geholfen, meine inneren Kämpfe mit mir auszutragen. Glaubten immer an mich, auch wenn ich es nicht tat. Sie waren gewillt zu akzeptieren, wenn ich keine Zeit für sie hatte, damit ich dieses grosse Ziel erreichen konnte. Alma danke ich ausserdem für das schöne Titelbild.

Ihr Lieben, ich danke Euch von Herzen.